

>haben sie eine private oder geschäftliche homepage?
unter www.reute.ch machen wir einen link zu ihnen
und/oder das rüütiger feeschter informiert sie über
ihre email-adresse aktuell >>peter.koenig@freesurf.ch

Editorial

Wird die Welt grösser oder kleiner?

Für die Überquerung des Atlantischen Ozeans benötigte man früher Monate, später einige Wochen, dann schafften es die schnellsten Schiffe in ein paar Tagen. Heute fliegen wir in wenigen Stunden nach Amerika. Die Welt wird also für uns eher kleiner.

Doch dieser Schein trügt! Für mich ist die Welt wieder einmal ein Stück grösser und die Wege dafür umso länger geworden. Am 31. Dezember 2001 schloss das Postbüro in Schachen bei Reute die Türen. Für Nicht-Autofahrende bedeutet das längere Fussmärsche, um zum Beispiel Brot und Kehrichtsäcke in Oberegg zu kaufen. Kürzlich musste ich - weil Schnee lag - zu Fuss den Weg zur Post Oberegg zurücklegen, um eine Auszahlung von Fr. 6.- abzuholen. Blöderweise gabs auch noch einen Stau vor dem Postschalter, so dass ich das Postauto nach Heiden nur erreichen konnte, nachdem ich mich an zwei Leuten vorbei nach vorne gedrängt hatte. Der Clou an der Geschichte ist: Die sechs Franken waren der Restbetrag nach Auflösung meines Postcheck-Kontos. Wohl hatte ich für die Überweisung ein Bankkonto angegeben. Aber die Post wollte mich wohl ein bisschen nüsseln. Ich hatte vor einiger Zeit dem Postdirektor Ulrich Gygi androht, wenn

er die Post im Schachen schliessen lässt, dass ich keine Einzahlungen mehr bei seiner Firma tätigen, mein Postkonto auflösen und wo immer es geht, die Schweizer Post boykottieren werde. Die Strafe erfolgt postwendend, indem mich die Post zu einem Fussmarsch nach Oberegg zwingt. Ja, diese Leute sitzen wohl wirklich am längeren Hebel, die heutigen gnädigen Herren auf ihren hohen Rossen. An ihren Schreibischen spielen sie mit uns als Marionetten ihre Strategispiele. Für die Jungen, Fit-ten und hoch Automobilisierten ist der Wandel noch nicht so sehr spürbar. Sie sind agiler und anpassungsfähiger. Aber auch sie werden einmal älter und gerade die heute noch Jungen haben später einmal all das auszubaden und wieder gerade zu biegen, was unsere Generation ihnen verschandelt. Denn mit der Schliessung von immer mehr Poststellen gibt die Schweizer Post ihren grossen Vorteil auf, den sie gegenüber den neuen Anbietern hat - nämlich das dichte Netz von Anlaufstellen. Die Folge wird sein, dass sich im derzeit herrschenden, ruinösen Wettbe-

werb die Ertragslage der Post immer mehr verschlechtern wird. Schlussendlich müssen dann die Steuerzahlenden wie bei der Swissair wieder mit viel Geld die Firma retten. Das Dumme ist nur, dass bis dahin noch mehr zu Grunde gewirtschaftet wird und sich unsere Wege dauernd verlängern. Viel leicht wird bis

dahin der Benzinpreis auch noch massiv teurer und dadurch die längeren Wege zur nächsten Poststelle noch unerschwinglicher. Wir sehen also, die Wege in die Ferne werden immer kürzer, während die zu Hause - das heisst die Strecken im Alltag - sich eher verlängern und mit zunehmendem Alter erschweren. Das sind nicht gerade rosig Aussichten. ■

Judith Hauptlin

Ein Treffpunkt weniger in unserer Gemeinde

„Ich erinnere mich, dass ich als junge Postautobenutzerin ein Monatsabonnement im Schachen gelöst habe. Vor Monatsende musste jeweils an ein neues Abonnement gedacht werden. Einmal habe ich es vergessen. Als ich an der Postautohaltestelle Riethof einstieg und notgedrungen St. Gallen re-

tour lösen wollte, wurde ich vom Postautochauffeur positiv überrascht. Er überreichte mir mein Monatsabonnement mit den Worten: Ein Gruss von der Post Schachen, bezahlen könne ich später.“ Diese postalischen Dienste der Post Schachen gehören seit dem 31. Dezember 2001 der Vergangenheit an. Durch die Straffung des Poststellennetzes verbleibt für unsere Gemeinde Reute die Poststelle Reute im Dorf, die nun ganz besonders unsere Berücksichtigung braucht. Theoretisch kann vom Computer zu Hause aus ein grosser

Teil der postalischen Dienstleistungen getätigt werden. Rational. Aber wo bleiben die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Gespräch Aug in Aug?

Lionella und Arthur Sturzenegger-Schmid haben es verstanden, mit ihren vielfältigen Dienstleistungen der Poststelle Schachen dieses Leben einzuhauchen.

Über den „letzten“ Tag der Poststelle Schachen hat Bruno Sturzenegger, Schachen, einen Video mit Dokumentarcharakter gedreht. Auskunft unter Tel. 071 891 26 07

Esther Rechsteiner

Agenda Gemeinde Reute

Abstimmungen

Die nächste Abstimmung findet am **03. März 2002** statt.
Über folgende eidgenössischen Abstimmungsvorlagen wird abgestimmt:

- Volksinitiative "für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)"
- Volksinitiative "für eine kürzere Arbeitszeit"

Über folgende kantonalen Vorlagen hat der Stimmbürger zu befinden:

- Reorganisation Zivilstandswesen
- Ergänzungswahl ins Obergericht

- Ergänzungswahl ins Verwaltungsgericht

Bitte beachten Sie die Urnenöffnungszeiten auf den Stimmausweisen.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2002 findet am **07. März, 04. April und 02. Mai 2002** statt.

Allfällige Anträge müssen bis **10 Tage** vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von Oktober bis Dezember 2001

Anmeldungen

Betzler Katharina, Schachen 517
Betzler Isabella, Schachen 517
Wehrli Eveline, Mohren 274
Oertle Franziska, Dorf 3
Siegfried Martin, Hägli 94
Schück Stephan, Hägli 94
Zingg Herbert, Dorf 44
Bürgler Marianne, Dorf 44
Bürgler Reto, Dorf 44
Bürgler Sacha, Dorf 44
Eggimann Kurt, Mohren 305
Salow Erhard, Dorf 23
Jäggi Benedict, Rohnen 439
Bischof Walter, Dorf 50
Klotz Noemi, Rickenbach 223 (Geburt)
Schmid Esther, Steingacht 242
Allia David, Hirschberg 203
Raimann Anton, Dorf 45
Raimann Nadine, Dorf 45
Peter Nicole, Dorf 27 (Geburt)

Abmeldungen

Loppacher Jürg, Schachen 144
Sukhau Dzmityr, Dorf 27
Ulrich Renata, Rohnen 416
Breu Oskar, Mohren 278 (verstorben)
Bischofberger Walter, Steingacht 241 (verstorben)
Exner-Haas Heidi, Mohren 275 (verstorben)
Sturzenegger Robert, Büchel 307
Rechsteiner Paul, Dorf 50 (verstorben)
Lindner Martha, Hof 63
Graf Alexandra, Mohren 297
Blaser-Eugster Albert, Schwendi 119 (verstorben)
Tobler Beat, Schachen 162
Keller Walter, Dorf 5 (verstorben)

Bestand am 01.02.2002:
681 Einwohner

Uspred
Lustspiel
Sonntag, 28. April, 14.00 Uhr Turnhalle Reute

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 4 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 777 66 67
Verkauf	Einfamilienhaus 5 Zimmer	Gehr 87	Heller AG, GU 891 14 30
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148 079 255 64 68	Künzle Christian /231 48 55
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107	Maurer Christian 891 53 82 oder 898 89 77
Verkauf Miete	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 891 19 25
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 385 18 18
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 43	Gemeindekanzlei 898 82 60
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 891 66 58
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 891 66 58
Miete	5 Zimmer-Hausteil mit Garage	Steingacht 241	Bischofberger Lina 891 11 78

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 898 82 60 Stand: 08.02.2002

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Ocean's Eleven
Fr 1.3. 20.15
Sa 2.3. 20.15
So 3.3. 15.00
So 3.3. 19.00
Wenn ein smarter Gangster (George Clooney) mit elf Komplizen (u.a. Brad Pitt, Matt Damon) drei Casinos gleichzeitig auszunehmen und eine Ex-Geliebte (Julia Roberts) einzunehmen versucht. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Internationaler Frauentag: Bar: Suppen, Snacks und Drinks
Fr 8.3. 19.00

Liveband: Lippengift
Fr 8.3. 20.00
Rosinen aus 50 Jahren Unterhaltungsmusik

Film: Domésticas
Fr 8.3. 21.30
weitere Vorst.: Schmissige brasilianische Komödie über die kleinen Dinge, die dem Leben lebenswert machen. **Ab 12 Jahren – Port/d/f Eintrittspreis alles inkl.: Fr. 25.–**

Kultur-Nacht Musik, Lyrik, Kunst
Sa 9.3. 19.30
«Gad'ase»: Volksmusikalische Europareise; «Sven&Tarek»: Vulkanöse WorldMusik; Peter Wettach: «Oud», arabische Laute; Vernissage der Bilderausstellung von Marco Zanetti; «Querkuss»: Buchpremiere mit Marco Zanetti; Apéro und RosenBar: Eintritt frei, Kollekte

Monster AG
So 10.3. 15.00
Mi 13.3. 15.00
Sa 16.3. 15.00
So 17.3. 15.00
Als ihre kleinen Opfer keine Angst mehr vor ihnen haben, packt die Monster das Entsetzen. Walt Disneys Ungeheuer versprühen mehr Charme als Schrecken. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Kinoclub: Vivement Dimanche!
mit **Bar**
Das letzte Werk von François Truffaut ist ein Krimi mit einer Prise Erotik. **Ab 16 J. - F/d**

Was tun, wenns brennt?
Fr 15.3. 20.15
Sa 16.3. 20.15
So 17.3. 19.00
Til Schweiger als Anarcho aus den wilden Achtzigerjahren. Eine amüsante Politikomödie. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

The Others
Fr 22.3. 20.15
Sa 23.3. 20.15
So 24.3. 15.00
So 24.3. 19.00
Eine geheimnisvolle Story und ihre gelungene Auflösung. Brillantes Gruselkino mit Nicole Kidman. Hitchcock lässt grüssen. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Monsoon Wedding
Ostern:
Sa 30.3. 20.15
Mo 1.4. 15.00
Mo 1.4. 19.00
Eine Hochzeit in Indien bildet den Hintergrund für diese lebensfrohe Geschichte voll bunter Farben und Exotik. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Bar jeden Freitag ab 19.30 offen!
Demnächst: **Tattienisch für Anfänger** Ein echtes Lustspiel aus Dänemark – der Film der Saison

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 - 891 36 36 und www.kino.ch

Rücktritte

Auf Ende Amtsjahr 2001/2002 mussten zwei Rücktritte aus den Kommissionen zur Kenntnis genommen werden. Frau Marianne Scherrer tritt als Vermittler-Stellvertreterin zurück, bleibt aber in der Schulkommission als Aktuarin aktiv. Frau Barbara Tobler erklärte den Rücktritt als Mitglied in der Schulkommission. Beide Frauen danken für das Vertrauen, das ihnen entgegen gebracht wurde. Ebenso dankt der Gemeinderat den Zurückgetretenen für Ihre Arbeit zugunsten der Gemeinde und der Bevölkerung. Infolge Todesfall ist Walter Keller als Mitglied aus dem Abstimmungsbüro ausgeschieden. Zahlreiche Jahre hat er zuverlässig seinen Dienst im Abstimmungsbüro versehen, der Gemeinderat dankt ihm dafür herzlich.

Die Ergänzungswahl für die Vermittler-Stellvertreterin findet am 02. Juni 2002 statt. Zur Vervollständigung der Schulkommission, des Abstimmungsbüros und des Vermittler-Stellvertreteramts werden politischen Gruppierungen gebeten, Vorschläge einzubringen.

Homepage der Gemeinde Reute

Seit ca. einem halben Jahr ist die Homepage der Gemeinde Reute im Netz. Um die Homepage immer aktuell zu halten, ansprechend interessant zu gestalten und Aenderungsvorschläge zu bearbeiten, ist unter der Leitung von Gemeindevizepräsident Hanspeter Eugster ad hoc eine Arbeitsgruppe gebildet worden.

In nächster Zeit werden die Vereine der Gemeinde Reute durch ein Mitglied der Arbeitsgruppe angefragt, ob ihr Eintrag auf der Homepage www.reute.ch noch ajour ist oder ob sie einen Text unter ihrem Verein einbinden lassen wollen. Gleichzeitig möchte die Arbeitsgruppe Internet die Bevölkerung, Vereine und Interessengemeinschaften aufrufen, Veranstaltungen der Gemeindekanzlei zu melden, damit diese via Internet veröffentlicht werden können.

Steuerbezug ab 2002

Ab 1. Januar 2002 erfolgt der Steuerbezug der Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern durch die kantonale Steuerverwaltung in Herisau. Das Gemeindesteuernamt fällt somit mit gleichem Datum an den Kanton, und ist somit nicht mehr auf der Gemeindeverwaltung integriert. Für Fragen betreffend Steuern wenden sich die Einwohner an die Kantonale Steuerverwaltung AR, Herisau. Der Gemeinderat Reute dankt der Steuerkommissarin Brigitte Niederer für ihre geleisteten Dienste zu Gunsten der Gemeinde und der Einwohnerschaft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen: 071 353 63 40

**Für Formularbestellungen 071 353 62 99
und Fristverlängerungen**

Für Bezugsfragen 071 353 62 98

**Die Hotline-Nummer sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr
und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.**

Abwasserwerk Rosenbergsau

Das Abwasserwerk Rosenbergsau (AWR) ist seit 1973 in Dauerbetrieb und reinigt das kommunale und industrielle Abwasser der Verbandsgemeinden Au, Balgach, Berneck, Marbach, Rebstein, Widnau, Diepoldsau, Reute AR und des Bezirks Obereggen. Die Anlage wurde seinerzeit für rund 50'000 Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW) konzipiert. Die Anlage ist seit einigen Jahren überlastet, was dazu führt, dass die Abflussqualität des gereinigten Wassers, das in den Rheintaler Binnenkanal eingeleitet wird, nicht mehr in allen Teilen den geforderten Einleitungsbedingungen entspricht. Erschwerend kommt dazu, dass der Rheintaler

Binnenkanal auf seinem Weg in den Bodensee Grundwassergebiete und Schutzzonen durchquert und damit bei einer allfälligen Infiltration Trinkwasservorkommen gefährdet werden. So hat der Verband bereits 1995 erste Sofortmassnahmen für die Verbesserung der Reinigung in die Wege geleitet. Durch die starke Zunahme der Fracht können die Einleitbedingungen in den Binnenkanal nur durch einen Ausbau und eine Sanierung gewährleistet werden.

Mit dem vorliegenden Projekt wird gewährleistet, dass das Klärwerk für die nächsten 20 Jahre das Abwasser für 72'300 EGW zu reinigen und die heute geltenden Einleitbedingungen einzuhalten vermag. Markanteste Neuerungen gegenüber der bestehenden Anlage sind die zusätzlichen Becken der biologischen Reinigungsstufe, ein neues Maschinenhaus, sowie der neue Gasometer. Um den gestiegenen Platzbedürfnissen des Betriebes Rechnung zu tragen, ist auf dem bestehenden Dienstgebäude ein zusätzlicher Aufbau geplant, welcher Platz für ein neues Betriebsleiterbüro, ein Archiv und einen Kommunikations- und Aufenthaltsraum bietet. Die Gesamtkosten des Projekt belaufen sich auf ca. 25 Mio. Franken und wird durch den Zweckverband finanziert. Die Verbandsgemeinden müssen aber noch über den jeweiligen Gemeindeanteil abstimmen. Die Gemeinde Reute wird am 2. Juni 2002 über ihren Kostenanteil abstimmen.

Konzept über die Rettungsgeräte für die Kantone AR und AI

Seit einiger Zeit ist das schweizerische Konzept „Feuerwehr 2000 plus“ als verbindlich erklärt worden, indem in 22 Grundsätzen alle Bereiche der Feuerwehr abgedeckt sind. Aus Sicht der Assekuranz und der Feuerchutzkommission AI besteht die eindeutige Absicht, dem Feuerwehrkonzept 2000 plus folgend, künftige Beschaffungen von Rettungsgeräten flächendeckend über beide Halbkantone zu koordinieren. Etwa zum gleichen Zeitpunkt ist festgestellt worden, dass die Rettungsgeräte, also vorallem Anhängelaternen, nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen.

Auf Anregung der Assekuranz AR ist deshalb eine Arbeitsgruppe „Projekt interkantonales Rettungsgerätekonzept“ von Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden eingesetzt worden. Diese Arbeitsgruppe hat den Gemeinden nun ein Konzept für Rettungsgeräte für die Kantone AR und AI vorgelegt, indem vorgesehen ist über beide Halbkantone verteilt, Rettungsgeräte zu beschaffen.

Wie ist die Wasserqualität in unserer Gemeinde?

Hier ein Untersuchungsbericht, welcher im Rahmen des GEP Reute, Massnahmenplan 2001 zur Untersuchung von Oberflächengewässern erstellt wurde.

Am 6. September 2001 zwischen 17.15 und 18.00 Uhr wurden Wasserproben vom Blaubach, Bildtöbeli, Schachen (Probe 1) und Einlauf Reute Tobelbrücke (Probe 2) genommen. Die Witterung war veränderlich gewesen und der letzte Niederschlag hatte vom 3. bis 5. September 2001 stattgefunden.

Die Probenahme wurde bei etwa mittleren Abflussverhältnissen durchgeführt. Die Entnahme von Probe 1 erfolgte ca. 20 m unterhalb der Strassenbrücke vor dem rechtsufrig über Stufen eingeleiteten Seitenbächlein. Probe 2 wurde beim Einlauf Reute Tobelbrücke (Zementrohr, 30 cm Ø) entnommen.

Mit Ausnahme des Kupfers erfüllten alle berücksichtigten Parameter bei beiden Proben die für Fließgewässer festgelegten Anforderungen. Beim Kupfer lag die Konzentration bei beiden Proben etwas über den Anforderungen. Der Grund dafür liegt in den drei Regentagen, welche dem Probeentnahmedatum voraus gingen; das Kupfer wird von den Dachrinnen ausgeschieden und fällt auch beim Strassenverkehr an..

Wasser- und Umweltschutzkommission

Halegg – Knollhausen: ein militärisches Bollwerk ist ausgemustert

Wer die Handänderungen in unserer Gemeinde aufmerksam gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass militärische Anlagen im Bereiche Halegg - Knollhausen in private Hände übergegangen sind. Wie auch andernorts werden diese gegen einen Einfall aus Norden konzipierten militärischen Bauwerke aufgegeben, da diese heutigen Waffensystemen nicht mehr standhielten. Nur wenige Rütiger dürften die versteckten Bunkeranlagen je betreten haben – heute sind sie zugemauert. Was verbarg sich im tiefen Schosse der Halegg und des Knollhausenbüchels?

Der ganze militärische Anlagenkomplex bestand aus drei Teilen, welche dem militärischen Brauch entsprechend mit Codenamen versehen sind. Das Felsenwerk „Fels“ ist oberhalb der Liegenschaft von Ueli Sturzenegger am Ostfuss der Halegg verborgen. Das Werk „Tobel“ wurde in den Nagelfluhfels eingesprengt, welcher rechts oberhalb der Strasse sichtbar wird, bevor man auf der Fahrt Richtung Mohren wieder in den Wald eintaucht. Das Werk „Föhre“ schliesslich ist am Knollhausenbüchel eingegraben, unter den Wurzeln jenes Föhrenwäldchens, welches die Kuppe des Hügels einfasst.

Das Werk „Fels“ bot ca. 21 Wehrmännern Unterkunft und war mit 3 schweren Maschinengewehren und einer Panzerabwehrkanone (PAK) Kaliber 9 cm bestückt. Es war mit einem aus eigener Quelle gespeisten Wasserreservoir versorgt, welches auch die Anlagen „Föhre“ und „Tobel“ bediente. In diesen Objekten fanden rund 36 Soldaten Unter-

kunft, auch sie waren mit je 3 Maschinengewehren , gerüstet.

Die Anlage „Föhre“ schliesslich war für 18 Wehrmänner konzipiert, welche aus einem zweistöckigen Kampfraum heraus sowohl die Strasse nach Mohren als auch – gegen Norden – das Gebiet um die ehemaligen Panzersperren im Mittelhorn mit dem Feuer der 3 Maschinengewehre bestreichen konnten. Die Anlage hat eine – unterirdische - Ausdehnung von an die 100m, beginnend vom Fluchtausgang auf halber Höhe zwischen „Bellevue“ und der Hügelkuppe und den gegen Norden hin gerichteten Lucken – knapp unter der Anlage der „Antrola“. Eine Leiter führt über 4 Etagen. Bis in die 80er-Jahre wurde die Anlage noch regelmässig für MG-Training genutzt.

Im Kriegsfall hätten Teile der Werkkompanie 44 die Anlage besetzt – weitere Bunkeranlagen dieser Linie liegen auf der Landmark sowie am Stoss. Seit 1979 hat jedoch kein Soldat mehr in diesem Bollwerk übernachtet.

In den Kriegsjahren 1942 – 44 wurden diese Anlagen gebaut. Da sie den Erfordernissen moderner Kriegsführung nicht mehr zu genügen vermögen, versucht das EMD sie abzustossen. In der Regel besteht ein Vorkaufsrecht der ehemaligen Besitzer oder deren Nachfahren. Während das Militär ursprünglich nicht an zivile Bauvorschriften gebunden war, beschränkt heute das Raumplanungsgesetz (Art. 24 RPG) die Möglichkeiten zur Umnutzung – zumal die Anlagen in aller Regel im Wald liegen, wo eine zonenkonforme Nutzung

kaum möglich ist. So wurden die Anlagen auf Halegg auch nicht zugemauert, um irgendwelche militärischen Geheimnisse zu hüten, sondern um eine unzulässige Nutzung auszuschliessen – Auflage des Kantons App. A. Rh. .

Einer, der als Mitwachtmeister noch oft an Gefechts-schiessen in Knollhausen teilgenommen hatte, ist Oberförster Dr. Peter Ettliger. Er erinnert sich: Der Schütze hätte jeweils in der Atemschutzmaske das Maschinengewehr bedient, da er sonst von den durch das Gewehrfeuer freigesetzten Gasen (Kohlenmonoxid) in kurzer Zeit benommen gewesen wäre. Einem Rüssel gleich hätte ein angeschlossener, ins Freie mündender

Schlauch die Sauerstoffzufuhr sichergestellt.

Ein weiteres Ereignis hat sich ihm eingepägt: Seinen letzten EK hätte er 1987 geleistet – im Februar. Zwei Monate später fegte ein verheerender Föhnsturm durch das Land, der auch auf Halegg bedeutende Schäden hinterliess. Als Oberförster hätte er dann die niedergebrochenen Stämme geschätzt – zerschossen und entwertet durch abirrende MG-Munition, versendet durch die Kompanie, welcher er selbst angehörte.... ■

Michael Künzler

Der Autor bedankt sich an dieser Stelle bei Adj Uof Konrad Bösch, Chef Liegenschaftsdienst KDO FWK SEK 71, für die bereitwillige Unterstützung, sowie bei Dr. Peter Ettliger für die interessanten Reminiszenzen.

Bilder: M.Künzler

Schachen – ein Paradebeispiel für zunehmende Isolation der einheimischen älteren Bevölkerung.

Mit der Schliessung der Post Schachen bei Reute AR fällt nun in diesem Weiler praktisch die letzte Möglichkeit, während des Tages mit der einheimischen Bevölkerung – ohne Verabredungen- ins Gespräch zu kommen. Unzählige Male dürften sich Gelegenheiten geboten haben, noch zufälligerweise für einen Schwatz vor oder im Postgebäude etwas länger verweilt zu haben. Bekannte und unbekannte Gesichter kreuzten den Weg. Viele Besucherinnen und Besucher nahmen sich Zeit, über Belangloses wie Belangvolles zu reden oder gar mit dem jetzigen Gemeindepräsidenten Probleme zu lösen.

Nun schliesst die Poststelle Schachen. Bereits früher haben andere Institutionen und Einrichtungen ihre Tore geschlossen. Schachen, einst Ort vieler Kleinhandwerker und Dienstleistungen, weist in Zukunft „nur“ noch die Käserei Tobler auf. Vielleicht wird sich in Bälde hier – oder andernorts- ein neues Zentrum für „Gemeinde“-Kommunikationen bilden.

Schachen – einst Ort mit bedeutender Zentralität

An dieser Stelle wage ich aus der Ferne einen kleinen Rückblick in die Sechzigerjahre und erzähle aus persönlichen Erlebnissen:

Da war einst die Bäckerei Eugster. Ihr Zimtfladen mundete mir so sehr, dass ich ab und zu aus meinem spärlich verdienten Trinkgeld 30 Rappen abzweigte und mir – ohne Wissen meiner Mutter- ein feines Stück leistete.

Bei Ruth Strickler gab es jeweils um die Landsgemeinde herum „Hosenknöpfe“, ein Zuckergebäck, und in der Ad-

ventszeit und um den Muttertag herum wurden bei Gärtner Bischofberger diese und jene Sträusse und Topfpflanzen gekauft.

Wer erinnert sich noch an das Tabaklädeli oberhalb des Restaurants Waldegg, bei einer Familie Lutz, wenn ich mich richtig erinnere? Schachen hatte vor rund vierzig Jahren noch zwei Bäckereien. Hans Locher von der Taube trug das Brot täglich persönlich aus. Seine Touren erreichten auch die abgelegensten Weiler von Oberegg, zum Beispiel Laderen. Aber auch zwei Metzger waren in Schachen tätig.

Während Metzger Schoch schon früh mit einem Auto vorfuhr, erledigte Metzger Keller, wohnhaft vis-a-vis des Restaurants Taube, seine Touren auf älteren Motorrädern.

Als Kind erledigte ich häufige Botengänge zu Otto Etter, welcher eine Näherei mit mehreren Arbeiterinnen betrieb. Die Nähmaschinen, vorwiegend der Marke Bernina, surrten ununterbrochen und liessen schon von Weitem erkennen, dass dort fleissige Hände am Werk waren.

Eine Drechslerei fand man im Hägli, während am unteren Ende der Häuserzeilen von Schachen ein Malermeister sein Handwerk ausübte.

Älteren Semestern dürfte aber wohl noch „Seppetoni“ Leuch ein Begriff sein. Tagtäglich radelte er mit seinem kleinen blauen Velo von Rutlen/Oberegg zur Bürstenfabrik Bischoff. Seppetoni Leuch war das letzte mir bekannte „Zwerglein“ aus Oberegg – nicht zu vergessen ist Marie Locher vom damaligen Schuhgeschäft Locher. Als Kind wurden wir schon früh angehalten, Seppetoni trotz seines Zwergwuchses als erwachsene Per-

son zu betrachten und ihn mit Herrn Leuch anzusprechen, was uns Kinder öfters schwerfiel, war er doch um Köpfe kleiner als wir.

Auch eine Fuhrhalterei bot in Schachen die Dienste und einen gewissen Verkauf von branchenüblichen Gütern an. Ich erinnere mich aber auch an einen „Spezereiladen“ (Familie Erni?). Und gar an ein zweites ähnliches Geschäft, bei „Adolfs“, vis-a-vis der Post. Unsere defekten Schuhe brachten wir teilweise in die Rohnen, wo ein Schuhmacher sein Handwerk ausübte. Hatte so ein armer Patient oder eine leidgeplagte Patientin Zahnweh, so war der Gang zum Zahnarzt Thalmann ja nicht so weit. Für vier Franken zog er mir damals einen Milchzahn. Natürlich existierte schon damals die Käserei Tobler.

Und gleich unterhalb der Käserei und Schweinemästerei Tobler betrieben Herr und Frau Rentsch eine Gärtnerei. Wer Probleme mit der Wasserzufuhr im Hause hatte, konnte die Vorfahren des jetzigen Sanitärgeschäftes Klee um Hilfe bitten.

Im Zentrum des Weilers Schachen stand das Schulhaus. Ich erinnere mich gerne an einen Lehrer, an Willy Meyer, ehemals wohnhaft auf Hirschberg. Es war ihm ein grosses Anlie-

gen, die Jugend auf fremde Sprachen zu sensibilisieren. Obwohl ich in Oberegg lebte, bot er sich mir an, zusammen mit Schulkindern aus der Gemeinde Reute, unentgeltlich Französisch-Unterricht zu erteilen. Das Schulhaus hatte aber auch an den Sonntagen offene Türen. Ältere Damen wie Elsa Sonderegger, Babette Rechsteiner (mit heiserer Stimme) oder die Geschwister Frei hielten Sonntagsschule und unterrichteten uns in Bibeldkunde oder instruierten uns für das jeweils am Stefanstag stattfindende Krippenspiel in der Kirche zu Reute.

Natürlich gab es auch Möglichkeiten, Erspartes auf ein Bankinstitut zu bringen. Alfred Sturzenegger, zwischenzeitlich auch Gemeindepräsi-

dent (Hauptmann), und seine Gemahlin, Adeline, führten in einer Stube ein kleines „Bankinstitut“.

Im Kreuz, in der Taube oder in der Waldegg konnte der Durst gelöscht werden. Es musste ja nicht immer Oberegger Bier sein, es gab damals auch noch Oberegger Citro von der Dro-

gerie Horsch.
 Wer jeweils an einem Werk- oder Arbeitstag durch Schachen marschierte, vernahm aus zahlreichen Webkellern das Geräusch zahlreicher Seidenwebstühle. Da und dort wurde gestickt, wie es heute noch auf Steingacht betrieben wird. Zahlreicher als heute waren die Bauernbetriebe. Es dürfte öfters vorgekommen sein, dass bei herannahendem Gewitter während der Heuern die in Gebäuden stattgefundenen Tätigkeiten unterbrochen wurden, um noch rasch dem Nachbarn beim Einbringen des getrockneten Heues zu helfen.
 Schachen „erfreute“ sich auch an einem eigenen Dorfpolizisten. Bevor er dem Polizeiposten Heiden unterstellt wurde, lebte diese Obrigkeit in den Rohnen und übte die Pflichten und Funktionen von dort aus. Das Kinderheim Veltheim sorgte jeweils mit ihren Schulkin-

derlagern für Abwechslung in diesem ruhigen Weiler Schachen.

So half jede Person der anderen, man verständigte sich, kannte die Freuden und Leiden des anderen oder der anderen. Ab und zu wurde aber auch diese oder jene Person durch den Kakao gezogen, es „menschelte“ auch in Schachen. Wie wird es wohl weiter gehen? – Es wird weiter gehen. Was werden wohl einst unsere Nachkommen zu berichten wissen – aus Schachen, von uns?
 Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, meine subjektiven Eindrücke stammen aus meiner Kindheit und erheben in keiner Weise absolute Richtigkeit (Ich bitte um Nachsicht, wenn nicht alles stimmen sollte). ■

Ihr
Paul Furrer, Carmennaweg 25, 7000 Chur, e-mail: paulfurrer@bluewin.ch

Faszination Forester 4WD:
 Ein sportlicher Geländewagen mit dem Komfort einer voll ausgestatteten Limousine. Das Beste aus zwei Welten. Der meistverkaufte SUV der Schweiz. Dynamisch, sicher, zuverlässig. 170 PS und 1800 kg Anhängelast (gebremst) im Turbo-Modell. Permanenter 4x4. ABS, 2 Airbags vorne. 2 Seitenairbags. Servolenkung. Plus: US-Crash-Test-Sieger des Insurance Institute for Highway Safety.

Ernst Hohl
 Carrosserie-Spritzwerk
 Abschleppdienst
 Dorf
 9411 Reute

GARAGE GHR HOHL Reute
 Offizielle Vertretung
 Tel. 071 891 34 35

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

Schreiner

mit Weiterbildung AVOR (oder in Ausbildung)
 für ca. 30 % Arbeitsvorbereitung und 70 % Werkstatt / Montage

Sind Sie interessiert?
 Dann senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Foto bitte an:

Heller AG
 Wohnbauten
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Tel. 071 891 14 34
 Fax. 071 891 50 41

Ofenbau aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
 Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Wohnen an zentraler Lage in Heiden...

...zu verkaufen:

Neu renovierte, geräumige und helle
2 1/2 Zimmer Eigentumswohnung
 Austrasse 4, Parterre, schöner, sonniger Sitzplatz Fr. 240'000.—

Neues
6 1/2 Zimmer Einfamilienhaus
 mit schönem Blick auf Heiden, ca. 880 m³, obere Täschenstrasse, Ausbaumwünsche können noch berücksichtigt werden! Fr. 624'000.—

...zu vermieten:

Schöne, neuwertige und grosszügige
3 1/2 Zimmer Wohnung
 Obereggerstr. 28, 1. OG, grosse, sonnige Terrasse 30 m², Wohnküche, GS, Raumhöhe ca. 250 cm, Fr. 1'205.- / Mnt exkl. NK

Schöne, grosszügige
2 1/2 Zimmer Wohnung
 Obereggerstr. 14, 1. OG, Wohnküche, Fr. 900.- / Mnt exkl. NK

Eine grosse Auswahl unserer Angebote finden Sie jeweils in unseren Immo-Schaufenster:

- Obereggerstrasse 28 (Schaufenster Heller AG)
- Poststrasse 18 (Blumen Looser)

Heller AG
 Planungsbüro
 Generalunternehmung
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Frau A. Heller
 Tel. 071 / 891 14 30
 oder 891 14 34
 Herr H. Heller senior
 N. 079 / 697 33 77

Feeschterplatz

für d'Rüütiger Schuel

Ich fand die Sondertage sehr lustig. Bei den Armbränder musste wir 30 Sicherheitsnadel faden und Perlen. Ich nahm die blauen Perlen. Und dann mussten wir die Perlen in die Sicherheitsnadeln tun. Und dann in zwei Gummi Bändchen. Und am Schluss verknoteten und ganz nah abschneiden und 5 min leim auf die zwicknoten drücken.
Tobias

Am 5.12 kam der Sankt Nikolaus mit zwei Schmutzplis in die Schule. Ich musste die ganze Zeit lachen und dann musste einer der zwei Schmutzplis auf mich aufpassen.

Martin

Eindrücke der Sondertage im Dezember

An den Sondertagen bastelten wir schöne Sachen, zum Beispiel: Türschmücke, Lebkuchen, kleine Kerzenständer, und anderes. Bei den Kerzenständern musste man Draht zu einer Figur/Muster biegen. Dann konnte man unten ein Rechaudkerzli hinein tun und ans Fenster mit einem Saugnapf ansaugen, und dann konnte man mit Perlen die Figur verzieren.

Sandy

Bilder: Rosmarie Jost

Kierche Feeschter

Jesus - Ein radikaler spiritueller Lehrer

Er sprach in göttlicher Vollmacht, und nicht wie die Schriftgelehrten. Als jüdischer Rabbi belehrte er insbesondere seine Jünger, seine Schüler. Berühmt ist etwa die Jüngerbelehrung in Mt 5—7: Ich rede von der Bergpredigt. Wer diesen Text heute recht verstehen will, der muss unbedingt beachten, dass es auch darin um eine Belehrung der Schüler durch den spirituellen Meister geht. Deswegen richten sich also nicht an das Volk, erst recht nicht an jedermann damals, und schon gar nicht an weltlich eingestellte und lebende Menschen unserer Tage. Anders etwa Röm 15, ein Abschnitt aus einem Brief von Paulus an die christliche Gemeinde in Rom. Darin die Forderung, der von Gott eingesetzten Obrigkeit zu gehorchen. Das gilt für jeden Staatsbürger und jede Staatsbürgerin, seien diese nun geistlich gesinnt oder nicht.

Die Radikalität von Jesu Verkündigung in der Bergpredigt -einige Beispiele:
Ihr habt gehört, dass den Alten geboten ist: Du sollst nicht morden ; wer aber richtet, der sei dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch: Schon jeder, der seinem Bruder (Glaubensbruder) zürnt, sei dem

Gericht verfallen. Und wer seinem Bruder sagt: Du Schuft, der soll dem Hohen Rat verfallen. Und wer sagt: Du Idiot, der sei zur Feuerhölle verdammt. Ihr habt gehört, dass geboten ist: Du sollst deinen nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt

eure Feinde und betet für eure Verfolger, so werdet ihr zu Söhnen eures Vaters im Himmel... Ja, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist! Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! ... Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann magst du sehen, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!

Dazu nun ein kurzer Kommentar meines Studienkollegen Hans Weder, seines Zeichens Neutestamentler und momentan Rektor der Universität Zürich. Er schreibt in einer Auslegung der Bergpredigt dazu folgendes: Diese schroffe Ablehnung des Richtens (Ich füge bei: für Jesus'

spirituelle Schüler) kann man sich bei Jesus am besten erklären, wenn man von seiner **Gottesreichbotschaft** aus denkt. (Zwischenbemerkung: Die Zeit ist erfüllt, die Gottesherrschaft ist nahe. Das ist die Summe der Verkündigung des Nazareners.) Die Gottesherrschaft ist die Herrschaft

jenes Gottes, der allen Menschen gerecht wird, indem er alle Menschen gerecht macht. Die Gottesherrschaft ist jene Herrschaft, in welcher die Menschen nicht durch Richten sondern durch die Liebe zurechtgebracht werden. Und diese Gottesherrschaft ist im Kommen. Deshalb ist das Richten (für Gottesreich-Jünger) nicht mehr an der Zeit.

Hans Weder zum Balken-Splitter-Wort: Beim Entfernen des Splitters im Auge des andern geht es nicht ums Richten der Person, sondern nur um das Aufmerksam-Machen auf bestimmte Verfehlungen des andern und um mithelfen bei der Beseitigung von Mängeln des andern. Sorgt euch nicht um dies und

das!
Man fragt sich da als heutiger Bibelleser, als heutige Bibelleserin wohl: Ist das denn möglich - sich nicht mehr um dies und das sorgen, kümmern; keine Ängste mehr, kein Bedrückt-Sein mehr, kein Sich-belastet-Fühlen mehr... Ich sage: Das ist nur dann möglich, wenn ein Mensch eine hohe Stufe der Religiosität erreicht hat. Nur dann kann er die Weisheitslehren von spirituellen Meistern in seinem Leben auch anwenden. Dazu eine Bemerkung von Ludwig Wittgenstein aus dem Jahre 1937:

Die Lehre, z.B. , von der Gnadenwahl bei Paulus ist auf meiner Stufe Irreligiosität, ein hässlicher Unsinn. Daher gehört sie nicht für mich, da ich das mir gebotene Bild nur falsch anwenden kann. Ist es ein frommes und gutes Bild, dann für eine ganz andere Stufe, auf der es gänzlich anders im Leben muss angewandt werden, als ich es anwenden könnte. Nach Jesus gilt: Nicht sich um dies und das sorgen, sondern nur nach dem Einen trachten, nämlich nach dem Reiche Gottes, nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Und wenn mir das gegeben ist?

Dann wird mein Leben immer leidloser und freier. Ganz am Ende gar Vollkommenheit, totale Glückseligkeit schon hier und jetzt, — Schlussfrage an mich und dich: Wonach trachte **ich** eigentlich im Wesentlichen? ■

Arnold Oertle

Hauptversammlung und Ehrungen der MG Reute

Nach einem feinen Znacht aus der Küche von Brigitte Federer im Restaurant „grüner Baum“ begrüßte die Präsidentin Anneliese Savic die fast vollzählig erschienenen Mitglieder der MG Reute zur Hauptversammlung 2002.

Die anstehenden Geschäfte wurden recht zügig behandelt. Der ganze Vorstand wurde für ein weiteres Jahr gewählt, ebenso alle sonstigen Amtsinhaber. Bea Zürcher führt seit zehn Jahren die Vereinskasse und erhielt dafür einen Blumenstrauss. Für fleissigen Probenbesuch wurden 12 Musikantinnen und Musikanten mit einem Präsent geehrt, dies sind Fritz Bruderer, Gerhard Pachler, Max Eugster, Bruno Sturzenegger, Anneliese Savic, Hugo Weder, Angela Röthlisberger, Ernst Indermaur, Marcel Brandes, Edi Weder, Ruedi Weder und Bea Zürcher.

Mit Freude aller Mitglieder der MG Reute wurden vier Musikantinnen und Musikanten als Neumitglieder aufgenommen, nämlich **Christine Schläpfer** (Posaunistin), **Matthias Zürcher** (Es-Hornist), **Ladina Weder** (Flötistin) und **Karl Signer** (Trompeter).

Das laufende Jahr ist wiederum reichbefrachtet mit verschiedenen Auftritten, sowie als Höhepunkt wird im November zur Unterhaltung eingeladen. Zudem rückt die Neu-Uniformierung im Jahr 2005 immer näher.

Die Vorbereitungen für diesen Anlass sind im Gang, unter anderem wird fleissig gespart, da bekanntlich neue Uniformen mit einem erheblichen finanziellen Aufwand aus der Vereinskasse verbunden sind. ■

B.Zürcher

Öffentliches Schülermusizieren und "Tage der offenen Tür" der MSAV in Walzenhausen

Auch heuer möchten wir die Instrumentenwahl dadurch erleichtern, dass wir Eltern mit ihren Kindern einladen, den Unterricht vom 18. März - bis 23. März (siehe genauer Zeitplan, nach Instrumenten geordnet in der Anlage) zu besuchen, um hier direkte Auskunft der Lehrkräfte, wie auch Abklärung der körperlichen und musikalischen Eignung erhalten zu können.

Der Schulleiter steht ebenfalls für Auskünfte zu Instrumentenwahl und Lernmöglichkeiten an der MSAV nach vorhergehender terminlicher Absprache (U891 2405) zur Verfügung.

Ganz am Anfang des heurigen Informationsmonats steht die Instrumentenvorstellung am 9. März., 9.00 Uhr Schulhaus Wies, Heiden. Alle Instrumente, welche an der MSAV gelernt werden können, werden vorgeführt und von den betreffenden LehrerInnen erläutert. Die Kinder sollen so den ersten direkten Kontakt zu jenem Instrument erhalten, das ihren Wünschen, Neigungen und vielleicht auch den Charakterzügen entspricht. Die Schülermusizieren in den unterschiedlichen Gemeinden (siehe Kasten) runden die Informationszeit bis zum An- und Abmeldetermin 31. März ab. Musizierende Kinder und Jugendliche zeigen, was nach einer gewissen Lernzeit auf dem Instrument erreicht werden kann.

Öffentliche Schülermusizieren sind geplant in:

- Heiden, 9. März, 17.00 Uhr, Kursaal "Konzert d. Jugendblasorchesters"**
- Rehetobel, 13. März, 17.30 Uhr, Mehrzweckanlage**
- Walzenhausen, 16. März, 14.00 Uhr, Mehrzweckanlage**
- Grub SG, 16. März, 17.00 Uhr, Gruberhof**
- Eggersriet, 20. März, 17.30 Uhr, Gemeindesaal**
- Wald, 23. März, 14.00 Uhr, Mehrzweckanlage**
- Wolfhalden, 23. März, 17.00 Uhr, Aula Oberstufenschulhaus**
- Heiden, 27. März, 17.30 Uhr, Aula Schulhaus Wies**
- Reute, 22. Juni, 19.00 Uhr Evang. Kirche; "Schlusskonzert der MSAV"**

Ende November 2001 wurden folgende vier Musikanten für zusammen über 125 Jahre Blasmusik geehrt.

Hermann Graf von Grub AR musiziert schon seit 50 Jahren in verschiedenen Blasmusikvereinen. Seit vielen Jahren ist er Ehrenmitglied des Appenzeller Blasmusikverbandes, und wurde an der Delegiertenversammlung in Gais zum Kantonalen Jubilaren ernannt.

Ruedi Peter musiziert schon seit über 40 Jahren in verschiedenen Blasmusikvereinen, wovon er seit 25 Jahren in der MGR mitspielt und ebenfalls zum aktiven Ehrenmitglied der MGR ernannt und geehrt wurde.

Arthur Sturzenegger wurde für 25 Jahre Blasmusik zum aktiven Ehrenmitglied der MGR geehrt und an der Delegiertenversammlung in Gais ernannt sie ihn zum Kantonalen Veteran.

Fritz Bruderer spielt seit 10 Jahren in der MGR die Trompete und ist einer der fleissigsten Musikanten.

„D'Rüütiger“ Musikanten und Musikantinnen gratulieren den vier Jubilaren nochmals herzlich und wünschen ihnen noch viele schöne Stunden in unserem Verein! ■

A.Savic

Das historische Portrait: Konrad Bänziger - Mensch, Kinderfreund, Bauersmann, Seidenweber und Regierungsrat

Persönliche Daten

Konrad Bänziger ist am 25. Mai 1881 auf dem Hirschberg geboren. Als 25-jähriger heiratete er Lina Rohner vom Schachen. Dem Ehepaar wurden drei Kinder geschenkt. Im Jahre 1936 verlor er seine Ehefrau. An der Landsgemeinde von 1951 in Hundwil wurde er in den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden gewählt. Dieses Amt übte er bis 1940 aus. (Seit den rund 60 Jahren ist kein Rütiger mehr in den Regierungsrat gewählt worden). Konrad Bänziger verstarb am 17. Juni 1968.

Die Tätigkeiten und Ämter des Konrad Bänziger

Als intelligenter Bub besuchte er die Realschule (heute: Sekundarschule) in Heiden. Anschliessend übernahm er das väterliche Heimwesen auf dem Hirschberg, wo er als Seidenweber und Bauer sein Einkommen verdiente. Das Arbeiten im feuchten Keller hat er mehr der Not gehorchend als aus innerem Triebe gemacht. Lieber wäre er weiter zur Schule gegangen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er neben den Arbeiten auf seinem Bauernhof eine politische und militärische Laufbahn einschlug. Die Gemeinde Reute AR wurde schon in seinen jungen Jahren auf den aufgeweckten Bauern und Seidenweber aufmerksam. 1907 berief sie ihn in das Gemeindericht, das er drei Jahre später präsidierte. 1920 folgte seine Wahl ins Bezirksgericht, dem er von 1922 bis 1931 vorstand. 1925 wurde er auch Mitglied des Kriminalgerichtes, dessen Präsident er 1930 war. Viele Jahre hatte er auch Einsitz im Gemeinderat Reute. 1951 wählte das Appenzeller Volk den gebürtigen Rütiger

auf Vorschlag des Landwirtschaftlichen Vereins in den Regierungsrat, wo er die Justizdirektion übernehmen musste. Neben seinen amtlichen Tätigkeiten nahm er regen Anteil an den Belangen der Landwirtschaft. Von 1918 bis 1954 stand er dem landwirtschaftlichen Verein Reute als Präsident vor. Auch dem Milchverband St. Gallen-Appenzell liess er seine Dienste im Vorstand. Mit Hingabe widmete er sich auch dem freiwilligen Schiesswesen. Als Oberleutnant war er während des Zweiten Weltkrieges aktiv an den Bewachungstruppen beteiligt.

Zum Menschen, Kinderfreund und Bauersmann Konrad Bänziger

Grosskind Ruedi Preisig, Bühler, erinnert sich: „Er war ein grosser Kinderfreund. Als er einmal von Amtes wegen im damaligen Waisenhaus Watt (heute: Alters- und Pflegeheim Watt) weilte, hielt ihn ein Mädchen fest am Bein und wollte ihn nicht mehr loslassen. Spontan und unbürokratisch nahm er es mit nach Hause. Später hat er Yvonne angenommen. Ebenso hat Grossvater das Kriegskind Hannes adoptiert, mit der Begründung, dass es der Bub leichter habe in der Schweiz als Bänziger anstatt mit seinem fremdländischen Familiennamen!“ Gerne waren auch die Nachbarskinder bei Konrad zu Besuch. Es war lustig und gemütlich. Nach dem Weltkrieg waren Kinder aus Belgien, Deutschland und Osterreich jeweils für mehrere Monate bei ihm zu Gast. Nachbar Walter Niederer erzählt: „Er war ein „toller“ Nachbar und Arbeitgeber. In

den grössten Krisenjahren erhielten wir beim Heuen vor Arbeitsbeginn morgens um 4.00 Uhr ein Glas Wein, Leckerli und Fladen. Während den Pausen gab es Eier, Landjäger, Stumpen, Käse, Most, Kaffee und Orangina. Auch den Heuerlohn erhielten wir gleichentags.“ Konrad Bänziger ist sehr an seinen Tieren gehangen. Er behielt seine Milchkühe bis ins hohe Alter. Schmunzelnd berichtet Grosskind Ruedi Preisig: „Ich ging gerne mit Grossvater Kühe hüten. Dabei philosophierte er über Gott und die Welt. Er war sehr ausgeglichen. Ich habe ihn nie „ausrasten“ sehen. Einmal passierte es, dass eine bald altersschwache Kuh auf steilem Gelände einfach „umgetrolet“ ist!“

Zum Regierungsrat Konrad Bänziger

Als Regierungsrat musste er die Justizdirektion übernehmen, da die eher auf ihn zugeschnittene Landwirtschaftsdirektion bereits besetzt war. Immerhin konnte er von seinen Erfahrungen aus der Gerichtszeit profitieren um das knifflige Justizressort zu meistern. Dass er auch schlagfertig war, berichtet folgende Episode: Ein Hauptmann einer grösseren appenzellischen Gemeinde, der mit den Ratsherren bei einem Essen zusammensass, stellte an Kon-

rad Bänziger die spitze Frage: „Herr Hoppme Bäänziger, wievill Seele händ'r enaard i euere Gmäänd?“ und zur Antwort erhielt: „Nüd as vyl as ehr Bettler i euere Gmäänd, Herr Hoppme Stoorzenegger!“ Konrad Bänziger hatte es in der wirtschaftlichen und politisch turbulenten Krisenzeit nicht einfach, sich als Justizdirektor durchzusetzen. Besonders da viele überlegene Rechtskenner im Kantonsrat mitwirkten. Der aufrechte, sauber denkende Amtsmann zog sich nach neun Jahren aus seiner regierungsrätlichen Tätigkeit zurück. Die genauen Gründe seines Abganges als Regierungsrat konnte ich nicht abschliessend in Erfahrung bringen. Scheinbar stolperte er über eine Geschichte betreffend Doppelverdiener-tum, die von seiner Gegnerschaft ausgeschlachtet wurde. Jedenfalls hat Konrad Bänziger an keiner Landsgemeinde mehr teilgenommen: Er wollte mit denen nichts mehr zu tun haben. Hier höre ich die Worte seines Grosskinds Ruedi Preisig: Geld war ihm nie wichtig. Er war sehr grosszügig. An der Abschiedspredigt anlässlich seines Todes würdigte Alt-Ständerat Walter Ackermann seinen einstigen Amtskollegen und Schützenkameraden. Im Jahre 1951 seien Konrad Bänziger und er von der Landsgemein-

de in die Regierung gewählt worden, wo der Verstorbene stets ein aufrichtiges Wort mitgesprochen habe, dabei tolerant geblieben sei und sein Amt mit grosser Sachkenntnis und Freude geführt habe. Ihm selber sei er stets ein lieber, aufgeschlossener Amtskollege gewesen.

Schön für mich - vielleicht auch für Sie, liebe Leserin, lieber Leser - ist die Tatsache, dass ein aufrichtiges Leben noch während vieler Jahre nach dem Tode zu strahlen vermag. ■

Esther Rechsteiner

Quellen: Appenzeller Zeitung vom 28.03.1940 und 22.06.1968 / Kantonsbibliothek AR, Trogen / Ruedi Preisig, Grosskind / Walter Niederer, Nachbar / Zeitungsbericht zum Tode von Konrad Bänziger von Alt-Redaktor Hermann Niederer, 1968.

Plausch-Schiessen in Mohren

Im Januar 2001 feierten wir Möhrler Zimmerschützen mit einem Jubiläumsschiessen unser 50-jähriges Bestehen. Verschiedene Stiche konnten gelöst werden, unter anderem auch ein Willhelm Tell Stich. Von jedem dieser Willhelm Tell Stiche gingen zwei Franken an den Behinderten Sport Verein Vorderland.

Im Gespräch mit der Präsidentin Isabelle Kürsteiner entstand die Idee, den Behinderten Sport Verein zu einem Plausch-Schiessen zu uns nach Mohren einzuladen. Am Samstag, den 2.2.2002 war es dann so weit. Gespannt und voller Vorfreude trafen 15 Personen in unserem Schiesslo-

Bild: A.Amrein

kal in Mohren ein. Nach einer kurzen Begrüssung ging's dann auch gleich zur Sache. Jeder der Gäste wurde von einem aktiven Schützen betreut, und nach den ersten Instruktionen fielen auch schon die ersten Schüsse. Es wurde eifrig geschossen, auch wenn das zielen etwas ungewohnt war und mit der einten oder anderen Unterstützung kamen durchaus sehenswerte Resultate zum Vorschein. Die Geselligkeit, die bei den Schützen grossgeschrieben wird, durfte natürlich auch

nicht fehlen, darum stand für alle Kaffee und Kuchen bereit, und so wurde es für beide Vereine ein gemütlicher aber auch interessanter Nachmittag, für den wir uns bei unseren Gästen ganz herzlich bedanken.

Wir wünschen dem Behinderten Sport Verein Vorderland alles Gute und würden uns freuen, wieder einmal ein solches oder ähnliches Treffen zu erleben. ■

Andreas Amrein

Stickereien, Schnitzereien und Begegnungen

Die Ausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt dauert noch bis am Freitag, 08. März 2002. Öffnungszeiten: täglich von 14.00 - 16.00 Uhr. Jeweils am Freitag sind Ewald Anker, Lina Bischofberger und Christina Schoch anwesend. Als Abschluss wird der letzte Ausstellungsnachmittag, der 08. März 2002, mit einer kleinen Finissage begangen.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Ihr Besuch würde uns alle sehr freuen.

Bäckerei Kast Tourenplan

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10	Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40	Einlenker Sonnenstrasse
08.20	Ahornstrasse	09.50	Hirschberg
08.25	Ahorn	10.00	Altes Schulhaus Schachen
08.35	Sturzenhart	10.10	Röhnen
08.40	Spielberg	10.20	Eschenmoos
09.00	Schulhaus Reute	10.30	Taastrasse
09.10	Garage Sprüngli	10.35	Sonderegg
09.20	Teppich Bürki, Oberegg	10.40	Hof
09.30	Drogerie Horsch, Oberegg		

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Hauptversammlung TV Reute

An der diesjährigen Hauptversammlung, vom Freitag dem 18. Januar, konnte der Präsident Urban Bischofberger 56 Mitglieder, im Saal des Restaurants Taube, begrüßen. Der Präsident begann den Abend mit einer erfreulichen Meldung. Im Jahr 2001 konnten seit längerer Zeit wieder mehr Eintritte als Austritte in den Turnverein verzeichnet werden. Dies ist ein erfreulicher Trend und ein gutes Zeichen zugleich, dass der TV Reute nach wie vor ein äusserst attraktiver Dorfverein ist, welcher der Bevölkerung, und vor allem der Jugend, eine interessante Freizeitbeschäftigung bietet. In den Jahresberichten der verschiedenen Riegenleitern wurden nochmals die erfolgreichsten Anlässe aufgezählt und einige Mitglieder für fleissigen Turnstundenbesuch geehrt. Erwähnenswert sei hier noch die 4-jährige Jugileitertätigkeit von Martin Gantenbein, welche mit einem Geschenkgutschein verdankt wurde.

Es folgten bald einmal rege Diskussionen über den neuen Vereinstrainer, den der TV Reute auf das im Juni stattfindende eidgenössische Turnfest anschaffen will. Darauf

diskutierte man und über den Zeitpunkt der Abreise ans Turnfest. Bei beiden Debatten kamen überzeugende Pro und Contra Argumente aus den Reihen. Bei der Wahl des neuen Trainers, konnte schlussendlich ein klarer Trend vorgenommen werden, doch bei der Abreise ans Turnfest, verhärteten sich die Fronten, und der Entscheid wurde vertagt. Ein weiterer Grossanlass kommt im Jahr 2003 auf unseren Verein zu. Der TV Reute und die MG Reute feiern je das 125 jährige Vereinsjubiläum. Daraus folgt ein grosses Dorffest, durchgeführt von den oben genannten Vereinen, sowie der FSG Reute. Der Präsident erwähnte schon jetzt, dass es eine grosse Herausforderung für unseren Verein wird, und dass er mit der Unterstützung und Hilfe aller Mitglieder rechnet. Nur so kann ein erfolgreicher, gemeinsamer Anlass erreicht werden. Schlussendlich fanden sich auch noch einige spontane Mitglieder, welche den Klaushock, das Dani – Fäscht sowie die Turnfahrt organisieren. Dies alles sind sehr wichtige Anlässe für unseren Verein, welche die Kameradschaft und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins

Bild: z.vg-TV

stärken. Bravo! Die Versammlung wurde mit verschiedenen Grussadressen, dem Turnerlied sowie mit der traditionellen Mehlsuppe beendet. Danach ging es zum gemütlichen Teil über!

Korbballmeisterschaft in Heiden

Am Sonntag, dem 6. Januar fand die Korbballmeisterschaft der aktiven Turner in Heiden statt, durchgeführt unter der Leitung des TV Rehetobel. Bereits frühmorgens um 9 Uhr standen sich die beiden Mannschaften Reute 1 und Reute 2 gegenüber. Es war das erste Spiel, und es schien so, dass noch einige Spieler die Strapazen der letzten Nacht spürten. Es war ein verkorkstes Spiel, welches Reute 2 schlussendlich mit 1 : 0 glücklich gewann. Doch von nun an warteten andere Geg-

ner auf die beiden Mannschaften. Insgesamt mussten beide Mannschaften neun Qualifikationsspiele bestreiten. Nach einem eher enttäuschenden Morgen, steigerten sich beide Teams am Nachmittag. Nach dem Beenden der Qualifikation wartete man gespannt auf die Tabelle, denn es stand noch ein Platzierungsspiel auf dem Programm. Reute 2 kämpfte gegen Hundwil um Rang 5 und Reute 1 gegen Wald-Schönengrund um Rang 9. Beide Mannschaften lösten ihre Aufgabe souverän und gewannen die Platzierungsspiele. Schlussendlich wartete man noch auf das Rangverlesen. Wir erfuhren, dass Arbon vor Herisau 1 und Rehetobel gewann. Insgesamt nahmen 10 Mannschaften teil. Somit gingen die 12 Turner mit einer durchaus zufriedenen Bilanz nach Hause. ■

Generalversammlung der Elektra Reute

Am 24. Januar fand die Generalversammlung der Elektra Reute im Restaurant Grüner Baum statt.

Der Präsident Rolf Maurer, konnte 26 Mitglieder und 3 Gäste begrüßen. Nach dem sehr guten Nachtessen konnten die Geschäfte abgewickelt werden.

Der Jahresbericht, die Protokolle der letzten Versammlung, die Jahresrechnung und das Budget 2002 wurden einstimmig genehmigt.

Auf Antrag der Kontrollstelle wurde der Verwaltung ebenfalls einstimmig Decharge erteilt.

Die Verwaltung und die Kontrollstelle wurden von der

Versammlung in Globo einstimmig wieder gewählt. Einige Anfragen wurden zufriedenstellend beantwortet. Der Präsident konnte die GV mit dem Dank für das zahlreiche Erscheinen und für die gute Arbeit der Verwaltung schliessen. ■

Albert Laim

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Peter König, Tel. 891 19 34
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Albert Laim, Tel. 891 01 32
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31

Nächste Ausgabe "Rüütiger Feeschter" 2/02

Redaktionsschluss:
29. April 2002
Erscheinungsdatum:
23. Mai 2002

> interessante hiesige homepages auf [seite 2 links](#)
wir stellen diesmal vor: >chindi-mohren homepage<
> haben sie eine private oder geschäftliche homepage?
unter www.reute.ch machen wir einen link zu ihnen

Editorial

Schweden ist doch ganz nah...

...jedenfalls von hier. Also warum nicht noch den kleinen Abstecher machen, dachte ich, als ich das Angebot der schwedischen Fähre studierte, die morgens um zehn ab Travemünde Richtung Trelleborg in die Ostsee sticht, um dann am nächsten Morgen um sieben wieder hier zu sein. 150 Mark, alles inklusive. Mit Captain's Diner, Kabine und Frühstück; Schwimmbad und Sauna auf der nagelneuen "Peter Pan". Das kam wie gerufen für meine zwei letzten Kurzferien-Tage. Eigentlich wollte ich ja Ende Oktober nur nach Hamburg. Kultur und ein bisschen Seeluft schnuppern. Das wollte ich nun mit einer veritablen Seereise abschliessen, erst noch kurz das ferne und jetzt nahe Schweden zu betreten, um dann am nächsten Abend den "CityNightLine" in Hamburg zu nehmen.

Also, bestieg ich mit Sack und Pack am nächsten Morgen die

ben wurde. Nein, also das muss ich wirklich nicht haben! Rechtsumkehrt mit Gepäck und aussteigen! Ging leider nicht, die Gangway war weg, das Schiff schon am Ablegen.

Werde wohl nicht so schlimm der Sturm, eher über der Nordsee, meinte das nette Auskunftspersonal gelassen.

So schien es denn auch. Wunderbares Wetter, herrliche Küstenlandschaften die vorbeizogen (Bild: Travemünde) und eine ruhige, flache See. So kamen wir gut vorwärts, Trelleborg kam immer näher.

Als aber das Schiff unmerklich immer langsamer wurde, der Wind immer stärker und per Durchsage die Ankunftszeit ein erstes Mal um eine Stunde, dann immer weiter hinausgeschoben wurde, ahnte ich, dass ich Schweden wohl nicht mehr bei Tageslicht sehen würde. Mist, da hätte ich ja grad in Travemünde bleiben können.

die einmal in jener gipfelte; "Unsere Ankunft in Trelleborg ist ungewiss", das Thema. Um fünf hätten wir da sein sollen, inzwischen war's tiefe Nacht. In der Ferne sah man wohl die Lichter der Küste, aber ebenso die Lichter von einem halben Dutzend anderer Fähren, die hier wartend zwischen Wellbergen und -tälern wie riesige Korkzapfen ihre langen Schlaufen zogen. Mal war die Küste diesseits des Schiffs, mal jenseits. Einmal traute ich mich auf's Deck; aber nur zwei, drei Schritte, denn mir wurden die Beine unter dem Körper weggeblasen. Die vermeintlich neue "Peter Pan", musste ich mir im grössten Orkan sagen lassen, war noch die alte, und auf ihrer allerletzten Reise. Wenn das nur gut geht! Vor allem, wenn ich mir die alten Rettungsanlagen näher besah. - An Schlaf war nicht zu denken, da mächtige Brecher ständig an die Schiffs-

Bei Tagesanbruch, nachdem der Sturm dann abgeflaut war, konnte man endlich auch die Küste sehen und alle anderen Schiffe, die wie unseres Einfahrt begehrten. Nach etlichen nervenaufreibenden "Unsere Ankunftszeit in Trelleborg ist ungewiss!" mit vagen Zeitanangaben, war's dann gegen Zehn endlich soweit.

Natürlich wollte ich nicht mehr per Schiff zurück. Fuhr auch erst am Abend. Ich musste so schnell als möglich herausfinden, wie ich noch rechtzeitig nach Hamburg komme. Und was mir zuvor der Seeweg an Geduldsamkeit alles abverlangte, entlud sich nun an Land ins Gegenteil: Bus grad noch erwischt nach Malmö - rasch in den Bahnhof - Zug nach Kopenhagen über die Öresund-Brücke - in letzter Sekunde. Zug mit Verspätung in Kopenhagen eingetroffen. Zu spät! Von wegen, der Zug

riesige, vermeintlich neue "Peter Pan" und hatte gerade meine Kabine bezogen, als im eingeschalteten Radio eine Orkanwarnung mit Sturmflut für Nord- und Ostsee durchgege-

Bei immer stärker werdendem Seegang war unter den relativ wenigen, vor allem aus Camionneuren bestehenden Passagieren nur noch die Wertung der jeweils neusten Durchsage,

wand donnerten und das Schiff jeweils sekundenlang durchschüttelten.

Gegen Morgen wurde es dann allmählich ruhiger. Nur noch Windstärke 15, hiess es!

der mich pünktlich nach Hamburg bringen sollte, stand noch da. Hinein, Türe zu - Abfahrt eine Sekunde später.

Schön war's in Schweden! ■

Edi Thurnheer

d'Chindergärtler vom Chindergarte Mohren Reute

- Home
- Fotos
- Klassenfotos
- Spiele
- Malbuch
- Gifs
- Links
- Mail
- Gästebuch

Seit bald einem Monat ist sie im Internet zu finden die Homepage unseres Kindergarten. Man sieht auf den ersten Blick, dass da einiges an Arbeit dahintersteckt. Mit viel Liebe und Aufwand ist eine schöne Seite entstanden, wo es sich lohnt mal reinzuschauen.

<http://home.datacomm.ch/chindi>

Weitere interessante Homepages der Gemeinde und Umgebung:

- www.pocket.ch Jakob Heierli, Reute
- www.c-breitenmoser.ch Breitenmoser Werbung, Schachen
- www.hirschberg-ch.org Esther Rechsteiner, Hirschberg
- www.reute.ch
- www.oberegg.ch
- www.berneck.ch
- [www.ihre homepage...?](http://www.ihrehomepage...?) >> peter.koenig@freesurf.ch

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von Januar 2002 bis April 2002

Anmeldungen

- Schmid Esther, Steingacht 242
- Allia David, Hirschberg 203
- Raimann Anton, Dorf 45
- Raimann Nadine, Dorf 45
- Peter Nicole, Dorf 27 (Geburt)
- Niederer Pascal, Städeli 184
- Hähnlein Robin, Hägli 94
- Ellenbroek Jan, Rohnen 114
- Blaser Elisabeth, Schwendi 119
- Blaser Alexandra, Schwendi 119
- Blaser Amalie, Schwendi 119
- Deiss Maria Grazia, Städeli 184
- Mösli Jonas
- Sturzenhard 264 (Geburt)

Abmeldungen

- Tobler Beat, Schachen 162
- Keller Walter, Dorf 5 (Todesfall)
- Hollenstein Manuel, Schachen 517
- Hollenstein Sarah, Schachen 517
- Hollenstein Yvonne, Schachen 517
- Hollenstein Erich, Schachen 517
- Rosenfeld Isabella, Rest. Bruggtobel
- Heierli Andreas, Dorf 23
- Tobler Lina, Schachen 162

Bestand am 01.05.2002:
682 Einwohner (Ende Vorjahr 678).

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 071 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 4 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 071 777 66 67
Verkauf	Einfamilienhaus 5 Zimmer	Gehr 87	Heller AG, GU 071 891 14 30
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148 079 255 64 68	Künzle Christian /071 231 48 55
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107	Maurer Christian 071 891 53 82
Verkauf	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 071 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 071 385 18 18
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 43	Gemeindekanzlei 071 898 82 60
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	5 Zimmer-Hausteil mit Garage	Steingacht 241	Bischofberger Lina 071 891 11 78

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 30.04.2002

Mai.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 891 36 36

Ice Age

Sa 25.5. 15.00 Der computeranimierte Trickfilm aus dem Hause Disney – toll gemacht und
 So 26.5. 15.00 herzerwärmend. Ab 6 Jahren – Deutsch

Ernstfall in Havanna

Fr 24.5. 20.15 Victor Giacobbo's Kinoerstling für die Freunde des subtilen Humors.
 Sa 25.5. 20.15
 So 26.5. 19.00 Ab 12 Jahren – Deutsch/Dialekt

Kino-Badi-Nacht

Zwei Kinoabende in der Badi Heiden

Chor: The Tunes

Musikalische Leitung: Franz Pfab

Billy Elliot

Ein britischer Arbeiter-Junge möchte lieber Tänzer als Boxer werden. Ab 16 Jahren – E/d Eintritt Fr. 15.-; Bar in der Badi

American Beauty

Das Leben in Amerikanischen Städten kann auch ganz lustig sein. Ab 16 Jahren – E/d Eintritt Fr. 12.-; Bar ab 20.30 Uhr

War Photographer

Dok-Film über die gefährliche Tätigkeit des Kriegsphotografen James Nachtwey und dessen humane Weltsicht. Der Regisseur Christian und weitere Persönlichkeiten sind anwesend. Ab 16 Jahren – E/d

Thelma

Was hat sie, was andere nicht haben? Die spezielle Lovestory des Westschweizer Régisseurs Pierre-Alain Meier. Ab 14 Jahren – F/d

Scorpion King

Spannendes Heldenepos in der Wüste – 5000 Jahre vor unserer Zeit. Von den «The Mummies»-Machern. Ab 14 Jahren – Deutsch

Not another Teen Movie

Eine schrille Parodie, hier werden die amerikanischen Highschool-Streifen verulkt. Ab 14 Jahren – Deutsch

Tanguy

Mama und Papa wollen ihr erwachsenes Berufssöhnchen aus dem Haus schmeissen – leider ist er dazu zu clever. Amüsante Komödie. Ab 12 J. – F/d

E.T. – der Ausserirdische

Das knuddeligste Alien aller Zeiten kehrt auf die Leinwand zurück. Von Steven Spielberg. Ab 6 Jahren – Deutsch

8 femmes

8 weibliche Stars des französischen Kinos machen diese Krimikomödie zu einem Vergnügen der Spitzenklasse. Ab 12 Jahren – F/d

Elling

Zwei Männer werden aus der Psychiatrie entlassen. Wunderbar herzliche Komödie aus Skandinavien. Ab 12 Jahren – Norwegisch/d/f

Bar jeden Freitag ab 19.30 offen!

Sommerpause

15.7. - 4.8.2002

Personelles in der Schule

Auf Ende Schuljahr hat die Lehrerin Elsbeth Roncoroni ihre Anstellung gekündigt. Elsbeth Roncoroni war langjährige Lehrerin für textiles und nicht-textiles Werken an der Schule von Reute. Der Gemeinderat dankt Elsbeth Roncoroni für ihre langjährige gute Arbeit und wünscht ihr alles Gute. Frau Elsbeth Roncoroni war 22 Jahre für die Einwohnergemeinde Reute tätig. Nach einem Ausschreibungsverfahren mit gutem Bewerbungseingang konnte Frau Diana Eugster, Stein AR, als Lehrerin für Werken Textil und Werken Nicht Textil mit einem Stellenpensum von 60 Prozent gewählt werden. Die neue Lehrkraft wird ganz herzlich willkommen geheissen.

Auf Anfang des Schuljahres 2002/2003 führt die Gemeinde Reute die integrative Schulform ein. Aufgrund dessen hat die Gemeinde Reute die Stelle für eine schulische Heilpädagogin, mit Stellenpensum von 50 – 60 Prozent, ausgeschrieben. Auf das Stelleninserat sind einige interessante Stellenbewerbungen eingegangen. Der Gemeinderat Reute hat aus guten Bewerbungen heraus, Frau Rosmarie Jost, Rehetobel, gewählt. Rosmarie Jost ist bereits Mitglied des Lehrkörpers der Schule von Reute, und ist bestens ins Team integriert und eine bewährte Lehrkraft.

Öffentlicher Verkehr

Wie schon an verschiedenen Orten informiert worden ist, beabsichtigt der Postautodienst St. Gallen-Appenzell und die Volkswirtschaftsdirektion AR den Stundentakt für Postautos im Vorderland per 1. Januar 2003 einzuführen. Als Konsequenz zu dieser Neuerung ist vorgeschlagen vom Postautodienst St. Gallen-Appenzell die Linie Heiden-Altstätten ersatzlos zu streichen. Auf Initiative des Aktiven Mohrens, der Einwohner von Mohren sowie des Gemeinderats Reute wurde diesem Vorhaben, soweit es geht, Einhalt geboten. Der Gemeinderat möchte weiterhin an der Y-Variante, nämlich Teilung der Linie Heiden-Heerbrugg im Hinterdorf und Führung nach Altstätten, festhalten, falls dies nicht durchführbar ist, muss auf das nachstehende Angebot der Postautodienste eingetreten werden. Die Postautodienste haben angeboten, an Samstagen und Sonntagen die bestehenden Kurspaare weiter zu bedienen. Von Montag bis Freitag ist die Gemeinde Reute bemüht, einen Kleinbusbetrieb aufzubauen, der mit fünf Kurspaaren zwischen Reute und Altstätten verkehrt und Anschluss auf das Postauto nach Heiden und auf den Schnellzug von und nach Chur gewährleisten soll. Der Gemeinderat Reute bietet deshalb in seiner Stellungnahme an die Volkswirtschaftsdirektion AR an, welche abschliessend über die Realisierung des Stundentakts des öffentlichen Verkehrs befindet, einen Kleinbusbetrieb zwischen Reute und Altstätten, für eine Versuchszeitdauer von 3 Jahren, jeweils von Montag bis Freitag zu betreiben. Ebenfalls wird beantragt, die vier bestehenden Kurspaare aufgrund der Verbesserung der Verbindung auf deren fünf, während der ganzen Woche, auszubauen.

Strassenbeleuchtung Mohren

An der Grundeigentümersammlung vom 26. März 2002 wurden die Grundeigentümer von Mohren über das Projekt „Strassenbeleuchtung Mohren“ informiert. Die RhV hat im Auftrag der Elektrizitätsversorgung Rebstein ein Projekt zur Modifizierung der Strassenbeleuchtung Mohren ausgearbeitet. Das Projekt sollte innerhalb der Strassensanierung, welche nun bereits begonnen hat, realisiert werden. Die Kosten zur Erstellung der Strassenbeleuchtung sollten die Grundeigentümer von Mohren tragen, der Unterhalt würde aber durch die Elektrizitätsversorgung Rebstein besorgt werden, solange die Gemeinde Rebstein nicht im Finanzausgleich sei. Nach der ausführlichen Projektvorstellung und einer intensiven Fragerunde sprachen sich die Grundeigentümer mehrheitlich gegen die Modifizierung der Strassenbeleuchtung Mohren aus.

Nach diesem negativen Entscheid der Grundeigentümer von Mohren entschied sich die Elektrizitätsversorgung Rebstein auch keine Leerrohre für die elektrische Verkabelung in den gemeinsamen Werkgraben einzulegen. Somit würden nur noch die Wasserversorgung Reute und die Swisscom ihre Werkleitungen in den Graben einlegen, und müssten sich die Kosten für die Grabarbeiten je hälftig teilen.

Der Gemeinderat Reute hat nun an seiner Sitzung vom 04. April 2002 beschlossen, ein Leerrohr auf der ganzen Länge der Strassenkorrektur verlegen zu lassen.

Agenda Gemeinde Reute

Der Turnverein Reute führt wiederum mit der Primarschule Reute die Papiersammlung durch. Die erste Papiersammlung im Jahr findet am Samstag, 15. Juni 2002 statt. Die Einwohner werden gebeten, das Papier und den Karton getrennt zu bündeln und an die Strasse zu stellen.

Wahlen und Abstimmungen

Die nächste Abstimmung findet am 02. Juni 2002 statt. Über folgende eidgenössische und kommunale Abstimmungsvorlagen wird abgestimmt:

- Änderung vom 23. März 2001 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Schwangerschaftsabbruch)
- Volksinitiative vom 19. November 1999 „für Mutter und Kind – für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in Not“
- Jahresrechnung 2001 der Gemeinde Reute
- Ausbau und Sanierung der Abwasserreinigungsanlage Rosenbergsau mit Gesamtkosten von Fr. 23'813'000.00

Die Erläuterungen zu den vorgenannten Abstimmungsvorlagen haben Sie in den Abstimmungsunterlagen erhalten.

Bitte beachten Sie die Urnenöffnungszeiten auf den Stimmausweisen.

Achtung: Das Wahllokal Schachen steht nicht mehr zur Verfügung.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2002 finden jeweils am ersten Donnerstag des Monats statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Arnold Oertle

Weg ins Weglose
Zwanzig Kanzelreden

Appenzeller Verlag Herisau

Arnold Oertle ist nicht nur als Pfarrer in Reute eine Persönlichkeit, weit übers Vorderland kennt man ihn als Seelsorger, Kolumnist und - wegen seiner einfühlsamen Art gegenüber allem Menschenmöglichem - auch als Kumpel.

Einige seiner beinahe unzähligen Predigten der über 20 jährigen Gottesdienerschaft sind jetzt in Buchform allen Interessenten zugänglich gemacht. Auf den Weg ins Weglose schickt er seine Kanzelreden und meint mit "weglos" die uneingeschränkte Freiheit der Seele, mit dem "Weg", die Suche nach neuen, zeitgemässen

Glaubensformen. Oertle ist nicht allein kirchlichen Lehrbüchern verpflichtet. Seine Leitmotive findet er meist in den bunten, zahllosen Facetten des täglichen Lebens, über die er subtil hinführt zu Religiosität, Spiritualität. Einem aufmerksamen Zuhörer entgeht kaum, dass er sich nie wiederholt.

Arnold Oertle's Sprache ist klar, ehrlich, tabufrei. Wenn sie beim Leser Emotionen schürt, dann ist ihm, zu Zeiten exzessiven Lebensstils etwas geglückt: Der "Kick" zu eigenem, kritischem, mitmenschlichem Denken.

Rita Hälg

LESEGESELLSCHAFT SCHACHEN

Die Lesegesellschaft Schachen veranstaltet Vorträge und Referate, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe und diskutiert Gemeinde-, Kantons-, Bundesabstimmungen und Wahlen.

Dem Vorstand bestehend aus...

Daniel Mettler Präsident
Albert Sonderegger Kassier
Barbara Tobler Aktuarin

...ist es ein Anliegen, den Verein möglichst lebendig zu erhalten.

Interessierte sind ganz herzlich eingeladen jederzeit unsere untenstehenden Anlässe zu besuchen.

Nähere Informationen dazu werden jeweils in der „Agenda“ im Lokalteil der Appenzeller-Zeitung bekanntgegeben.

Terminkalender 2002

Der Vorstand

13. Mai 2002	20:00	Infoabend für Abstimmungen vom 2. Juni 2002
24. Juni	20:00	Lesung W. Züst
1. August		1. Augustfeier
2. September	20:00	Infoabend für Abstimmungen vom 22. Sept. 2002
21. September		provisorisch LG Ausflug
4. November	20:00	Infoabend für Abstimmungen vom 24. November
2. Dezember	20:00	Chlaushöck
17. März 2003	20:00	Hauptversammlung 2002

Altersheim Watt

unsere Dienstleistungen:

- **Zimmer mit Vollpension** marktgerechte Preise, üblicher Komfort familiäre Verhältnisse
- **Ferienzimmer**
Zur Erholung nach einer Operation/Krankheit oder ganz allgemein
- **Tagesaufenthalt**
Abhol- und Rückfahrdienst
- **Mahlzeiten**
Tägliche Frischmahlzeit zu Fr. 12.- inkl. Lieferung ins Haus
- **Gratis - Sprechstunde**
mit den Krankenschwestern
jeden 1. Dienstag im Monat von 14.30 bis 15.30 Uhr

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Oder rufen Sie uns gleich an. Unsere Heimleitung, Frau Nessensohn gibt Ihnen gerne Auskunft. Telefon: 071 891 15 29

April 02

Altersheimkommission Gemeinde Reute

Bäckerei Kast *Tourenplan*

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10 Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40 Einlenker Sonnenstrasse
08.20 Ahornstrasse	09.50 Hirschberg
08.25 Ahorn	10.00 Altes Schulhaus Schachen
08.35 Sturzenhart	10.10 Rohnen
08.40 Spielberg	10.20 Eschenmoos
09.00 Schulhaus Reute	10.30 Taastrasse
09.10 Garage Sprüngli	10.35 Sondereg
09.20 Teppich Bürki, Oberegg	10.40 Hof
09.30 Drogerie Horsch, Oberegg	

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Rückkehr in den Schachen nach 40 Jahren

Ich bin im Städteli aufgewachsen, als Ältestes der 6 Kinder des Albert Eugster (Hanneslis Albert) und der Monika geb. Halter. 1958 trat ich meine erste Stelle als Primarlehrerin in Widnau an, zog nach der Verheiratung nach Heerbrugg und habe bis 2001 gerne und „intensiv“ im Rheintal gelebt.

Und jetzt, nach über 40 Jahren, bin ich mit meinem inzwischen pensionierten Ehemann Beat Langenegger ins Städteli zurückgekehrt. Das Haus stand nach dem Tod unseres Vaters (1996) und dem Uebertritt unserer Mutter ins Pflegeheim Mohren seit 1998 leer und bietet uns nun nach geglückter Renovation, wobei auf die Erhaltung alter, erhaltenswerter Bausubstanz sorgsam geachtet wurde, ein sehr schönes Zuhause.

Das Haus blieb also erhalten, hat sich aber doch stark verändert. Aber nicht nur das Haus, auch wir haben die Veränderungen des Lebens, der Zeit, der Gesellschaft mitgemacht und sowohl das Städteli wie der Schachen, beide sind anders geworden.

Einschneidend Verändertes hat der Artikelschreiber des letzten „Rüütiger Feeschter“ vom 21. Februar, ein Paul Furrer aus Chur, festgehalten: die vielen verschwundenen Kleinläden und Geschäftchen. Ich habe deren Beschrieb mit grossem Interesse gelesen und alle darin genannten Betriebe aus eigener Kindheitserfahrung sehr wohl gekannt.

Ich teile die im Artikel zu Tage getretene Sorge um den Verlust so vieler einfacher, naher Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten, und auch mir erscheint die Schliessung der

so sympathischen, ausserdem gut frequentierten Post mit dem überaus dienstbereiten Posthalter-Ehepaar Sturzenegger als grosser Schaden. Es sind aber auch weitere grosse Veränderungen unübersehbar: frühere Wohngebiete mit Familien und zahlreichen Kindern sind wie ausgestorben. Im Städteli stehen an der Hauptstrasse gleich mehrere Häuser leer, im rückwärtigen „Schitteracker“ ist indes ein neues Quartier entstanden. Am Ferienheim-Büchel sind stattliche Wohnhäuser zu bestaunen und in der Rohnen wuchs nach und nach ein schmuckes, sehr beliebtes neues Wohngebiet heran

Und die Veränderungen in Schule und Kirche! Wir besuchten damals die Halbtageschule im kleinen Schulhäuschen im Schachen (morgens Schule für die 4. 7. und 8. Klasse und nachmittags für die Unterstufe. Das 5. und 6. Schuljahr wurde als Ganztagesunterricht in Reute erteilt, und zwar für alle Schüler: aus dem Dorf; aus Schachen und Mohren. Das bedeutete für uns aus dem Städteli immerhin viermal 30 Minuten Fussmarsch, im Sommer wie im Winter. Wobei in winterlichen Extremsituationen im „Ochsen“ als Mittagsverpflegung jeweils Suppe ausgegeben wurde. Heute ersetzt der Schulbus die Wande-

rungen zur Schule. Wenn unter den genannten Faktoren gewiss zahlreiche als Verlust zu bedauern sind, gibt es doch auch eine Vielzahl, die ich als echten Gewinn empfinde. Dazu zähle ich das freundliche und konstruktive Zusammenleben der Konfessionen, oekumenische Gottesdienste, Suppentage, zu meiner Zeit völlig undenkbar! Ich stellte bereits auch weitere Zusammenarbeit fest: Ich nahm teil an der Weihe der Fahne des Samaritervereins Obereg-Reute, die Feuerwehren spannen zusammen usw.

Im weitem bemerke ich grosse Bemühungen seitens der Gemeinde, des Gemeinderates, die Bevölkerung zu informieren, in Entscheidungen einzu beziehen. Der Verkehrsverein bringt Informationen und unterbreitet ein Programm, die Gemeinde unterstützt Kulturelles. Dabei denke ich gerne an die bemerkenswerten Konzerte in der Kirche Reute, an denen

ich Oberegger traf und in Obereg auch Leute von Reute. (Damals brauchten wir Kinder eine spezielle Erlaubnis des Pfarrers von Obereg, um in Reute an der Beerdigung einer Mitschülerin teilnehmen zu dürfen!)

So ist unverkennbar, unausweichlich und sicher richtig, dass auch im Schachen die Zeit nicht stillgestanden und das Leben weitergegangen ist. Dass es sich aber angepasst hat, anpassen musste an Zeit und Gesellschaft. Und wie es Hermann Hesse sinngemäss einmal formuliert hat, dass eben der Erwerb des einen immer mit dem Verlust von irgend etwas Anderem einhergeht.

Zusammenfassend es gefällt uns im Städteli!
Wir wünschen der Gemeinde alles Gute!

Trudi Langenegger - Eugster
Städteli, Schachen

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN

ab 17.000.-

Der Tausendsassa von Citroën
Der neue C3

steht bei

SPRÜNGLI

9414 Schachen-Reute

Ergänzung zum historischen Portrait von Konrad Bänziger - Mensch, Kinderfreund, Bauersmann, Seidenweber, Regierungsrat - und auch Schütze

Aus der Leserschaft wurde mir die kürzlich erschienene Jubiläumsschrift des Appenzell Ausserrhodischen Kantonal-Schützenvereins zum 175. Geburtstag überreicht. Dass Konrad Bänziger auch ein begeisterter Schütze war, geht aus dem Kapitel „Konrad Bänziger - ein Präsident nach altem Schrot und Korn“ hervor. Es steht da: „Auf die Delegiertenversammlung vom 15. März 1936 in Teufen erklärt mit Konrad Bänziger von Reute jener Präsident seinen Rücktritt, der von seinen 25 Vorgängern und 6 Nachfolgern die Geschicke des Kantonal-Schützenvereins am längsten geleitet hat. Volle 18 Jahre führte er den Verband mit sicherer Hand auch durch schwierige Zeiten.“ Belustigt kann man in der Jubiläumsschrift lesen, dass sich Konrad Bänziger erst nach seinem vierten Rücktrittsgesuch nicht mehr umstimmen liess. Der Grund für seinen unwiderruflichen Rücktritt war die Tatsache, dass er nicht damit einverstanden war, dass das Kantonschützenfest von 1936 nur für Appenzeller Schützen veranstaltet werden

sollte. Er fühlte sich der Offenheit des Anlasses verpflichtet und wollte sein Wort, das er in dieser Sache vor rund 14 Jahren den st. gallischen Nachbarn gegeben hatte, nicht brechen. Die offene Denkweise des verdienten Präsidenten zeigte Wirkung: Das nur für die Appenzeller gedachte Schützenfest fand nicht statt. In der Jubiläumsschrift wird

neue Mitglieder in den Regierungsrat zu wählen. Auf das Ersuchen nach Vorschlägen von Landammann Altherr „umzuckt ein einziger langgezogener Schrei den Stuhl, dem der nur wenig ferne Stehende nichts entnehmen kann. Die Regierung hat immerhin verschiedene Namen verstanden, aber doch nicht alle. Eine zweite Anfrage ergibt nochmals einige Nominationen

Konrad Bänziger als Sieger hervor. Für den siebten Sitz kommen im ersten Wahlgang die neun verbleibenden Kandidaten zur Abstimmung. Es sind dies: Kantonsrat Emil Bauer, Heiden; Kriminalgerichtspräsident Konrad Bänziger, Reute; Kantonsrat Eduard Blatter, Walzenhausen; alt Kantonsrat Konrad Ruckstuhl, Herisau; Obergerichtspräsident Dr. Carl Meyer, Herisau; Gemeindehauptmann Albert Keller, Reute; Oberrichter Dr. Hans Konrad Sonderegger, Heiden; Kantonsrat Alfred Styger, Stein und Bezirksgerichtspräsident Dr. Robert Bühler, Teufen. Im dritten Wahlgang wird es Tatsache: Konrad Bänziger sticht seinen letzten Kontrahenten, Dr. Sonderegger, deutlich aus - und ist Regierungsrat! ■

Wohnhaus von Konrad Bänziger, Hirschberg. Heute Haus Hablützel

Konrad Bänziger's Wahl in den Regierungsrat an der Landsgemeinde äusserst lebendig beschrieben: „Nach dem Rücktritt der Herren Dr. Baumann und Dr. Tanner gilt es am 26. April 1931 zwei

und eine dritte fördert den letzten - es ist der 10. - der Kandidaten zutage“. Aus den Vorgeschlagenen geht im dritten Wahlgang Kantonsrat Walter Ackermann aus Herisau mit ansehnlichem Mehr vor

Esther Rechsteiner

Quellen: Jubiläumsschrift des Appenzell-Ausserrhodischen Kantonal-Schützenvereins 1826-2001, Johannes Schläpfer u.a. / Bericht in der Appenzeller Zeitung vom 14.03.2002, von Hans Hürlemann

In eigener Sache

Während 13 Jahren habe ich unsere Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung als Geschäftsführerin begleitet. Da ich überzeugt bin, dass frische und neue Ideen nicht schaden können, werde ich meine Aufgabe per 30. Juni 2002 in andere Hände übergeben. Es freut mich ganz besonders, dass mit

Frau Annemarie Küttel, Neugass 14, 9442 Berneck

eine Geschäftsfrau mit viel Erfahrung und Engagement gefunden werden konnte. Ich wünsche meiner Nachfolgerin viel Befriedigung und Erfolg in ihrem neuen Wirkungskreis. Ihnen - liebe Kundinnen und liebe Kunden - möchte ich ans Herz legen: „Hebet Si em Dorf-lade sorg, damit er im Dorf bliibt!“

Esther Rechsteiner

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feeschterplatz

für d'Rüütiger Schuel

Integrierte Schule

Die Schule Reute führt ab dem neuen Schuljahr die integrierte Schule ein (siehe Behördeninformationen Seite 5).

Am Montag, 10. Juni 20.00 Uhr findet ein Elternabend zum Thema statt. Erläutert von Walter Klausner vom Ausserrhoder Erziehungsdepartement. ■

Neues Mitglied

als neues Mitglied in die Schulkommission hat der Gemeinderat Doris Dutler, Städeli gewählt.

Sie ersetzt Barbara Tobler, die nach sechs Jahren zurückgetreten ist. Schule und Kommission danken Barbara für ihren wertvollen Einsatz und die herzliche, schöne Zusammenarbeit! ■

Schön ist er doch geworden, unser Pausenplatz?

Jetzt schon, wo er doch noch gar nicht fertig ist.

Ende Mai, anfangs Juni soll noch die zweite Phase realisiert werden, mit Kletterelement und einer Teller-Seilbahn, dem "Flying Fox". Und Sonnensegel über der Sandsteinarena. Dazu, eventuell auch später wird in Zusammenarbeit mit Patrick Reck, Altstätten, und den Schülern der Bau einer Weidenhütte begonnen.

Ende Juni sollen die Arbeiten, deren Kosten durch grosszügige Spenden des Albert-Keller-Fonds Reute, sowie der Metrohlm-Stiftung Herisau/Gos-

sau vollständig gedeckt sind, abgeschlossen sein. Ganz herzlichen Dank nochmals an alle, die die Realisierung ermöglicht haben. Beziehungsweise mitgearbeitet haben.

Einweihungsfest Pausenplatz

Als Dank, und um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, möchte die Schule Reute, Lehrer- und Schülerschaft die Rüütiger Bevölkerung zu einem gemütlichen Einweihungsfest einladen. ■

Am Dienstag, 25. Juni ab 16.00 Uhr werden Spiele mit den Schülern das Fest einleiten.

Um 18.00 Uhr die offizielle Begrüssung und den Darbietungen der Schüler.

Anschliessend dürfen sich die Gäste in der Festwirtschaft bei Salat und Grilladen, Kaffee und Kuchen, die Bäuche vollschlagen und mit ihren Kindern oder einfach selber den neuen Pausenplatz austesten.

Die Schule Reute hofft auf gutes Wetter auf eine rege Beteiligung und eine tolle Stimmung.

Grafikdesign
Illustration
Präsentationsgestaltung

Bellevue 256
CH-9411 Reute AR
Fon 071 891 71 31
Fax 071 891 71 32
ISDN 071 891 72 30
bellevue.atelier@bluewin.ch

bellevueatelier

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b. Reute
Tel. 071 891 36 75

empfehlte sich für: **Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen**

Kierche Feeschter

MARTINUS

Offene Kirche St. Leonhard in St. Gallen — ein Vortrag über einen ganz aussergewöhnlichen Dänen ist angesagt: Martinus (1890—1981) Dieser Mann hatte eine sehr einfache Ausbildung und arbeitete in jungen Jahren hauptsächlich als Molkereiangestellter. 1921 erlebte er dann eine spontane Veränderung seines Bewusstseins, vergleichbar mit dem Damaskus-Erlebnis des Paulus, also einem überirdischen Erlebnis. Es war Martinus nun möglich, das Dasein zu analysieren und dessen geistige Gesetze und ewigen Prinzipien zu beschreiben. Er tat das vornehmlich als Schriftsteller eines umfangreichen Lehrwerks, welches er „Das Dritte Testament“ nannte. Worum geht es da? - Um eine vernünftige Begründung eines kosmischen Christentums; ich spreche in diesem Zusammenhang von einer christlichen Mythologie der Vernunft.

Nun, es gibt andere damit vergleichbare Lehrwerke, die ich zum Teil studiert habe. Und doch lockte es mich, mindestens eine dünne Schrift von Martinus zu lesen. Ich kaufte also in der Esoterischen Buchhandlung in St. Gallen das Werklein ‚Zweierlei Liebe‘. Und ich muss zugeben:

Die Lektüre dieser Schrift faszinierte mich ordentlich, wohl vor allem deshalb, weil ich die Gedanken des Martinus über Liebe durchaus zusam-

menbringen konnte mit eigenen, konkreten Erfahrungen in Sachen Liebe. - "Zweierlei Liebe": Auf der einen Seite die "Paarungsliebe" (Diese findet sich schon im Tierreich, und sie ist auch die massgebliche Art der Liebe beim "unfertigen Menschen".) auf der einen Seite also die "Paarungsliebe" und auf der andern Seite das, was heute noch bei ganz wenigen Menschen entwickelt ist: "die Alliebe". Ich zitiere:

Die Alliebe ist ein Sympathie-zustand, welcher vollständig selbstlo ist. (Zwischenbemerkung: Im Neuen Testament nennt sich diese Liebe "agape" - etwa in 1.Kor 13.) Sie sucht absolut nicht das ihre. Sie ist das absolute, totale Gegenteil von Krieg, Unfrieden und Hass. Sie ist auch ganz anders als die Paarungsliebe (Eros und Sexus), welche Eifersucht, Mord und Totschlag, Neid und

Racheakte verursacht. (Siehe Zeitungen) Die Alliebe lässt ihren Urheber lieber selbst leiden, als dass sie andere leiden lässt. Es war auch die Alliebe, welche Christus am Kreuz seinen Henkern verzeihen und zu Gott beten liess, sein Gebet zu erfüllen. Diese Alliebe ist also mehr oder weniger in jedem fortgeschrittenen, entwickelten, aber noch unfertigen Erdemenschen gegenwärtig. Bei manchen Wesen ist sie sehr weit fortgeschritten. Diese Wesen wollen nichts mit Krieg zu tun haben. Sie können weder Menschen noch Tiere töten. Sie essen keine animalische Nahrung. Sie sind treu und liebevoll zu Menschen und Tieren, zu allem und allen. Sie sind sehr demütig und haben keinen Drang nach Berühmtheit. Sie haben keinen Ehrgeiz. Das Gute, das sie tun, ist etwas ganz Natürliches und Herzliches bei ihnen. Es ist nichts Unnatürliches an ihnen; sie wollen keine kommenden Vorteile und keine künstliches Liebesglorie auf ihr Haupt setzen. Sie wünschen absolut nicht, für irgend etwas geehrt zu werden. Das Gute, was sie tun, tun sie ausschliesslich, weil sie Gott und ihre Nächsten lieben... (S 67f)

Meine Frage an den Referenten des Martinus - Vortrags: Was tun, um diese Alliebe bei einem mehr zu fördern, zu entwickeln? Wäre da z.B. die Schweigemeditation ein Hilfsmittel dazu? - Antwort: Es gibt eigentlich nur zwei wesentliche "Übungen": Einmal das Studium "Des Dritten Evangeliums" von Martinus, und zum andern ein dem entspre-

chendes Leben im Alltag - eben "Alliebe" üben, da und dort und überall. Die Schweigemeditation sei zwar wichtig, doch man könnte sich ins „kosmische Bewusstsein“, ins Christus - bewusstsein, nicht hineinschweigen. - Ich denke, dass es auch in Reute und Oberegg fast nur "unfertige Menschen" gibt, oder wohl nur. All diese Menschen haben grössere oder kleinere Lebensprobleme verschiedener Art, sorgen und kümmern sich viel. (Ich selbst zähle mich auch zu den "unfertigen Menschen.") Ich denke nun eben doch Für uns alle sind auch spezielle geistliche Übungen (Meditation, Gebet, Heiliger Tanz...) zur Weckung und Förderung der "Alliebe", des "kosmischen Bewusstseins", sehr wichtig. Hie und da frage ich mich: Warum kommen z.B. nicht mehr Leute zum Freitagabendgebet, zu einer fast regelmässig durchgeführten ganz einfachen Besinnung im Chor unserer schönen Kirche? So etwas wäre doch hilfreich, wäre zum mindesten Pscho-Hygiene - so gut wie meine täglichen Atem - und Körperübungen jeden Morgen zur selben Zeit und am gleichen Ort - in meiner Meditationsecke im Büro. - Aufmunterung zum Schluss: Sorgt selbst für eure Seele, in was für Formen auch immer! Nur so kommt man zu der "Übung" des Lebens, die da heisst: Vollzug der "Alliebe" da und dort und überall. ■

Arnold Oertle

Jubiläum 125 Jahre Turnverein und Musikgesellschaft Reute 2003

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Organisation des Jubiläumsanlasses auf Hochtouren. Die Festivitäten werden vom Freitag 27. Juni bis Sonntag 29. Juni 2003 auf dem Sportplatz in Reute stattfinden.

Der Turnverein Reute wurde 1877 gegründet und kann bereits im laufenden Jahr auf sein 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Musikgesellschaft mit dem Gründungsjahr 1878 hat sich zum Jubiläum eine Neuniformierung zum Ziel gesetzt.

Der guten Organisation zwischen den Vorständen von Turnverein und Musikgesellschaft, tatkräftig unterstützt durch die Feldschützengesellschaft, ist es zu verdanken, dass man sich auf einen grösseren Anlass für beide Vereine einigen konnte. Die Festlichkeiten werden im Ortskern von Reute abgehalten. Auf dem Sportplatz vor dem Mehrzweckgebäude werden Festzelt und andere Räumlichkeiten für die verschiedenen Anlässe be-

reitgestellt.

Die feststehenden Programmpunkte warten im Wesentlichen mit folgenden Schwerpunkten auf:

Freitagabend: Volkstümlicher Unterhaltungsanlass

Samstagnachmittag: „Spiel ohne Grenzen“ für alle Kinder und Junggebliebenen

Samstagabend: Festakt mit verschiedenen überregional bekannten Künstlern

Sonntag: Frühschoppenkonzert und anschliessend Regionalmusiktag

Ausserdem wird bereits im Vorfeld der Veranstaltung eine grosse Tombola mit Barauszahlung im Wert von insgesamt Fr. 20'000.— durchgeführt.

Das OK freut sich schon jetzt auf schönes Wetter und möglichst viele Besucher. ■

125 Jahre TV+MG Reute

Bild: OK Jubiläum 125 Jahre TV und MG Reute

Von links: Kurt Sturzenegger Werbung, Andreas Sturzenegger Tombola, Hanspeter Eugster Wirtschaft, Urban Bischofberger Vizepräsident, Arthur Sturzenegger Präsident, Annelis Savic Programm, Remo Hälg Finanzen. Es fehlen: Isabelle Kamber Sekretariat, Köbi Tobler Bau und Gerhard Pachler, Regionalmusiktag

Eidgenössisches Turnfest 2002 in Basel

Am Wochenende vom 22. + 25. Juni 2002 nimmt der TV Reute mit insgesamt 49 Turnerinnen und Turner am eidgenössischen Turnfest in Basel teil. Die Vorbereitungen auf diesen Anlass sind schon längst begonnen worden. Die Teilnehmer trainieren einmal wöchentlich auf das Turnfest hin. Abwechslungsweise wird in Reute und in Balgach auf das Turnfest hingeschwitzt! Man versucht mit allen Mitteln an die Form vom vergangenen Jahr zu gelangen! Es stehen verschiedene Wettkämpfe auf dem Programm. Die aktiven

Damen und Herren werden einen dreiteiligen Sektionswettkampf bestreiten. Ein Teil davon wird der Fachtest Allround sein, sowie zwei Blöcke Leichtathletik. Die Männer- und Frauenriege machen ebenfalls einen dreiteiligen Vereinswettkampf. Sie bestreiten den Fit + Fun Wettkampf. Eine erste Delegation wird bereits am Freitag Mittag um 12.00 Uhr

Richtung Basel reisen. Eine zweite Delegation wird dann am Samstag morgen in Richtung Basel fahren. Der TV Reute reist mit dem Postauto und dem Zug nach Basel. Der Wettkampf steht am Samstag Nachmittag auf dem Programm. Zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr bestreiten die Turnerinnen und Turner ihre Wettkämpfe. Am Sonntag wird es noch eine Schlussfeier

geben. Diese werden wir uns noch zu Gemüte führen, dann gehts aber schon bald wieder ab nach Reute. Um 20.00 Uhr wird der TV Reute von den anderen Dorfvereinen und von der Bevölkerung empfangen. Dann wird, hoffentlich, von guten Resultaten berichtet! Wenn es noch Interessierte hat, welche als Schlachtenbummler mitreisen wollen, dann sollen sich diejenigen beim Präsidenten, Urban Bischofberger, melden (071/ 891 36 56). ■

Philipp Eugster

Das Portrait: Köbi Tobler

Köbi Tobler ist im abgelegenen Aedelswil in der Gemeinde Schwellbrunn aufgewachsen. Köbi erzählt: „Damals musste der rund drei Kilometer lange Schulweg zu Fuss bewältigt werden. Gut kann ich mich an das Schulhaus-Abwartspaar erinnern. Da ging es „zackig“ her und zu. Hatten wir etwas Schnee am Schuh, mussten wir mit einem kräftigen Ohrenzupfen rechnen. Waren die Finken nicht korrekt am Platz, wurden sie erst gegen Abgabe von 10 Rapen zurückgegeben. Ausnahmslos alle konnten wir das Abwartspaar nicht leiden. Aus diesem Grunde haben wir ihnen auch „geleidwechet“, wo wir nur konnten. Ich hoffe sehr, dass ich bei den Rütiger Schülerinnen und Schülern keinen solchen Eindruck hinterlasse!“

Köbi Tobler ist im Februar dieses Jahres seit sechs Jahren Abwart in Reute. Während dieser Zeit hatte er keine Absenzen, weder Krankheit noch Unfall. Zu seinen Aufgaben gehören: Das Schulhaus und die Umgebung reinigen und pflegen, am Samstag die Kanzlei putzen, betreuen der Kirchenumgebung, mähen und wischen im Friedhof, die Umgebung der alten Kanzlei und das Musikbänkli besorgen, Reparaturen und Umgebung des Kindergartens, Spielplatz Schachen... und all die Kleinigkeiten, die nur auffallen, wenn sie nicht erledigt werden.

So ist Köbi zum Beispiel auch für im Wald entsorgte, alte Velos und Polstergruppen zuständig. Er macht auch viele

Reparaturen, ausser vom Strom lässt er die Finger.

Besondere Freude bereitet ihm in seiner Freizeit die Begleitung von Schulreisen. Köbi lacht: „Da ist immer etwas los und ich lerne die Schülerinnen und Schüler von einer anderen Seite kennen.“

Als schön empfindet er auch die Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam. Angesprochen auf die vielgehörte Aggression auf dem Pausenplatz meint er: „Im grossen und ganzen kann ich den Rütiger Schülerinnen und Schülern ein Kränzchen winden. Ernsthafte Probleme gibt es selten. So richtig aggressive Schülerinnen und Schüler habe ich erst 1999 im Jahrhundertwinter erlebt. Es fiel damals soviel Schnee, dass sie während den Pausen drinnen bleiben mussten und sich nicht richtig austoben konnten.“

Köbi Tobler liebt seine Arbeit. Sie ist sehr abwechslungsreich. Er arbeitet auch gerne draussen. Dass er wetterfest ist, beweist er jeweils im Winter, wenn er morgens um 04.00 Uhr dem Schnee auf Gemeindeplätzen, PTT-Buchten und Trottoirs zu Leibe rückt.

Köbi Tobler hat eine sehr grosse Präsenzzeit. Trotzdem ist er in den Ferien am liebsten zuhause. Am ehesten würde er mit seiner Familie zelten gehen. Köbi verrät: „Mein Ferientraumland wäre Brasilien. Mir gefällt das Klima, die Leute, die Kultur. Brasilien ist auch mein grosses Fussball-Land. Schon immer

Schnappschuss der Familie Tobler, von Emmi Walser, Dorffotografin.

war ich ein Brasilien-Fan. Für mich ist es auch für die kommende Weltmeisterschaft der Geheimtip.“

Als gelernter Zimmermann fasziniert ihn der Glockenturm unserer Rütiger Kirche mit den verzäpfen Eichenbälken ganz besonders. Da in unserer Kirche auch geheiratet wird und es üblich ist, dass ein Apéro unter Dach serviert wird, kommt die Pausenhalle im Schulhaus in Betracht - und damit auch die Mitarbeit von Köbi.

Wer kann sich schon eine Veranstaltung im Mehrzweckgebäude Reute ohne Köbi Tobler vorstellen? ■

Esther Rechsteiner

Köbi Tobler
geb. 01. Mai 1961
Abwart. verheiratet mit Dagmar
3 Kinder:
Ramona (11), Daniel (9)
Adrian (4)
wohnt in 9411 Reute, Dorf 47

Quellenstreit im Oberhard – eine Bestandesaufnahme

Seit der Abwahl von Hansueli Weber aus dem Gemeinderat ist es still geworden um jenen Konflikt um eine Quellsanierung, welcher jahrelang die politischen Diskussionen in Reute beherrschte. Die Gerichte hätten den Fall entschieden, ist die landläufige Meinung – in Wirklichkeit sind die Kontrahenten nach wie vor weit von einer einvernehmlichen Lösung entfernt.

Der vorliegende Bericht wagt den Versuch einer objektiven Bestandesaufnahme. Er basiert auf den Darstellungen beider Parteien und konzentriert sich weitgehend auf jene Fakten, welche von beiden Seiten bestätigt werden.

Ein Blick zurück

Im Jahre 1967 räumte der damalige Besitzer des Hofes Oberhard der Gemeinde Reute das Nutzungsrecht an einer Quelle im Oberhard ein. Als Gegenrecht wurde ihm die Ableitung eines Viertels des anfallenden Wassers gewährt. Weil im Quellgebiet Nassstellen auftraten und die Qualität der Quelle eine Nutzung seit 1975 nicht mehr zulies, legte der Gemeinderat Reute der

Einwohnerschaft ein Sanierungsprojekt vor, welches an einer Abstimmung am 26. September 1993 angenommen wurde.

Sanierung oder Neufassung?

Der Rechtsstreit entfachte sich um das Ausmass der im Spätherbst 93 ausgeführten Arbeiten. Die Gemeinde Reute vertritt das weitere Nachgraben und das Einrichten neuer Fassungstränge in ca. 50 m Entfernung (Quelle: öffentliches Auflageverfahren vom 14. November 1997) als die Sanierung der bestehenden, im Dienstbarkeitsvertrag genannten Quelle.

H. U. Weber dagegen sieht darin eine neue, zusätzliche Fassung, welche durch bestehende Verträge in keiner Weise legitimiert ist. Er verlangte in der Folge deren Beseitigung. Der Rechtsstreit eskalierte und endete vor dem Kantons- und schliesslich vor dem Obergericht, welches entschied, dass die erstellten Bauten nicht entfernt werden müssten. Das Bundesgericht schliesslich trat nicht auf den Fall ein.

Der Gerichtsentscheid brachte keine Klärung zu den im fol-

genden dargestellten Problemkreisen, welche nach wie vor einer Lösung harren.

Bauen ohne Baubewilligung

Auf Intervention von H.U. Weber hat die Kant. Baudirektion von App. A. Rh. von der Gemeinde Reute seit 1994 die Einreichung eines Baugesuches verlangt. H.U. Weber bestritt im folgenden die Richtigkeit der eingereichten Planunterlagen und erhob Einsprache gegen diese sowie den darauf basierenden Schutzzonenplan. Zu der weiteren Entwicklung liegen dem Unterzeichneten so widersprüchliche Aussagen und Unterlagen vor, dass er von näheren Ausführungen gerne Abstand nimmt. Tatsache ist, dass bis zur Niederschrift dieser Zeilen keine rechtskräftige Baubewilligung für die Arbeiten rund um die Quelle(n) im Oberhard vorliegt.

Erweiterung der Dienstbarkeit / Neufestsetzung der Entschädigung

H.U. Weber ist der Meinung, dass die Neufassung der Quelle eine Erweiterung der Dienstbarkeit rechtfertigt,

dass also die Entschädigung für das Quellenrecht neu festgesetzt werden müsse.

Die Sichtweise des Gemeinderates Reute geht dagegen davon aus, dass die Sanierung der bestehenden Quelle keine grundsätzlich neuen Verhältnisse schafft. Damit sei keine Notwendigkeit gegeben, die Entschädigungsfrage neu aufzurollen.

Wasserbezugsrecht durch den Grundeigentümer

H. U. Weber steht gemäss Dienstbarkeitsvertrag aus dem Jahr 1967 das Recht zu, einen Viertel des durchschnittlich fliessenden Wassers für sich abzuleiten. H. U. Weber nimmt dafür nicht das Wasser aus der Quellsfassung, sondern aufbereitetes Wasser ab dem Hydrantennetz der Gemeinde Reute in Anspruch. Diese Regelung hatte sich jedoch vor mehr als 20 Jahren so eingebürgert und ist früher nie beanstandet worden. Seit 1996 nun stellt ihm die Gemeinde dafür Rechnung, was H.U. Weber zurückweist. Auch dieser Problemkreis bedarf der Klärung.

Trügerische Idylle – der Hof Oberhard.

Entschädigung für Einschränkungen im Zusammenhang mit der Grundwasserschutzzone

Es ist grundsätzlich unstrittig, dass das Ausscheiden einer Grundwasserschutzzone für den oder die Eigentümer erhebliche Nutzungsbeschränkungen zur Folge hat, welche von einem totalen Düngeverbot bis zu einem Verbot für Hoch- und Tiefbauten jeglicher Art reichen können. Ebenso unbestritten ist, dass diese Beschränkungen des Grundeigentums durch angemessene Entschädigungen abzugelten sind. Im Falle Oberhard sind eine Reihe von Fragen rund um die Schutzzone streitig.

Was weiter geschah

Im Jahre 1999 nahmen die Parteien Vergleichsverhandlungen auf. Sie einigten sich darauf, dass eine gemeinsame

Expertise durch einen Hydrologen, Dr. O. Langenegger, und einen Landwirtschaftsexperten, Herrn J. Eggenberger, Klärung zu den wichtigsten Fragen bringen sollte. Aus zeitlichen Gründen hat sich der Landwirtschaftsexperte von dieser Aufgabe zurückgezogen. Der Hydrologe stellte den Bericht alleine fertig. H.U. Weber stellte fest, dass die ursprüngliche Abmachung verletzt worden sei, einen Landwirtschaftsexperten als Mitautor des Gutachtens beizuziehen und akzeptierte den Bericht als weitere Verhandlungsbasis nicht. Abwechslungsweise wurden nun Vergleichsvorschläge entworfen und von der jeweiligen Gegenseite abgelehnt. Die verschiedenen Verfahren, welche zugunsten der Vergleichsverhandlungen eingefroren worden waren, wurden wieder aufgenommen.

Und das Wasser ?

Was die zwischenzeitliche Nutzung der Quelle anbelangt, sei die Stellungnahme der Gemeinde Reute zitiert:

„Mit der öffentlichen Auflage der Schutzzone entfaltet diese ihre Wirkung, d.h. die von der Schutzzone betroffenen Grundeigentümer, vorliegend H.U. Weber, sind verpflichtet, die Schutzbestimmungen einzuhalten. Entsprechend ist es für die Gemeinde vertretbar, das Quellwasser zu nutzen, soweit dafür Bedarf besteht.“

Schlussbemerkung des Unterzeichneten

Der Streitfall ist – darüber gibt es keine Zweifel – so komplex, dass seine vollständige Darstellung ein Vielfaches der hier niedergeschriebenen Zeilen beanspruchen würde. Um

dem Leser die Situation ansatzweise zugänglich zu machen, waren Reduktion auf das Wesentliche und – soweit verantwortlich – Vereinfachung der Sachverhalte unumgänglich. Unzweifelhaft kamen dabei auch manche Aspekte zu kurz, welche je nach Sichtweise zur Entlastung der eigenen oder zur Belastung der Gegenseite beigetragen hätten.

Der Unterzeichnete dankt ausdrücklich sowohl H.U. Weber als auch Gemeindehauptmann A. Sturzenegger für die offene, grösstenteils schriftlich belegte Beantwortung der Fragen. Es ist zu hoffen und allen Beteiligten zu wünschen, dass sich die Parteien dereinst über die Scherbenhaufen hinweg die Hand zur gütlichen Einigung reichen können. ■

Michael Künzler

Die Lesegesellschaft Dorf wandert auf Vollmondwegen

Das vielseitige Jahresprogramm der LG Dorf startete am 28. März mit einer Vollmondwanderung. Zugute kam uns, dass wir der aufdringlichen Kälte der Nacht zwar ausgesetzt waren aber der Weg ab Riethof gegen Berg und Rasplen uns mit seiner Steigung wärmte und trotz klarstem, blendendem Vollmond die Konzentration auf das Setzen der Tritte verlangte. Silberne auf den Kindlistenstein ergossenes Mondlicht verschmolz uns mit den gehörten Geschichten und die nulllichtigen Schatten machten uns Gesichter glauben. Abgeschieden weiter nach Altenstein und gegen Strich zu zu spazieren liess uns Plätze erläuternd abwägen und die vielfa-

che Auswahl der Gegend anerkennen. Per Foxloch durab zum Kältesee des Naienriet. Weiter schräg links südwärts wieder hoch auf Blatten fanden wir herrliche Nachtweitsicht und Lichter - zur Einkehr nicht mehr weit. Den Heimweg zu einem immer noch vernünftigen Resten Schlaf fanden wir geschlechtergetrennt, die Einten auf motorisierte Weise, der Rest auf der topographischen Falllinie des Bühl. Die weiteren Daten für Unternehmungen mit der LG Dorf finden Sie Im Aushangkasten der Gemeinde angeschlagen oder unter www.reute.ch auf der Seite der Lesegesellschaft. Wir freuen uns auf Mitmacher und Mitläufer.

Neue Ortsvertretung der Pro Senectute

Die Geschäftsleitung von Pro Senectute App. A. Rh. hat kürzlich

Frau Rosmarie Graf, Mohren 297, 9411 Reute

zur neuen Ortsvertreterin ernannt. Sie übernimmt diese Aufgabe von Frau Madeleine Klee, die nach mehrjährigem Engagement auf Ende 2001 zurückgetreten ist. Die ehrenamtlich tätige Ortsvertretung besucht die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an Geburtstagen und nimmt Wünsche der älteren Bevölkerung jederzeit gerne entgegen. Frau Graf ist unter Tel. 071 777 22 25 erreichbar.

Pro Senectute App. A. Rh.
Beratungsstelle Vorderland
A. Bächler

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Peter König, Tel. 891 19 34
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe "Rüütiger Feeschter" 3/02

Redaktionsschluss:
12. August 2002
Erscheinungsdatum:
05. September 2002

> interessante hiesige homepages auf [seite 2 links](http://www.c-breitenmoser.ch)
wir stellen diesmal vor: www.c-breitenmoser.ch
> haben sie eine private oder geschäftliche homepage?
unter www.reute.ch machen wir einen link zu ihnen

Nachruf

Peter König-Hugener selig

5. Mai 1958 – 12. Juni 2002

Wenn ich Peter König selig skizzieren darf, dann kommt mir spontan die Redeweise in den Sinn „Harte Schale, weicher Kern“. Wer nur die äussere Schale gekannt hat, ist ob seiner sehr direkten und offenen Art manchmal verwundert gewesen.

Dahinter verbarg sich aber ein liebenswürdiger und gemüthlicher Mensch mit einigem Tiefgang. Ein feines Essen mit einem Gläschen Wein und gute Gespräche waren ihm sehr lieb. Seine Familie und Gäste verwöhnte er mit Grilladen und hausgemachten Pizzas mit seinem „Oklahoma Joe“-Grill. Sehr interessiert war Peter auch an Computern. Wie Ehefrau Vreni berichtet, habe er nächtelang „Progrämmli“ ausprobiert und dickste Computer-Wälzer studiert, um seinen Apparat durch und durch zu kennen. Einmal habe er fast eine Gemeinderatssitzung verpasst, weil er sich so intensiv mit dem Computer befasste. Seine Vorliebe für Computer und das erarbeitete Wissen konnte er auch beruflich umsetzen.

Letztes Jahr hat er sein Gemeinderatsamt – davon viele Jahre als Schulpräsident - ab-

gegeben, um sich vermehrt seiner Familie – Vreni, Sonja und Tobias – zu widmen. Sie waren ihm sehr wichtig. Mit ihnen unternahm er erlebnisreiche Wanderungen wie einen Teil des 9-etappigen Jura-Höhenweges.

Eine weitere Herausforderung in seiner Freizeit war das Velofahren. Hierbei konnte er seine eigenen Rekorde brechen, seine Grenzen suchen. Am 12. Juni 2002 machte er seine letzte Fahrt mit seinem schnittigen, gelben Renner.

Ich mag mich gut erinnern, als Peter König als damaliger Schulpräsident alle Vereine und Gruppierungen 1995 in das Gasthaus Taube lud, um gemeinsam über ein Informationsblatt für die Gemeinde Reute zu diskutieren. In der ersten Ausgabe unseres Rüütiger Feeschter berichtete Peter: „Die Begeisterung war nicht bei allen gleich gross, doch es stellte sich klar heraus, dass das Projekt unterstützt wird, sofern eine finanziell tragbare Lösung gefunden wird.“

Wenn Peter König von einer guten Sache überzeugt war, dann schwamm er gerne ge-

Alles hat seine Zeit

gen den Strom. Nichts konnte ihn vom gefassten Ziel abhalten. Dank seiner Beharrlichkeit gibt es unser Rüütiger Feeschter heute noch. Peter hätte noch vieles im Rüütiger Feeschter und mit

sich begegnen und verstehen

uns Redaktionskolleginnen und Redaktionskollegen verwirklichen wollen: eine eigene Homepage, ein Ausflug zur Weindegustation ins Elsass... Es darf seiner Familie und uns allen Trost und Hoffnung sein, dass Peter's Ideen im Rüütiger Feeschter weiterleben werden.

sich freuen

Für das Redaktionsteam:
Esther Rechsteiner

sich loslassen und erinnern

Bilder: Edi Thurnheer (aus Videosequenz / Sonnenblumen beim Wati)

Auf den Punkt gebracht.

breitenmoser mediadesign

Auf den Punkt bringt's die **breitenmoser mediadesign**, Schachen auf ihrer Homepage. Die Seite der Firma des Konzepters und ehemaligen Gestalters des Rütiger Feeschter Charly Breitenmoser kommt erst ganz "sec" daher und leitet dann "punktgenau" zu den Informationen, die dieses interessante, überregional tätige grafische Unternehmen vorstellt. Was sie schon immer wissen wollten und sich nicht zu fragen getrauten...

www.c-breitenmoser.ch

Weitere interessante Homepages der Gemeinde und Umgebung:

- www.pocket.ch Jakob Heierli, Reute
- www.hirschberg-ch.org Esther Rechsteiner, Hirschberg
- www.reute.ch
- home.datacomm.ch/chindi Kindergarten Mohren
- www.oberegg.ch
- www.sulzbach.ch Schule Sulzbach
- www.berneck.ch
- www.ihre.homepage...? >> bellevue.atelier@bluewin.ch

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von Mai 2002 bis Juli 2002

Anmeldungen

- Métay Miriam, Schachen 169
- Schauss Helma, Mohren 474
- Rosenfeld Isabella, Rest. Bruggtobel
- Eisenreich Sandra, Schachen
- Eugster Hans, Städeli 181
- Strahm Roman, Gehr 87
- Sturzenegger-Diem Roy, Rickenbach 223
- Sturzenegger Verena, Rickenbach 223
- Sturzenegger Jessica, Rickenbach 223
- Sturzenegger Shona, Rickenbach 223
- Hristova Nadezhda, Mohren 288
- Schawalder Nadia, Mohren 287
- Eugster Diana, Städeli 192
- Girardon-Althaus Dimitri, Oberhard 314
- Girardon-Althaus Maria, Oberhard 314

Abmeldungen

- Henseler Lilly, Dorf 25
- Schiess Werner, Rohnen 109
- Meier Jakob, Schachen 153 (Todesfall)
- König Peter, Städeli 476 (Todesfall)
- Bänziger René, Schachen 158
- Jäggi Benedict, Rohnen 439
- Kobelt Peter, Dorf 7
- Klotz Hans-Peter, Rickenbach 223
- Klotz-Bettina, Rickenbach 223
- Klotz Noemi, Rickenbach 223
- Pletscher Rolf, Mohren 449
- Pletscher Nora, Mohren 449
- Pletscher Noe, Mohren 449
- Pletscher Liv, Mohren 449
- Schauss Helma, Mohren 474

Bestand am 01.08.2002: 682 Einwohner (Ende Vorjahr 682). Die Gemeindekanzlei

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148	Künzle Christian /071 231 48 55
Verkauf	Zweifamilienhaus 4 Zimmer	Unterdorf 12	Oertle-Arnold Jos. 071 433 24 36
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107	Maurer Christian 071 891 53 82
Verkauf	Zweifamilienhaus	Steingacht 241	Bischofberger Lina 071 891 11 78
Verkauf	6 Zimmer-Einfamilienhaus	Mohren 275	Exner Iwan 071 777 27 24
Verkauf	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 071 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 071 385 18 18
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 43	Gemeindekanzlei 071 898 82 60
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	5 Zimmer-Hausteil mit Garage	Steingacht 241	Bischofberger Lina 071 891 11 78
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 45 "Ochsen"	Lippuner Martin 079 651 81 14

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 31.08.2002

September. Rosental. Das Kino. Heiden im Appenzelerland Schulhausstrasse 9 Telefon 071 891 36 36

Men in Black II
 Fr 6.9. 20.15
 Sa 7.9. 20.15
 So 8.9. 15.00
 So 8.9. 19.00
 Viele Spezialeffekte und jede Menge Situationskomik in der Fortsetzung der erfolgreichen Sciencefiction-Komödie. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

My Big Fat Greek Wedding
 Fr 13.9. 20.30
 Sa 14.9. 20.15
 So 15.9. 15.00
 So 15.9. 19.00
 Für eine junge Griechin kommt nur ein Grieche als Gatte in Frage - wenigstens meint das die patriarchale Grossfamilie im amerikanischen Exil. Die Braut hat eigene Vorstellungen. **Ab 12 Jahren - E/d/f**

Kabarett im Kino: Mölä & Stahl
Zu wahr um schön zu sein!
 Die Träger des «Prix Waldo» kommen mit ihrem umwerfend komischen Programm nach Heiden. **Apéro ab 19.30 Uhr im Kino**
 Fr 20.9. 20.30

Mord nach Plan (Murder by Numbers)
 Sa 21.9. 20.15
 So 22.9. 15.00
 So 22.9. 19.00
 Sandra Bullock als Polizistin, die den Mord an einer jungen Frau aufdecken soll, unterstützt von einem Kollegen, der ihre Methoden ziemlich abwegig findet. **Ab 16 Jahren - Deutsch**

Spirit - Der wilde Mustang
 Ein junger Indianer befreit den Mustang Spirit aus den brutalen Händen eines Offiziers. Wunderschöner Zeichentrickfilm mit Songs von Bryan Adams.
 Mi 25.9. 15.00
 Sa 28.9. 15.00
 So 29.9. 15.00
Ab 8 Jahren - Deutsch

Cinéclub Brassed Off
 Im englischen Minenstädtchen gibt es mehr Arbeitslosigkeit als Freude. Nur die Blasmusik kann noch Rettung bringen. **Ab 16 Jahren - E/d/f**
 Mi 25.9. 20.15

Unterwegs in die nächste Dimension
 Fr 27.9. 20.30
 Sa 28.9. 20.15
 So 29.9. 19.00
 Dokumentarfilm von Clemens Kuby (Little Buddha) über Schamanen, Geistheiliger und Alchemisten, entführt uns in eine Welt, die sich dem naturwissenschaftlichen Denken entzieht. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Bar jeden Freitag ab 19.30 offen!

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 - 891 36 36 und www.kino-heiden.ch
 Billetreservationen: info@kino-heiden.ch

Lehrtöchter im Altersheim Watt

Jeanine Kellenberger, Lehrtochter des Altersheim Watt, hat die Lehrabschlussprüfung des einjährigen bäuerlichen Haushaltslehrjahres mit Erfolg bestanden. Sie beendete ihr Arbeitsverhältnis im August 2002. Der Gemeinderat gratuliert Jeanine Kellenberger ganz herzlich zu ihrem guten Abschluss.

Seit letzten Sommer bietet das Altersheim Watt auch eine Lehrstelle zur eidgenössisch diplomierten Hauswirtschafterin an. Es ist eine neue dreijährige Lehre, welche in den Bereichen Hauswirtschaft und Pflege verwurzelt ist. Bereits auf August 2001 konnte eine Lehrtochter gefunden werden. Das erste Lehrjahr hat Andrea Rast, Walzenhausen, in einem anderen Lehrbetrieb absolviert, da sich die Heimleitung des Altersheim Watt die Ausbildung der Lehrtochter mit einem anderen Betrieb teilt. Die beiden letzten Lehrjahre wird Andrea Rast im Altersheim Watt verbringen. Der Gemeinderat Reute heisst die neue Lehrtochter im Altersheim Watt herzlich willkommen.

Übersichtsplan / Flugaufnahme der Gemeinde zu kaufen

Auf der Gemeindekanzlei sind neue Planunterlagen in Format A3 erhältlich:

Übersichtsplan der Gemeinde Fr. 3.00

Ortophoto (Flugaufnahme) Fr. 5.00

Agenda Gemeinde Reute

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2002 finden am 5. September, 03. Oktober und 23. Oktober 2002 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Wahlen und Abstimmungen

Am Sonntag, 23. September 2002 wird das Schweizerstimmvolk über folgende Vorlagen abstimmen:

1. Bundesbeschluss vom 22. März 2002 über die Volksinitiative „Überschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds (Goldinitiative) und über den Gegenentwurf „Gold für AHV, Kantone und Stiftung“

2. Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) vom 15. Dezember 2000

Es liegen keine kantonalen und kommunalen Vorlagen vor.

Gemeindekanzlei Reute

Wie steht es mit der *Oekologie in unseren Hausgärten?

Diese Frage stellte sich die Wasser- und Umweltschutzkommission. Heute werden in der Landwirtschaft hohe Anforderungen an die ökologische Bewirtschaftung des Bodens gestellt. Es werden 16 Typen von ökologischen Ausgleichsflächen unterschieden wie „extensiv genutzte Wiese“, „Waldweiden“, „Streueflächen“, „Buntbrache“, „Ackerschonstreifen“, „Hecken, Feld- und Ufergehölze“, „Trockenmauer“.... . Unsere Hausgärten entziehen sich diesen ökologischen Grundsätzen. Mit sehr geringem Aufwand ist es möglich, unsere Hausgärten zu wahren Pflanzen- und Tierbiotopen zu gestalten. Zu diesem Thema lädt die Wasser- und Umweltschutzkommission die gesamte Bevölkerung zu einem Informationsabend ein. Es werden referieren: Herr Emanuel Hörler, Biologe, Rehetobel (Tier- und Kleinstlebewesen) und Herr Richard, Lommis (Naturnaher Gartenbau).

Bilder: Ruedi Rechsteiner, Edi Thurnheer

Donnerstag, 19. September 2002, um 20 Uhr, Pausenhalle Schulhaus, Reute
Auf Ihr zahlreiches Erscheinen freut sich die Wasser- und Umweltschutzkommission Reute AR.

*Oekologie = Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zur Umwelt

Haben Sie ausgediente Geräte der Unterhaltungselektronik?

Fernseher, Videoprojektoren, Radios, Kameras, Lautsprecher, Walkman ... und Zubehör?

Ab 01. Januar 2002 können alle ausgedienten Geräte der Unterhaltungselektronik kostenlos bei den Verkaufsstellen (ohne Neukauf) abgegeben werden. Zur Finanzierung des Recyclings der alten Geräte bezahlt man beim Neukauf vorgezogene Recyclinggebühren. Die Lösung entspricht derjenigen für Büroelektronik- und Informatikgeräte, die seit 1994 besteht.

Es ist für uns alle besser, wenn diese ausgedienten Geräte bei den Verkaufsstellen landen anstatt im Kehrriech, Wald oder Bachtobel...

Wasser- und Umweltschutzkommission
Ruedi Rechsteiner

Altersheim Watt

unsere Gratulationen:

Drei runde Geburtstage

Marta Ferrari

Marta Ferrari feierte am 9. August ihren 60. Geburtstag mit einem Ausflug auf dem Schiff. „Schön war’s“, resümiert die gutgelaunte Marta! Sonst spaziert sie jeweils fast täglich nach Mohren, besucht ihre Verwandten und fährt mit dem Postauto wieder rechtzeitig zurück um so ihre Lieblingsbeschäftigung, das Vorbereiten des Esszimmers, pünktlich erledigen zu können.

Fritz Bruderer

Seit 1994 im Watt, durfte am 27. August seinen hohen 80. Geburtstag feiern und er erfreut sich, abgesehen vom Laufen, einer recht guten Gesundheit. Seine grosse Aufmerksamkeit gilt nach wie vor den Tieren. Früher in Berneck hatte er alles mögliche für Kleintiere, heute im Watt vor allem noch seine Katze. Braucht das Füttern der Tiere heute nicht mehr so viel Aufwand, so hat er dafür mehr Zeit um ab und zu auch mal ein Glas Wein zu trinken.

Heini Reinli

Ebenfalls seit 1994 im Watt, feiert am kommenden 21. September auch seinen 80. Geburtstag. Die gute Gesundheit, sein Wille etwas zu tun, erlaubt es ihm täglich das Brot

zu besorgen. Nach getaner Arbeit gönnt er sich ab und zu einen Abstecher zur Leni, wo er sich in aller Ruhe einen Saft und einen Stumpfen zu Gemüte führt.

Die Heimleitung und die Altersheimkommission gratulieren der Marta, dem Fritz und dem Heini zu ihrem „Runden“

und wünschen alles Gute, vor allem aber gute Gesundheit. ■

Erfolgreicher Lehrabschluss

Jeanine Kellenberger

aus Walzenhausen hat das Hauswirtschaftsjahr erfolgreich abgeschlossen.

Wir gratulieren zum guten Ergebnis von 5.0 und danken dir auch im Namen der Pensionäre für die sehr angenehme Zusammenarbeit.

Zur weiteren Ausbildung als Pflegeassistentin wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg. ■

Bilder: z.Vg. Watt, Edi Thurnheier

Hanspeter Eugster

Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Jodlerclub „Echo v. Kurzenberg“ 26./27. Oktober in Walzenhausen

Am Samstag, dem 26. Oktober feiert in der Mehrzweckanlage Walzenhausen der Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ sein 50 jähriges Bestehen.

Aus kleinsten Anfängen konnte er sich bis heute als Vorderländer Jodlerclub behaupten und mit Gesang und Zäuerli viel Freude bereiten, weit über die Region hinaus.

Dieser runde Geburtstag soll nun gebührend gefeiert werden. Am Samstag findet ein Fest statt zu dem Gastclubs eingeladen sind. Es sind dies: Frauen-Jodel-Doppelquartett „Bergblüemli« Littau; Jodlerchörli „Hüsliberg“ Ebnat-Kappel; Turner-Akrobatik-

gruppe TV-Wald und Schwyzerörgeli quartett „Gemsberg“ Grindelwald.

Am Sonntag findet ein festlicher Gottesdienst statt umrahmt mit Jodelgesang. Anschliessend gibt's einen feinen Brunch bei lüpfiger Musik und Gesang, zugleich der Ausklang des Jubiläums..

Das OK bestehend aus Mundi Inauen, Klaus Tobler, Beni Seitz, Silvia Eisenhut, Walter Graf, Präsident, Melch Nef und Heinz Rempfler ist bereits intensiv an den Vorbereitungen.

Der Jodlerclub freut sich, wenn sie diese Termine bereits reservieren. ■

Die Zunft zum Mohren auf Besuch in Reute

Zünfte sind Vereinigungen von Handwerkern bestimmter Berufszweige. Seit ihrer Gründung hatten sie immer sowohl gesellige, als auch berufsständische Funktionen, wie die Sicherstellung der Arbeitsqualität und die Organisation der beruflichen Ausbildung.

Die Zunft zum Mohren ist die Vereinigung der Schneider und Tuchscherer. Sie war im Mittelalter eine reine Männergesellschaft. Es gab damals keine Differenzierung zwischen Damen- und Herrenschneider.

Die Zünfte waren sehr einflussreich in Gesellschaft und Politik und zeitweise war der Hang zur politischen Tätigkeit so gross, dass sie beinahe das Handwerk darüber vergassen! Doch in Bern sorgten die Patrier immer wieder dafür, dass der Einfluss der Zünfte nicht zu gross wurde und sie sich auf ihre handwerklichen Aufgaben konzentrierten.

Die Zunft zum Mohren - urkundlich erstmals 1383 erwähnt, hat ihr Gesellschaftshaus an der Kramgasse 12 in Bern. Sie ist wie eine Gemeinde organisiert: Das grosse Bott entspricht der Gemeindeversammlung und tagt zweimal im Jahr, das Vorgesetztenbott

kann mit dem Gemeinderat verglichen werden und trifft sich einmal pro Monat zu einer Sitzung. Geführt wird die Zunft vom Zunftpräsidenten — in anderen Zünften auch Obmann genannt. Die Zunft zum Mohren zählt ca. 1,050 Stubengenossen (Angehörige, d.h. Männer, Frauen und Kinder). Die Berner Zünfte sind eigentliche Heimatgemeinden und das Zunftrecht ist erblich. Die wichtigste und vornehmste Aufgabe der Zunft ist und bleibt das Vormundschafts- und Fürsorgewesen für all ihre Angehörigen, die im Kanton Bern wohnhaft sind. Im Vorgesetztenbott ist dafür die Almosnerin oder der Almosner zuständig. Die Berner Zünfte unterstützen mit ihrem grossen finanziellen Einsatz die öffentliche Fürsorge des Kantons Bern.

Der rein zufällige Kontakt zu uns führte soweit, dass die Zunft ihren Vorgesetztenbottausflug 2002 nach Mohren bzw. nach Reute AR machte. So geschehen bei prächtigstem Sommerwetter am Samstag 15. Juni 2002, wo die 20-köpfige Gästeschar aus Bern von Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger und Vizepräsident Hanspeter Eugster in Reute begrüsst wurden. Nach einem

Bild: z.v.g. Zunft zum Mohren, Bern

Die Berner "Möhrl" stossen mit Gemeinde- und Vizepräsident von Reute-Mohren an.

Rundgang durch das Dorf wurde bei einem Apéro vor der Kirche die offizielle Begegnung wahrgenommen.

Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Gedankenaustausch. Denn bis dahin wussten wir nichts von der Zunft zum Mohren und unsere Gäste nicht, dass es einen Ortsteil im Appenzellerland gibt, der den gleichen Namen trägt wie ihre

Zunft.

Abgeschlossen wurde der Besuch bei einem Mittagessen im Restaurant Löwen Mohren, von wo aus sich die Gäste um 15.00 Uhr in Richtung St. Gallen verabschiedeten. ■

Hanspeter Eugster

Quelle:
Zunftblatt "Der Mohr"
Das Schnittmusterbuch
von Salomon Erb

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Mittagsmenu und Tagesteller
Glace und Dessertspezialitäten
Röstihits

Lassen Sie sich von uns verwöhnen!

Spezialitäten Restaurant

Party Service

S T E R N E N

Tel: 071 / 891 15 63 Fax; 071 / 891 42 71

Kosmetik- & Figurinstitut
Nail-Design, Permanent-Makeup

Jacqueline

Rosenhaus, 9411 Reute AR
Tel. 071 - 891 56 66
Fax 071 - 891 56 77

Der Rütiger, der an der Expo 1914 berühmt wurde:

Jakob Hartmanns „Appezeller Sennelebe“ begeisterte

Zu den Vorläufern der derzeitigen Expo gehört die Landesausstellung von 1914 in Bern. Mit dem Theaterstück „Appezeller Sennelebe“ sorgte damals, der für kurze Zeit auch in Reute wohnhafte Appenzeller Schriftsteller Jakob Hartmann, für grosses Aufsehen.

Der 1876 in Wienacht geborene Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“ lernte Kaminfeger. Seine erste Stelle führte ihn nach Oberegg, wo er den Kaminfegerkreis Oberegg-Reute betreute. Tagsüber reinigte er Oefen und Kamine, und nachts begann er seine in Reute und Oberegg gemachten Beobachtungen aufzuschreiben.

Nach einem Aufenthalt in Bern war er vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Schaffhausen tätig. Hier stiess er 1913 auf eine Ausschreibung des Berner Heimatschutztheaters, das im Rahmen eines Wettbewerbs neue Mundart-Volksstücke suchte. Hartmann fühlte sich angesprochen, griff zur Feder und verfasste in der Rekordzeit von nur drei Monaten das Theaterstück „Appezeller Sennelebe“.

Vom Dramatischen Verein Herisau uraufgeführt

Die Jury in Bern, der auch der einflussreiche Germanist und Professor Otto von Greyerz angehörte, beurteilte das Werk des Appenzellers als überaus geeignet und ideal für die Landi.

Der Dramatische Verein Herisau nahm sich des Stoffes an, und 1914 kam es in Herisau zur Premiere. Die aus Bern angereiste Jury war begeistert

und gab nun endgültig grünes Licht für mehrere Aufführungen in Bern.

So reisten denn die Theaterleute in die Bundesstadt, wo sie überaus erfolgreich agierten. Schlagartig bekannt wurde nun auch Jakob Hartmann, und breite Kreise begannen sich jetzt für ihn und sein Schaffen zu interessieren.

Ab 1928 in Reute wohnhaft

„Appezeller Gschichte“, „Heimatspiegel“, „Stöck ond Stuude“ sowie Theaterstücke wie „De Jakob sött hüroote“ und „D'Gäasshalde“ erfreuten sich grosser Beliebtheit. Der mittlerweile wieder im Appenzellerland wohnhafte Hartmann war nun auch als Referent, als Propagandist des Appenzeller Fremdenverkehrs und sogar als Mitarbeiter bei Radio Beromünster ein gefragter Mann. Von 1928 bis 1932 war er im Gehrn in Reute wohnhaft. 1929 wurde er sogar ins Gemeindegewähl gewählt, doch verliess er unsere Gemeinde bereits 1932, um sich in Wienacht nieder-

zulassen. Höhepunkt seines literarischen Schaffens war die Auszeichnung mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung im Jahre 1938.

In den nachfolgenden Kriegsjahren aber geriet Hartmann fast in Vergessenheit, und verbittert verliess er 1944 die Heimat, um sich in Kesswil TG niederzulassen.

Vergnüglicher Hartmann-Vortrag in Reute:

Freitag, den 25. Oktober, referiert Peter Eggenberger in Reute über Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“.

Der vergnügliche Vortrag findet mit Beginn um 14 Uhr im Säli des Pfarrhauses statt.

Zu diesem von der Kirchgemeinde organisierten Anlass ist jedermann recht herzlich eingeladen. ■

Bild Peter Eggenberger:

1953 zog er nach Rehetobel, wo er 1956 im Alter von achtzig Jahren verstarb. ■

Peter Eggenberger

Mit seinem Theaterstück „Appezeller Sennelebe“ (das Titelbild hatte Kunstmaler Carl Liner sen. geschaffen) landete Schriftsteller Jakob Hartmann (rechts) an der Landesausstellung von 1914 in Bern einen Volltreffer.

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Feeschterplatz

für d'Rüütiger Schuel

Wer die Fäden in der Hand hat...

...ist entweder schon ganz lang am Platz und kennt den Laden wie sein Nährückli oder aber hat schon fast zweidutzend Jahrgängen das "Fingerhäkeln" beigebracht.

Elsbeth Roncoroni war schon fast eine "Institution" für die Schule Reute und ihr Weggehen war uns fast nicht vorstellbar.

Zu gern ging eine Generation Schüler, der sie die kreative Muse näher gebracht hat, bei ihr ein und aus. Kinderzimmer und ganze Haushalte von Mami, Papi, Grosi und Götti sind geschmückt mit Kunstwerken der Künstler aus ihrer "Werk"-statt.

Dem Lehrerteam und der Schulkommission war sie immer der verlässliche "Fels in der Brandung", der sie nun 22 Jahre

getrotzt hat. Sie wird allen fehlen mit ihrer, stets freundlichen, liebenswürdigen Art, ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz.

Wir wünschen ihr Gesundheit und alles Gute für ihre weitere Zukunft und freuen uns auf ein gelegentliches Wiedersehen. ■

Schulkommission und Schule Reute

Unsere Neuen...

...haben ihren Dienst bereits aufgenommen und sich schon sichtlich eingelebt. Eine bescheidene Schar Erstgixen, die sich redlich um 1x1 und ABC bemühen und unsere Schule mit ihren Persönlichkeiten bereichern.

Herzlich willkommen:

Samira Derksen
Petra Indermaur
Gabor Kovacs
Julia Marty
Julia Mösl
Stefanie Sigris

Adieu und Willkommen!

...Lehrkräfte

Ebenfalls ganz herzlich heissen wir auch unsere neuen Lehrkräfte willkommen.

Frau **Diana Eugster**, seit kurzem wohnhaft im Städeli, hat mit Schulbeginn die Stelle der Werklehrerin im Teilzeit-Pensum neu besetzt.

Frau **Beatrice Oberdorfer**, Sulzbach, entlastet mit ihrem Pensum den Sechst-, sowie die ZweitklasslehrerIn für insgesamt zehn Lektionen.

Nicht neu, dafür mit einem neuen Aufgabenbereich als schulische Heilpädagogin ist noch unsere bewährte Fachkraft **Frau Rosmarie Jost** zu nennen. Die integrative Schulform, die die neue Stelle bedingt, ist Teil des neuen Schulgesetzes, das jetzt in Kraft ist.

Ihnen allen herzlichen Dank für ihren Einsatz und viel Freude in ihrem neuen Wirkungskreis! ■

Pausenplatz: Dank den Sponsoren

Mit einem wirklich gemütlichen Fest konnte am 25. Juni, im Beisein vieler Eltern und Einwohner der neue Pausenspielplatz der Schule Reute eingeweiht werden. Herzlichen Dank an alle SchülerInnen für's beherzte Anpacken und die Darbietungen. Und ein ganz spezieller Dank geht natürlich an alle Sponsoren, die hier noch genannt sein sollen:

Metrohm-Stiftung, Gossau
Albert-Keller-Fond, Reute
Raiffeisenbank, Heiden
AMG Bildhauer AG, St.Margrethen
Bärlocher Steinbruch, Staad
Christian und Kläus Sturzenegger, Reute
Scherrer Ofenbau, Reute
Arena Disco GmbH, Reute
Sefar AG, Heiden
Winterthur-Versicher., Heiden
Unibind Walther AG, Adliswil
Ueli Widmer, alt Regierungsrat, Trogen
Sonderregger+Breu AG, Obereggen
Franz Niedermayer, Schachen
Ingold Ernst+Co AG
Kaladent AG, St.Gallen

Kierche Feeschter

„Der zu Christus Gehörende“
- wie soll mer die sproochlich
Wendig hüt uuslegge?

En anderi Möglichkeit ischt di
eso-terisch Uuslegig:

*näbes Innwendigem, Psychi-
schem, vo de religiöse Dimen-
sion, wo i jedem Mensch inne
steckt.) Dass Christus das
Selbst des Menschen ist, findet
sich zwar implizit (also oouus-*

Cyrrill - e Taufaasprooch

Liebi Taufgesellschaft, liebi
Gmänd, hüt wert de Cyrrill
Steiner vom Rechtoibel ,tauft.
Mer khöört de Namme selte i
öserer Geget. Er chonnt os
em Griechische: Kyrillos; ond
er bedüüet eigentlich „der
zum Herrn (kyrics) Gehören-
de - also „der zu Christus Ge-
hörende“.

„Der zu Christus Gehörende“
- wie soll mer die sproochlich
Wendig hüt uuslegge ?

Traditionell ischt di **exo-te-
risch** Uuslegig: „Zu Christus
gehören“, da bedüüet: a Je-
sus Christus globe ond so
denn au a dee, wo ehn
gschickt het: de Vatter im
Himmel; ond es bedüüet
schliesslich au: Globe an Hei-
lige Geist als Tröster, noch em
Abschid vo Christus of Erde. -
Nun, die Art Globe entspricht
am alte christlich-mythische
Bewusstsee. Wenn i da säg, so
tenk i of der einte Siite an sog.
Chenderglobe: De Cyrrill Stei-
ner i de Sonntigschuel -, ...de
Liebgott im Himmel wert au
bim mer see“. Ond i tenk of
der andere Siite an volks-
cherchliche Globe vo er-
wachsne Christe ond Chri-
stinne i Landescherchene,
aber au i christliche Freicher-
chene, Gmeinschafte ond
Sekte.

Bild: z.Vg. Familie Steiner-Hilfner, Rechtoibel

*Ob wir nun leben oder sterben,
so gehören wir dem Herrn. Röm. 14,8*

Christus existiert nüd extra
nos/osserhalb vo öös, im Him-
mel obe, „zur Rechten Gottes
des Vaters“; nei, er ischt i öös.
Alefalls sogär: I ond Christus,
meer sönd ääs. (Christus-My-
stik) Öppe so tönt's i eso-teri-
sche Kreis, aber au im psy-
chologische Werk von
C.G.Jung:

*Dass Christus das Selbst des
Menschen ist (Präziser gsäät:
d' Veraanschaulichung vom Ar-
chetypus vom Selbst, also vo*

*gsproche) schon im Evangeli-
um, aber der Schluss ‚Christus
- das Selbst des Menschen‘ ist
nie deutlich gezogen worden.
Das ist eine neue Sinngebung...*

*(Aus: C.G.Jung, Von Religion
und Christentum)*

„Der zu Christus Gehörende“
- wie soll mer die sproochlich
Wendig hüt uuslegge ? - I legg
sie hüt **weder eso-terisch no
exo-terisch** uus. För mi stoht
s'Wort „Christus“ för die

gsamt Manifestation vom
GEIST (Ali fööf Buechstabe
gross gschrebe!), also au för
alls, was i ös Menseche inne
ischt, ond alls, was öös om-
gett. Da Veständnis vom Wort
„Christus“ bedüüet au:
Meer ali khöörid of all Fäll zo
Christus, öb mer's realisierid
oder nüd.

Meer sönd ali Cyrrills!

Realisiere: Meer khöörid ali
zo Christus; e religiösi listellig
gwönne (C. G.Jung);
d'Entwicklig als Mensch so
wiit triebe, das au di spirituell
Dimension tüütlich zum Voor-
schii chonnt - diesbezüglich
vepflichtid meer Erwachsne
öös em Cyrrill Steiner, öserem
Täufling gegenöber, ond
zwoor mit de Taufi, speziell
mit em Taufvespreche.
(Religiöse Erziehung)
Wie wiit's öös glingt, au dere
Vepflichtig noezchoo, seb
wäär z'frooge. - Äs aber ischt
föör mi sicher: Es chaa nüd
dromm goh, em Cyrrill no
langi Predigte z'halte. Au i de-
re Hinsicht gillt, was de Ur-
waldtokter Albert Schweitzer
emool gsäät het, wo ehn nä-
bert gfrooget, wie mer Chend
am beste erzüchi. Sini Ant-
wort ischt gsee: „Erstens
durch Beispiel, zweitens
durch Beispiel, drittens durch
Beispiel.“

Vesuechet mer doch ali, em
Cyrrill Steiner ganzes Mensch-
See vorzlebe. Da helft emm
am meiste.

Amen. ■

Arnold Oertle

Säntisfeger" in Reute

125 Jahre TV+MG Reute

Das Dorffest findet bekanntlich nächstes Jahr vom 27.-29.Juni statt. Der Samstag, 28.Juni steht ganz im Zeichen der offiziellen Festlichkeiten am Abend. Dieses Programm wird umrahmt mit Darbietungen international bekannter Künstler. Ganz besonders stolz sind die Organisatoren auf das Engagement der bekannten Unterhaltungsmusik „Säntisfeger“.

live am Bildschirm zu erleben!

Neuigkeiten zum „Jubiläum 125 Jahre TV+MG“ Reute finden sich übrigens auch im Internet: unter www.reute.ch werden laufend alle wichtigen Termine und Programmpunkte ergänzt und aktualisiert. ■

Kurt Sturzenegger

Gerade in letzter Zeit haben die „Säntisfeger“ durch den Gewinn der nationalen Ausscheidung zum grossen Preis des volkstümlichen Schlagers auf sich aufmerksam gemacht. Dieser Sieg ermöglicht ihnen die Teilnahme am internationalen Finale vom 7.September 2002. – Eine hervorragende Möglichkeit die Unterhaltungsmusik für das Rütiger Dorffest

16. Geländelauf in Reute

Am Samstag, 12.Oktober 2002 findet der bereits zur Tradition gewordene Geländelauf in Reute statt. Die bekannte Strecke führt über interessantes Gelände der beiden Kantone Appenzell und sorgt für spannende Läufe.

Die Teilnehmenden starten in 18 verschiedenen Kategorien. Gestartet wird um 14 Uhr mit den Kleinsten. Zwischendurch absolvieren die Wettkämpfer der Kategorie „Walking“ die anspruchsvolle Strecke. Die Hauptkategorien bestreiten ab 15.45 Uhr den Wettkampf. Die Streckenlänge beträgt je nach Kategorie 0,8 bis 7,5 Kilometer wobei bis zu drei Runden absolviert werden. Das Rangverlesen findet ab 17.30 Uhr in der Turnhalle statt wobei ausser den Auszeichnungen für die Erstplatzierten

zusätzlich unter allen Teilnehmenden noch zahlreiche Naturpreise verlost werden. Selbstverständlich erhalten alle Läuferinnen und Läufer den Erinnerungspreis. Alle Wettkämpfer welche Podestplätze erreichen, werden zum nächsten Geländelauf eingeladen und können daran kostenlos teilnehmen. Für weitere Auskünfte und Anmeldeformulare steht Vreni König, Städeli, 9414 Schachen Tel. 891 19 34 gerne zur Verfügung. ■

Ausstellung vom 6. September bis 9. Dezember 2002
Landschaftsbilder aus Reute AR und Umgebung
 von Esther Rechsteiner, Hirschberg

Reute zu Gast im Speicher

Speiserestaurant
 Psycher-Stöbli
 Hauptstrasse 28
 9042 Speicher AR

Öffnungszeiten:
 11 - 14 und ab 17.30
 ausser Dienstag/Mittwoch

Gestaltung:
 Hansueli Zuberbühler
 Rehetobel

Jedermann ist herzlich eingeladen

Rangliste Fussball Dorfolympiade 2002

Fett: Rütiger Teams

Bild: Michael Künzler

Mädchen Kat. A

1. Rang **Di Ifallsloosä**
2. Rang Flowergirls

Knaben Kat. B

1. Rang Zellpriböwaldalt
2. Rang Ballermann
3. Rang **Snoopys**
4. Rang **Skorpions**
5. Rang **Blaubachkicker**
6. Rang Chnüschesalat
7. Rang Dream Team
8. Rang Whitetigers

Herren Kat.C

1. Rang Newcomers
2. Rang Männerriege
3. Rang Marabuntakickers
4. Rang **Haleggbuebe**
5. Rang Starfuckers
6. Rang Ochsen-Stamm

Peter Scherrer setzt sich gegen einen Verteidiger der "Halegg-Buebe durch".

Beste Qualität und absolute Frische ist unsere Stärke

René und Doris Bischofberger-Federer
 Dorfstrasse 12 • 9413 Obereggen
 Tel. 071-891 18 55 • Fax 071-891 10 55

Spezialitäten:
 Vacheringlace, feine gefüllte Biber und Haselnussfische

Di - Fr	06.00 - 12.30 / 13.30 - 18.30
Sa	06.00 - 16.00
So + Mo	geschlossen

Das Portrait: Heidi Rimensberger-Kästli

Ausserfeld 822, 9411 Reute (Gemeinde Obereggen)

„Meine Freunde und Bekannten wollten es nicht glauben, dass ich in mein Elternhaus ohne Komfort zurückkehre“, lacht Heidi Rimensberger. Sie erzählt: „Ein Jahr lang wohnte ich ohne elektrischen Strom, nur mit einem Kaltwasseranschluss in der Küche und dem Brunnen mit klarem Quellwasser als Bad.“ Obwohl heute noch viele Bequemlichkeiten fehlen, fühlt sich Heidi im Ausserfeld wie im Paradies: keine Hetze, keine Unruhe, ein traumhafter Ausblick über das Rheintal zu den nahen Vorarlberger- und Bündner Alpen und den Alpstein. Hier ist sie aufgewachsen, von hier aus hat sie die Welt bereist. Heidi erinnert sich: „Bei meinen Eltern konnte ich Sicherheit für mein Leben gewinnen; meine Mutter war immer für mich da. Ich ging gerne in die Schule, doch noch lieber war mir der Schulweg! Unterwegs konnten wir Kinder unsere Fantasien ausleben. Zudem wurde Ausdauer und Durchhaltewillen in Hitze, Schneestürmen und Regenschauern gefördert und gestärkt. Für mich war das Charakterbildung!“

Neben der Schulbildung sollte nach Heidis Ansicht ebenso Herzensbildung und Ethik gefördert werden. Sie meint bestimmt: „Ohne eine innere Entwicklung bleiben wir trotz Schulwissen stehen. Ich habe grossartige Menschen kennen gelernt, die weder lesen noch schreiben konnten.“

Auch heute noch freut Heidi der Zusammenhalt unter den „Schuelgspähnli“: An ausserordentlichen schulfreien Tagen gingen Heidi und ihre liebste Schulfreundin wohl zur gewohnten Zeit aus dem

Hause, besuchten aber anstatt der Schule Heidis Grossmutter in der Fegg, Obereggen, die ihnen zur Feier des Tages eine Siedwurst auftischte. Niemand erfuhr jemals von diesen heimlichen Ausflügen! Diesen Zusammenhalt erfährt Heidi bis heute in der nachbarschaftlichen Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.

Ursprünglich hätte Heidi gerne Medizin oder Architektur studiert, leider fehlte das Geld. Also schlug die Familie Heidi eine kaufmännische Lehre vor. Heidi zwinkert:

„Für mich war das so passend, wie wenn eine Sau auf Bäume klettern lernen müsste! Als Kompromiss durfte ich zuerst Sprachen lernen und später das Handelsdiplom erwerben. Sprachen lernen bedeutet für mich nicht zuerst trockenes Vokabel-Lernen, sondern vielmehr das Land mit seinen Menschen und seiner Kultur kennen zu lernen, ja zu verinnerlichen.“ In der schweren Nachkriegszeit ging sie für das Sprachstudium ein Jahr ins Welschland und anschliessend für sechs Wochen nach Paris. Danach reiste Heidi für sechs Monate nach London, wo sie zum ersten Mal die Problematik im Zusammenleben verschiedenster Kulturen und sozialer Schichten erfuhr. Spanien war das nächste Ziel. Sie erzählt: „Ein Bekannter, Verkehrsminister von Katalonien, lud mich für vierzehn Tage in seine Familie ein. Unter anderem zeigte er mir die herrlichen Bauten des Stararchitekten Antonio Gaudí (z.B. „Sacrada Familia“). Auch durfte ich bei einer Schiffstaufer teilnehmen. Beim Abnehmen der Ehrengarde erinnerte ich mich plötzlich der ganz anderen Welt zuhause, mit ih-

Bild: Esther Rechsteiner

ren Kühen und Bergen - welche Gegensätze!“ Heidi erlebte die Spanier als wunderbare, feine Menschen mit Würde und Stolz - unabhängig ob arm oder reich. Eine besondere Überraschung erwartete sie an der Uni in Madrid, wo sie Kurse in Sprache und Kultur besuchte, als sie eine Schulfreundin aus Altstätten wieder traf...

Heidi sinniert: „Vermutlich haben mich diese Reisen offen gemacht für Begegnungen mit den unterschiedlichsten Personen, auch mit Männern und Frauen aus sogenannten Randgruppen, in denen ich künstlerisch und philosophisch interessierte Menschen traf.“ Heidi war auch 25 Jahre mit einem Künstler glücklich verheiratet. Bestimmend für das zukünftige Leben wirkte sich die Begegnung mit dem Joglehrer Yesudian aus. Zusammenfassend für Heidis neue Lebensausrichtung steht folgende tiefgründige Lebensweisheit Yesudians:

Nicht Menschen müssen dich verstehen,
du musst verstehen -
es soll dich nicht sorgen.
Ob man dich liebt,
du musst lieben -
Du musst nicht erwarten,
dass alle für dich da sind,
wichtig ist,
dass du für alle da bist.

Fortan arbeitete Heidi als Gefangenenfürsorgerin. Sie erzählt: „Ich habe immer versucht wahr zu sein. Ebenso habe ich in den Gefangenen und Drogensüchtigen nach ihrem guten Kern gesucht und nach der Möglichkeit, dieses Gute zu entfalten.“ Heidi hat in ihrer Arbeit erfahren, wie viele Fähigkeiten und Gaben diese Menschen uns allen schenken können, sobald sie in ihrer inneren Entwicklung gefördert werden. Um ihre Schützlinge vor Gericht gut vertreten zu können, versuchte sie diese Menschen in all ihren Facetten kennen zu lernen. In den Gerichtsverfahren versuchte Heidi nicht allein den rechtlichen, sondern den menschlichen Standpunkt zu vertreten. Diese Grundhaltung half ihr, viele Menschen wieder erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. Vieles liesse sich aus diesen Jahren erzählen, von menschlichen Tragödien, die sich zum Guten gewandelt haben.

Ich wünsche Heidi Rimensberger viele menschliche Augenblicke, interessante Gespräche und humorvolle Begebenheiten. ■

Esther Rechsteiner

Musikgesellschaft Reute Neuuniformierung 2003

55 Jahre MGR
Bruno Sturzenegger
Vize-Dirigent/Saxophonist

Jubiläum 125 Jahre Turnverein und Musikgesellschaft Reute 2003 vom Freitag 27. Juni bis Sonntag 29. Juni 2003. Das Ziel der MGR ist, sich an diesem Fest in einer neuen Uniform zu präsentieren. Dieses Vorhaben ist mit grossen Kosten verbunden. Unser Verein zählt heute 30 Mitglieder

und eine Uniform kostet Fr. 1'500.--. Darum sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und freuen uns auf jede Spende die Sie uns überweisen. Herzlichen Dank!! PC-Konto 90 - 710005 - 0 Musikgesellschaft Reute, Neu-Uniformierung, 9411 Reute. Damit Sie den Kontostand optisch be-

trachten können gibt es einen Uniformen-Spiegel, der im Moment in der Post Reute betrachtet werden kann. Nach einiger Zeit kann er in Mohren, im Schaufenster der Familie Vogler und im Schachen bei Ruedi Weder, ehemalige Bäckerei Eugster begutachtet werden. ■

30 Jahre MGR
Ernst Indermaur
Es-Bassist

5 Jahre MGR
Gerhard Pachler
Dirigent

Ehrungen

Die Rütiger Musikanten und Musikantinnen gratulieren den drei Jubilaren herzlich und wünschen ihnen noch viele schöne Stunden und weiterhin grossen Spass am Musizieren in der Musikgesellschaft Reute! ■

Annelies Savic

Vorgang: Nach Fr. 1'500.-- wird ein Musikant/in umgedreht, bei Fr. 3'000.-- der 2. Musikant/in usw. Bis Ende Juli waren sechs Musikanten eingekleidet. Sponsorenliste ebenfalls im Schaufenster.

Die aktuelle Frage: "Warum geht es nicht weiter mit der Schützenstube?"

Bereits seit vielen Jahren arbeiten die Mitglieder der Feldschützengesellschaft (FSG) an der Idee einer eigenen Schützenstube. Wurde dieses Vorhaben nun begraben oder trifft das Gegenteil zu, steht die Idee kurz vor der Verwirklichung?
Michael Künzler (MK) sprach mit Hanspeter Eugster (HPE), Gemeinderat.

MK: „Was ist mit der Idee der Schützenstube, warum geht es da nicht weiter?“

HPE: „Tatsächlich sind in den letzten 20 Jahren drei Anläufe unternommen worden, um die Idee der Verwirklichung näher zu bringen. Die Bemühun-

gen blieben aber jeweils in einer frühen Phase stecken, weil ganz einfach die Grundlagen für ein entsprechendes Projekt fehlten. Heute sieht das besser aus – lass mich aber bitte klarstellen, dass es nicht mehr nur um eine Schützenstube geht, sondern um die Idee, möglichst alle Raumbedürfnisse der Gemeinde und insbesondere der Vereine zu erheben und abzudecken. In der Tat sind heute die meisten Voraussetzungen erfüllt, um von der Idee zur Umsetzung zu schreiten.“

MK: „Welche Voraussetzungen sind da gemeint?“

HPE: „Lasst uns einen Blick

zurück werfen. In den 80iger- und 90iger-Jahren stand für die Anlagen der FSG die Anpassung an neue technische Anforderungen im Vordergrund. 1995 trat die neue Lärmschutzverordnung (LSV) in Kraft, welche den Gemeinden auferlegt, die Massnahmen zur Einhaltung der Verordnung, also zur Eindämmung des Schiesslärms, zu erfüllen. Der Schiessstand von Reute gilt als saniert – mit der

Auflage, zum Schützenhaus den Anbau in einem Winkel von 90° anzufügen. Damit würde er die Funktion eines Schutzschildes für das Dorf Reute gegen den Schiesslärm erfüllen. Die Umsetzung dieser Sanierungsmassnahme ist terminiert und wird vom Kanton überwacht. Der Bau eines Mehrzweckraumes ist damit ein Teil des Sanierungskonzeptes.“
(Fortsetzung Seite 12)

Bild: Hanspeter Eugster

Bilder: z.Vg. MGR

MK: „Was bedeutet das konkret?“

HPE: „Das bedeutet nun, dass wir in der Lage sind, die Grundlagen für das Projekt eines Mehrzweckraumes zu erarbeiten. Erstens ist da die Klärung der Boden- Besitzverhältnisse zu nennen, welche bisher bekanntermassen recht verworren waren. Dies ist geschehen.

Zweitens haben wir einen Bedarfsnachweis für den Bau eines Mehrzweckraumes zu erbringen – auch da sieht es gut aus, denn gleich vier Interessengruppen haben begründete Ansprüche an das besagte Projekt.“

MK: „Von welchen Interessengruppen ist da die Rede?“

HPE: „Da ist zunächst die Gemeinde Reute als Eigentümerin des Schützenhauses zu nennen. Ihr obliegt die termingerechte Einhaltung der Sanierungsmassnahmen – der Bau eines Anbaues ist wie erwähnt ein Bestandteil davon. Zweitens kann die Gemeinde Reute den Mehrzweckraum als Versammlungslokal nutzen – als Alternative und als Ergänzung zur Pausenhalle in kalten Wintertagen. In zweiter Linie sind die

Nachbarn zu nennen. Es herrschen heute für die drei unmittelbar anstossenden Liegenschaften ungeordnete und unbefriedigende Verhältnisse, was die Parkplatzsituation anbetrifft. Die einzelnen Besitzer können selbst kaum etwas tun, weil der nötige Umschwung zu knapp bemessen ist. Das Projekt soll hier Abhilfe schaffen und die nötigen Parkplätze vorsehen – gerade auch für die Anwohner. Die dritte Interessengruppe ist die Musikgesellschaft Reute – es ist bekannt, dass die MG seit Jahrzehnten auf ihr eigenes Probelokal hofft – bisher vergeblich. Wäre es nicht schön, wenn die MG zu ihrem 125-jährigen Bestehen erstmals in einem angemessenen Probelokal üben könnte, das auch weiteren Interessengruppen zur Verfügung stände.

Schliesslich wäre aber dieses Projekt natürlich für die FSG ein grosser Gewinn. Befriedigende sanitäre Anlagen könnten endlich installiert werden, das Wintertraining würde ermöglicht, organisatorische Aufgaben könnten räumlich getrennt vom Schiessbetrieb und dessen Immissionen abgewickelt werden, der Mehrzweckraum wäre ideal als Schulungsraum sowie als Mit-

telpunkt des Vereinslebens. Eines liegt uns aber ganz besonders am Herzen – die Sicherheit im Schiessbetrieb liesse sich wesentlich verbessern!“

MK: „Was hat dieses Projekt mit Sicherheit zu tun?“

HPE: „Sehr viel – nehmen wir als Beispiel den 8. August 2002, als das Bundesprogramm geschossen wurde. Da war während 120 Minuten ein Kommen und Gehen von rund 50 bis 60 Personen im Schützenraum, während unmittelbar daneben auf den Lägern geladene Waffen gehandhabt werden. Dabei ist zu erwähnen, dass die reinen Pflichtschützen begrifflicher Weise weniger geübt sind als die Mitglieder der FSG. Der Schiessraum ist somit Stau-, Warte-, Organisations-, Kommunikations- und Schiessraum in einem. Dies birgt ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential. Das neue Projekt würde uns erlauben, den Schiessraum nur dem absolut notwendigen Personal und den Schiessenden vorzubehalten – alle übrigen könnten sich in einem separaten Raum aufhalten.“

MK: „Wie geht es nun weiter?“

HPE: „Es liegen Entwürfe für ein Projekt auf dem Tisch – die Detailplanung wurde Architekt Werner Bänziger übertragen. Die beteiligten Interessengruppen werden laufend konsultiert.

Vom Baubewilligungsverfahren her – erwarten wir keine besonderen gestalterischen Probleme, da wir in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegen. Daher gehen wir davon aus, dass es jetzt zügig voran gehen wird!“

MK: „Wie sieht die Finanzierung aus?“

HPE: „Nach den bisher verlaufenen Gesprächen mit den oben erwähnten Interessengruppen bin ich zuversichtlich, dass wir erstens die Umsetzung der geforderten Sanierungsmassnahme gemeinsam definieren und zweitens, dass wir eine finanzielle Lösung finden, zu denen alle Parteien und auch die entscheidenden Instanzen gut Hand bieten können.“

MK: „Hanspeter, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Euch viel Erfolg zur Realisierung dieser Pläne!“ ■

In Rosshalden ist dank Pro Natura
der Wolf nun wieder heimisch.
Prompt ist Heulen und
Zähneknirschen zu hören.

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Thomas Eugster, Tel. 777 28 40
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe
„Rüütiger Feeschter“ 4/02

Redaktionsschluss:
28. Oktober 2002
Erscheinungsdatum:
21. November 2002

"Si hönd Öris vorig oder suechid Rabis?"
Fundstueb
Neu im Rüütiger Feeschter. Site 2

Editorial

Pandora

Präambel

Pandora, eine griechische Sagen-gestalt, die Allbegabte, die Allgebende.

Sie öffnete aus weiblicher Neugier eine Büchse, in der alle Übel der Welt verschlossen waren. Die Übel verbreiteten sich über die Erde, nur die Hoffnung blieb zurück.

Soweit die Sage

Wir wollen uns nun der Wirklichkeit zuwenden und Parallelen zu finden suchen.

Kriege, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Hungersnöte und Epidemien sind uns alltäglich durch die Medien zugänglich geworden.

Wir gewöhnen uns daran, ob wir wollen oder nicht.

Erforscht wurden die Energieformen Gravitation, Elektromagnetismus, schwache Wechselwirkungen und die Kernkraft. Für viele Krankheiten sind Heilmittel entdeckt worden, doch neue treten auf. Mit modernsten Teleskopen und Raumsonden werden ferne Galaxien entdeckt. Die Entstehung des Universums wird mit der Theorie des Urknalls vor rund 14 Milliarden Jahren zu erklären versucht. Materie und Antimaterie, sowie sogenannte schwarze Löcher sind Gegenstand von Studien.

Sehr wahrscheinlich ist das Zentrum jeder Galaxie ein schwarzes Loch.

Raum, Materie, Energie und Zeit sind unabdingbar miteinander verbunden.

"Ideale" Menschen und Tiere können schon geklont werden.

Die Gentechnik ist fortge-

Was bringt die Zukunft?

Nicht mehr zeitgemäss sind die einstigen Auskunftsquellen.

Befragt wurden die Sphingen, die Sibyllen, die Auguren und der Seher Nostradamus.

Heute versuchen Prognostiker, Analytiker und Astrologen die Zukunft zu deuten. Viele Spe-

Nicht die Büchse der Pandora, dafür das nicht weniger symbolträchtige Räbelrechtli vom Umzug in Mohren am 12. November 2002.

schritten, wenn sie auch umstritten ist. Was hilft's? Das einzig Gewisse ist, dass wir schlussendlich zum Tode bestimmt sind.

Doch bis dieses Ereignis statt findet, sollen wir uns über jeden neuen Morgen freuen und über jeden Tag auf dieser doch so einzigartigen Welt.

Wir werden in unserer Jugend weiter leben, sie ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft; wenden wir uns ihr verständnis- und liebevoll zu.

kulationen blühen. Der von Sekten vielfach vorausgesagte Weltuntergang ist bislang noch nicht eingetroffen.

Zum Schluss der letzte Vers eines alten Militärliedes:

Geduld, es wird sich wenden verlasst euch fest darauf in Gottes weisen Händen liegt aller Welten Lauf. ■

Albert Laim

Aktives Mohren und Postauto St. Gallen-Appenzell laden herzlich ein:

Poschtli-Taufi in Mohren

Es hat sich doch gelohnt "aufzumucken", als bekannt wurde, dass die Postautolinie Reute-Altstätten dem Stundentakt der Linie Heiden-Heerbrugg geopfert werden sollte. Aufgrund der grossen Proteste zuhauften Landammann Hans Altherr, konnte eine Arbeitsgruppe aus dem Aktiven Mohren und dem Gemeinderat Reute, zusammen mit Postauto St. Gallen-Appenzell eine Lösung erarbeiten, die sich nun wirklich sehen lassen kann.

Das Ergebnis, das postgelbe Kleinbüssli des Altstätter Fuhrunternehmers Pius Gschwend, das neu ab 15. Dezember werktags fünf Kurspaare von Reute nach Altstätten fährt, und zusätzlich als PubliCar-Nachtbus dient, soll mit einem gebührenden Fest getauft werden.

- >Sonntag, 15. Dezember, 15.15 Uhr
- >Restaurant Löwen, Mohren
- >Spiel Musikgesellschaft
- >Marroni, Punch und Glühwein
- >Ansprachen
- >Einfahrt des neuen Poschtli
- >Prämierung Zeichenwettbewerb mit Josef Ebnöther, Kunstmaler
- >Taufakt
- >Gemütliches Beisammensein

- >Anreise per Gratis-Postauto; 14.50 ab Oberegg/Riethof 14.55 ab Schachen Post 15.00 ab Reute Post 15.10 Mohren an
- >Kindergärtner, die am Zeichenwettbewerb mitgemacht haben, steigen beim Steinbruch zwischen Bellevue und Mohren ins "Poschtli" um.
- >Rückreise mit regulärem Postauto: 17.30 Uhr.
- >Ab 18.00 Uhr bei Bedarf mit dem neuen Poschtli.

- >Detailliertes Flugblatt anfangs Dezember in allen Haushaltungen von Reute.
- >Mehr Informationen auf Seite 4.

WILLKOMMEN AUF MEINER HOME PAGE!
ESTHER RECHSTEINER. KUNSTKARTEN

E-mail me!
Über mich: Ich heisse Esther Rechsteiner, wohne und arbeite auf dem Hirschberg Schachen-Reute, im Appenzeller Vorderland. Meine Bilder sind in verschiedenen Galerien zu sehen. [Click Here](#)

Nicht nur den Hirschberg, der sich im Domain-Namen stolz als "Hirschberg Schweiz" ankündigt, sondern gleich etliche Ansichten rund um diesen und der Region kann man in der virtuellen Bildergalerie der Homepage von Esther Rechsteiner, Hirschberg entdecken. Wer natürlich gerne die originalen Bilder bewundern möchte, kann dies noch bis zum 9. Dezember im Rest. Spycherstübli, Speicher, (siehe auch Inserat) oder später gleich selber bei der Künstlerin. Kontaktaufnahme am besten unter: www.hirschberg-ch.org (P.S. Nebst anderen Informationen bekommt man auch Rezepte und sogar den SBB-Fahrplan mitserviert.)

- Weitere interessante Homepages der Gemeinde und Umgebung:**
- www.pocket.ch Jakob Heierli, Reute
 - www.c-breitenmoser.ch breitenmoser mediadesign, Schachen
 - www.reute.ch
 - home.datacomm.ch/chindi Kindergarten Mohren
 - www.oberegg.ch
 - www.sulzbach.ch Schule Sulzbach
 - www.berneck.ch
 - www.ihre.homepage...? >> belleuve.atelier@bluewin.ch

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148 079 255 64 68	Künzle Christian /071 231 48 55
Verkauf	Zweifamilienhaus 4 Zimmer	Unterdorf 12	Oertle-Arnold Jos. 071 433 24 36
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohren 107	Maurer Christian 071 891 53 82
Verkauf	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuhand 071 727 06 20
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 071 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 071 385 18 18
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 45 "Ochsen"	Lippuner Martin 079 651 81 14

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 01.11.2002

Behördeninfos

Abstimmungsvorlagen

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 24. November 2002 legt die Gemeinde Reute der Bevölkerung das Budget 2003 zur Abstimmung vor. Der Gemeinderat rechnet im Jahr 2003 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 3'203'750.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 3'214'000.00. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 10'250.00. Das fast ausgeglichene Ergebnis soll einerseits durch Sparanstrengungen in allen Ressorts und andererseits durch gezieltes Verwirklichen von Bestrebungen erreicht werden. Hierzu einige Beispiele, im Ressort Tiefbau schlägt der neue Oberflächenbelag der Najenstrasse mit Fr. 15'000.00 zu Buche und um das Altersheim Watt heimeliger zu gestalten, wird die Bestuhlung inklusive Tische in allen Stuben erneuert. Ansonsten wurde in allen Ressorts Nötiges von Wünschbaren getrennt, und die Budgetposten so aufgenommen, dass keine Qualitätseinbussen im Gemeindebetrieb entstehen. Der Gemeinderat empfiehlt den Einwohnern die Annahme des Budgets 2003.

Sicherheitsbeauftragter

Das Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitsgesetz, das Obligationenrecht und weitere Gesetze, verpflichten die Betriebe mit der EKAS-Richtlinie Vorkehrungen betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu treffen. Diese Richtlinie müsste bereits seit 1. Januar 2000 durch die Betriebe umgesetzt sein. Die acht Vorderländer Gemeinden haben sich nun entschlossen, für alle acht Gemeinden einen gemeinsamen Sicherheitsbeauftragten zu ernennen. Dieser wird die Sicherheitsziele, -organisation, -regeln, Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung koordinieren und zusammenstellen. Ein Bereichssicherheitsbeauftragter jeder Gemeinde wird für die Um- und Durchsetzung in der jeweiligen Gemeinde besorgt sein. Der Sicherheitsbeauftragte wird durch die Gemeinde Walzenhausen, namentlich durch Martin Schaller, Bausekretär, zur Verfügung gestellt. Das Arbeitspensum im Bereich Sicherheit wird auf ca. 10 Stellenprozente für alle acht Gemeinden gemeinsam geschätzt. Der Bereichssicherheitsbeauftragte für die Gemeinde Reute wurde noch nicht bestimmt.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2003 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergänzungswahlen für das Amtsjahr 2003/2004 wurden durch den Regierungsrat AR bereits auf den 6. April 2003 festgelegt.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2002 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2002 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember, 1. und 2. Januar 2003 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2003 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Agenda

- Abstimmungen**
- Im Jahre 2003 hat der Bundesrat folgende Blanks-Abstimmungsdaten festgelegt:
 - 09. Februar
 - 18. Mai
 - 30. November
- Der Regierungsrat hat die Gesamterneuerungswahlen auf den 6. April 2003 festgelegt.
- Sitzungen des Gemeinderates**
- Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2002 findet am 5. Dezember 2002 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.
 - Gemeindekanzlei Reute

Mutationen Einwohnerkontrolle August/September 2002

- Anmeldungen**
- Dubler-Kull Heinz, Mohren 449
 - Dubler-Kull Alice, Mohren 449
 - Dutler Corinne, Stadel 522 (Geburt)
 - Girardon Ethan, Oberhard 314 (Geburt)
 - Liechti Max, Hirschberg 209
 - Gutzwiller Margarethe, Hirschberg 209
 - Miasnikov Alexei, Dorf 27
 - Campolongo Flurina, Rank 123
 - Portmann Annatina, Rank 123
 - Wehrli Kevin, Mohren 274 (Geburt)
 - Wehrli Aline, Mohren 274 (Geburt)
- Abmeldungen**
- Raimann Anton, Dorf 45
 - Raimann Nadine, Dorf 45
 - Cardinaux Jean-Daniel, Hirschberg 209
 - Koncha Viktor, Dorf 27
 - Geiger Reto, Säge 228
 - Coray-Kamber Isabelle, Dorf 49
 - Holderregger Erika, Dorf 35
 - Rosenfeld Isabella, Rest. Bruggtobel
 - Ellenbroek Jan, Rohren 114
 - Boitier Bernard, Schachen 148
 - Boitier Gudrun, Schachen 148
 - Boitier Jacqueline, Schachen 148
 - Boitier Marcel, Schachen 148
 - Romano Salvador, Mohren 288
 - Schefer Christoph, Rohren 104
- Bestand am 01.11.2002:**
678 Einwohner
die Gemeindekanzlei

Bäckerei Kast Tourenplan

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10	Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40	Einlenker Sonnenstrasse
08.20	Ahornstrasse	09.50	Hirschberg
08.25	Ahorn	10.00	Altes Schulhaus Schachen
08.35	Sturzenhart	10.10	Rohren
08.40	Spielberg	10.20	Eschenmoos
09.00	Schulhaus Reute	10.30	Taastrasse
09.10	Garage Sprüngli	10.35	Sonderegg
09.20	Teppich Bürki, Oberegg	10.40	Hof
09.30	Drogerie Horsch, Oberegg		

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Bäckerei Kast

"Si hönd Öppis vorig oder suechid Näbis?"
Schribed si's nögscht Rütiger Feeschter, i'd

Fundgrueb

U'r Wunsch mit Chiffre anonym über d'Redaktio."

Angebote und Anfragen:
Rütiger Feeschter, Michael Künzler
Rohren 107, 9414 Schachen
kuenzler.michael@bluewin.ch

Postauto verbindet

Am Sonntag, 15. Dezember 2002 ist es so weit! Der Fahrplan bei den öffentlichen Verkehrsmitteln wechselt. Das Postauto-Angebot im Appenzeller Vorderland wird deutlich ausgebaut. Hier die wesentlichen Neuerungen für die Gemeinde Reute für das Angebot von Montag bis Freitag:

Richtung Heiden - St.Gallen:

- Zwischen 6.44 und 19.44 Uhr jede Stunde ein Postautokurs ab Reute Post nach Heiden (Ankunft zur Minute 59).
- In Heiden zu jeder Stunde schlanke Anschlüsse nach Eg-

gersriet - St.Gallen, Kaien - Trogen und Wolfhalden - Rheineck (Abfahrt zur Minute 02).

- In St.Gallen verbesserte Anschlüsse auf und vom Inter-city-Zug Richtung Zürich.
- Zwischen 5.24 und 22.24 Uhr stündlich eine Rückreisegelegenheit ab St.Gallen; Weiterfahrt in Heiden von 06.02 bis 23.02 Uhr; Ankunft in Reute Post zur Minute 15.

Richtung Heerbrugg:

- Zwischen 6.15 und 19.15 jede Stunde ein Postautokurs ab Reute Post nach Berneck - Heerbrugg.

- In Heerbrugg ideale Anschlüsse an den REX-Zug von und nach Chur (Umsteigezeit 7 bis 9 Minuten).

- Zwischen 6.31 und 19.31 Uhr stündlich eine Rückreisegelegenheit ab Heerbrugg.

Richtung Altstätten:

- Täglich fünf Kurspaare nach Altstätten, ideal für Besuche und Einkäufe.

Abendangebot:

- Zwischen 20.00 und 24.00 Uhr verkehrt in den Gemeinden Reute und Oberegg der PubliCar-Nachtbus. Beachten

Sie dazu bitte die unten stehende Übersicht.

In den nächsten Wochen erhalten alle Haushaltungen in Reute ein Informationsschreiben mit den neuen Taschensfahrplänen. **Ab dem 15. Dezember 2002 gilt es also, das deutlich verbesserte Angebot oft zu nutzen!** Wir freuen uns, Sie zu unseren Fahrgästen zählen zu dürfen. ■

Postauto St.Gallen-Appenzell

Postfach 9001 St.Gallen
Tel. 071/228 44 44
postautosg@post.ch

Vereinsvertreter lernten 1x1 der Pressearbeit

Auf Einladung des „Rüütiger Feeschter“ - Redaktionsteams nahmen kürzlich Vertreter der Dorfvereine im Rest. Sternen in Reute an einer Veranstaltung unter dem Motto „Pressearbeit leisten wie ein Profi“ teil. Der bekannte Publizist und Buchautor Peter Eggenberger, Wolfhalden, liess die Teilnehmer an seinem reichhaltigen Wissen und Erfahrungsschatz teilhaben.

Wer sich heute im Dienste eines Vereins oder einer anderen Institution der Presse als Sprachrohr bedienen möchte, hat es nicht leicht: Er steht nicht nur im Wettstreit mit einer Fülle anderer, professionell aufbereiteter Informationen, er findet auch bei der Tagespresse keineswegs immer offene Tore. Was tun in dieser Lage? Ziel des Abends war es, die/den Presseverantwortliche/n mit grundlegendem Rüstzeug auszustatten, um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern.

Presselandschaft hat sich verändert

Im ersten Teil warf Eggenberger einen Blick auf die Presselandschaft früher und heute. Themen von lokaler Bedeutung fänden immer weniger Platz, das früher bedeutende Amt des „Dorfkorrespondenten“ sei weitgehend verschwunden. Spardruck zwingt die Redaktionen, für berichtenswerte Anlässe fest angestellte Mitglieder zu entsenden.

Diese Entwicklung verstärkte das Bedürfnis für Presseerzeugnisse mit lokaler Ausrichtung in der Art des „Rüütiger Feeschter“.

in unmittelbarer Nähe des eigentlichen Artikels abgedruckt wird) verfassen. Dies und manch anderes Wissenswertes bekamen die Teilnehmer zu hören, ergänzt mit wohlfun-

Publikation von Liegenschaftsangeboten. Anerkennend äusserte er sich weiter über die konsequente Positionierung ausserhalb des Tagesjournalismus sowie zu der Eigenleistung der Redaktionskommission für die Aufarbeitung von Hintergrundthemen.

Verbesserungsmöglichkeiten zeigte er dagegen bei der Darstellung der Beiträge auf, etwa in einer leserfreundlicheren Gliederung mittels Untertiteln, in der konsequenten Einführung von Bildlegenden, durch die Hinwendung zu grossen, eindrücklichen Fotos anstelle von „Briefmarkenbildern“. Die Praxis der Hintergrundbilder (in Grautönen hinter dem Text) habe zwei Seiten: sie sei zwar originell, könne aber die Lesbarkeit des Textes beeinträchtigen.

Generell bewertete Eggenberger das „Rüütiger Feeschter“ als „eines der besseren“ Erzeugnisse dieser Art im Vorderland. Ob nicht eine kürzere Periodizität prüfenswert sei?

Eingeladen zu kritischem Kommentar, entspannte sich eine rege Diskussion unter den Anwesenden. Marschrichtung beibehalten, zu einzelnen Punkten Verbesserungen anstreben – so liesse sich der Grundtenor vorsichtig umschreiben. ■

Michael Künzler

Die Ausführungen von Peter Eggenberger stiessen auf reges Interesse.

Vom Handwerk des „Schreiberlings“

Im weiteren gab Eggenberger wertvolle Hinweise für den Aufbau und die Platzierung von Presseartikeln: wie ist der „Lead“ aufzubauen, worauf soll sich der Inhalt konzentrieren, welches ist die ideale Kombination zwischen Bild und Text. Zusätzlich gelte es auch Vorgaben technischer Art zu beachten, angefangen vom richtigen Zeilenabstand bis hin zur korrekten Benennung von Personen. Wer seine persönliche Meinung kundtun wolle, solle dies vom eigentlichen Inhalt strikte trennen und dafür einen separaten Kommentar (der meist in gerahmter Form

dierten Antworten auf verbliebene Fragen. Eggenberger verdeutlichte seine Ausführungen an einer Reihe von aktuellen Praxisbeispielen.

Das Rüütiger Feeschter als Beispiel

Ausdrücklich um kritischen Kommentar gebeten, bewertete Peter Eggenberger auch das „Rüütiger Feeschter“ aus Sicht des professionellen Journalisten. Dabei verglich er mit mitgebrachten „Gemeindeblättern“ anderer Vorderländer Gemeinden. Gute Noten erteilte er der Wahl der Themen, insbesondere dem Portrait, dem Interview („Die aktuelle Frage“) oder der

Unsere "Poschtl" Fahrer...

PubliCar-Nachtbus «Oberegg-Reute»

Sicher, günstig, zuverlässig

857.61

Rita Breu, Schachen
Kat. D1

Dölf Dietschi, Mohren
Kat. C, E, D1, D
ehem. Berufsschauffeur

Andi Amrein, Reute
Kat. C, E, D
Berufsschauffeur

Gabriela Gschwend
Altstätten
Kat. C, E, D1, D

Hansueli Mösl
Mohren
Kat. C, E, D1, D

Pius Gschwend
Altstätten
Kat. C, E, D

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 071 891 36 75

empfeht sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen

Ofenbau
aus Leidenschaft

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Vor 175 Jahren entstand erstmals ein Schulhaus

Wichtiger Meilenstein in der spannenden Schulgeschichte von Reute war der erstmalige Bau eines eigentlichen Schulhauses. Das Gebäude bei der Kirche erlebte vor 175 Jahren seine eigentliche Bewährung.

Vor rund 175 Jahren erhielt Reute mit dem Gebäude südlich der Kirche erstmals ein eigentliches Schulhaus, das bis 1890 diente.

Eine erste Schulstube wurde in Reute im Pfarrhaus eingerichtet, das unmittelbar nach dem Kirchenbau von 1687/88 erbaut wurde. Die steigenden Schülerzahlen führten dann ums Jahr 1800 zur Verlegung der Schule in ein besser geeignetes Gebäude unweit der Kirche. Nachdem schon damals ein eigentliches Schulhaus gewünscht worden war, kam es 1825/26 zum Bau eines eigentlichen Schulhauses südlich der Kirche. Während des ersten Schuljahres (1826/27) und auch anschliessend bewährte sich das Gebäude ausgezeichnet, was folgender Inspektionsbericht bestätigt:

Die Schule bei der Kirche ist ein neues wackeres Schulhaus. Es gehört der Gemeinde. Die Schulstube ist musterhaft. Der Lehrer ist lebendig, tätig und betreibt unstreitig alle Fächer mit viel Verstand und gutem Erfolg. Man darf

die Leistungen mit Recht den vorzüglichen anreihen.

Schulhäuser auch in Schachen und Mohren

Auch in den Aussenbezirken der Gemeinde Reute wurde früher in gemieteten Lokalitäten unterrichtet. 1839 entstand dann aber auch im Schachen ein eigentliches Schulhaus, und Mohren folgte im Jahre 1890/91 mit einem Neubau. Da anfänglich der Lehrer der Schule im Dorf auch in Mohren unterrichtete, erntete auch diese Schule viel Lob.

Wenig schmeichelhaft aber wurde der Unterricht im Schachen beurteilt: "Der Lehrer kränkelt oft und gehört ohnehin nicht zu den geistig starken. Doch tut er in Treuen, was er vermag, und namentlich sind im Rechnen seine

Leistungen ziemlich befriedigend."

Neues Schulhaus im Dorf

Nachdem im Dorf das Schulhaus aus dem Jahre 1826 nicht mehr zu genügen vermochte, entschieden sich Behörden und Stimmbürgerschaft für einen Naubau. 1889/90 wurde neben dem Restaurant „Ochsen“ jenes Schulgebäude erstellt, das 1964 dem heutigen Schul- und Gemeindehaus zu weichen hatte. Das 1965 in Betrieb genommene Zentralschulhaus führte später auch zur Aufhebung der beiden Aussenschulen, wobei das Schulhaus Mohren seit Jahren als Kindergartenlokal dient. ■

Peter Eggenberger

(Quellen: Geschichte der Gemeinde Reute, Kunstdenkmäler von Ausserrhoden, Bezirk Vorderland)

Schriftsteller „Chemifeger Bodemaa“ in Reute:

Der berühmte Einwohner interessierte Jung und Alt.

Der Altersnachmittag von Ende Oktober im Säli des Pfarrhauses Reute war dem berühmten Einwohner und Schriftsteller Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“ gewidmet. Zum Anlass hatte Pfarrer Arnold Oertle auch die Fünftklässler eingeladen, und die mittlere Generation war ebenfalls mit einer erfreulich starken Delegation vertreten.

Journalist Peter Eggenberger sichtete vor einigen Jahren auftrags der Ausserrhoder Kantonsbibliothek den schriftstellerischen Nachlass von Jakob Hartmann (1876 -1956).

Diese Arbeit hat im Nebeneffekt zu einem humorvollen Vortrag geführt, der „Chemifeger Bodemaa“ besser kennen lernen lässt. Zu Hartmanns Lebensstationen gehörten auch Oberegg und Reute. Von Beruf Kaminfeger, trat er 1898 in Oberegg seine erste Stelle an. „Tagsüber habe ich gerusst und den Leuten aufs Maul geschaut, und nachts sind meine Beobachtungen zu Geschichten verarbeitet worden“, erzählt Hartmann in seinen Erinnerungen. Seine Texte spielen unter anderem im Schulhaus Sulzbach und im Restaurant „Landmark“. Nach seiner Heirat mit der aus Süddeutschland stammenden Barbara Schmied in der Kirche

von Reute, zog die junge Familie weg.

Heimweh ins Appenzellerland

Hartmann wohnte und arbeitete in der Folge in Eschenbach SG, Bern, Schaffhausen und Rüti ZH. Dann aber packte ihn das Heimweh, und er liess sich 1928 in Reute nieder, wo er im Weiler Gehr ein Haus gekauft hatte. 1929 erfolgte seine Wahl ins Gemeindegewicht. Ein Denkmal setzte er seinen Mitbewohnern u.a mit der Geschichtenreihe „Leute von heute, Leute von Reute“. 1931 wurde in Reute sogar Hartmanns Theaterstück „Appenzeler Sennelebe“ aufgeführt. 1932 verlegte er den Wohnsitz

in sein Jugenddorf Wienacht-Tobel. Zeitlebens aber pflegte er Kontakt mit Reute, was Briefe an Albert Langenegger, Präsident der Lesegesellschaft Reute, und an den ebenfalls im Dorf wohnhaften Nationalrat Albert Keller belegen. Während die Schüler nach dem Vortrag alte Dialektwörter übersetzt haben wollten, erinnerten sich die Seniorinnen und Senioren lebhaft an ihren einstigen Mitbürger Jakob Hartmann, über den abschliessend noch manch persönlich erlebtes „Müsterli“ herzlich lachen liess. ■

Peter Eggenberger

Reaktionen; siehe auch gegenüber

Feeschterplatz für d'Rüütiger Schuel

„Bodemaa - bodeguet!“

Am Freitag, den 25.10.02 durften die Fünftklässler den Vortrag von Peter Eggenberger über den Chämifeger Bodemaa besuchen. Alle Schüler betätigten sich fleissig und voller Begeisterung als "Zeitungsreporter". Aus den vielen Aufzeichnungen und Stichworten, die während des Vortrages geschrieben wurden, entstanden diese Beiträge. ■

Angela Wissel, Mohren

Die Geschichte hat uns sehr gut gefallen. Inleiden sagte ein Junge zu seinem Lehrer immer "a. Der Lehrer verlangte vom Schüler: "Du musst 10mal schreiben, man darf den Lehrer nicht den." Als der Bude fertig war, sagte der Lehrer: "Du hast du aber ganz schön geschrieben." Darauf sagte der Junge: "Ich würde schon, dass es gefällig."

VORTRAG VON PETER EGGENBERGER

Der Vortrag über den „Chämifeger Bodemaa“ hat am Freitag den 25.10.02 im Pfarrhaus Reute stattgefunden. Das ganze Pfarrhaus - Säli war voll. Ein paar von uns 5. Klässler mussten sogar auf den Boden sitzen. Der Vortrag wurde erzählt von Peter Eggenberger. Der Vortrag dauerte ca. 1 Stunde. Herr Eggenberger erzählte sehr spannende und lustige Geschichten. Der Chämifeger Bodemaa war ein sehr bekannter Kaminfeger der in Reute und Oberegg gearbeitet hat. Er schrieb viele Bücher über das was er erlebt hat. Der Chämifeger Bodemaa lebte zwischen 1876 -1956. Sein richtiger Name war Jakob Hartmann, er wurde erst später auf den Namen Chämifeger Bodemaa getauft, weil er so bodenständig war.

Ferienplan der Schule Reute für die Jahre 2002-2004

Weihnachtsferien 2002/03: 20.12.02 - 06.01.03
Sportferien 2003: 14.02. - 24.02.
Frühlingsferien 2003: 04.04. - 22.04.
Sommerferien 2003: 04.07. - Schulbeginn 2003/2004: 11.08.2003
Schulfreie Tage: Do. 29.05.03 (Auffahrt) Fr. 30.05.03 Do. 19.06.03 (Kantonalkonferenz)
Herbstferien 2003: 26.09. - 20.10.
Weihnachtsferien 2003/04: 23.12.03 - 05.01.04
Sportferien 2004: 06.02. - 16.02.
Frühlingsferien 2004: 02.04. - 19.04.
Sommerferien 2004: 09.07. - Schulbeginn 2004/2005: 16.08.2004
Schulfreie Tage: Fr. 31.10.03 Do. 20.05.04 (Auffahrt) Fr. 21.05.04 Do. 10.06.04 (Kantonalkonferenz)

Die Daten gelten für die Schule Reute AR und Kindergarten. Ferien identisch mit Schule Oberegg AI.

Herbstolympiade der Schule Reute

„Rund um die Welt“

Schule und Kindergarten Reute luden am letzten Schultag vor den Herbstferien zur Herbstolympiade ein. Für die Kinder stand der sportliche und unterhaltsame Freitagnachmittag unter dem Motto „Rund um die Welt“.

Für die 5./6. Klässler begann der Sonertag schon am Vormittag. Mit vereinten Kräften machten sie sich nämlich daran, einen feinen „Zmittag“ für alle Schüler zu kochen. Jedes Kind bekam einen Stecken mit gewickeltem Schlangensbrot, das es selbst über dem neuen Pausenplatzfeuer backen musste. Dazu gab es eine heiss dampfende Portion Chili con Carne vom Lagerfeuer.

Die kunterbunt gemischten Gruppen, die alle ein selbst gewähltes Land repräsentierten, wurden schon bald darauf mit einem Glaironspiel zur Herbstolympiade, „Rund um die Welt“, gerufen.

Es folgte ein Lauf rund um die Welt. In Afrika mussten die Gruppen ihre Balancekünste unter Beweis stellen, indem sie Wasserkrüge auf den Köpfen transportierten. In Amerika war man wie die Indianer mit Pfeilen auf der Jagd nach Wild. Blindes Vertrauen und Tanzkünste waren in China beim Drachentanz gefragt. Und die ersten Schweissperlen rollten dann ganz sicher in Russland beim Holzsägen und in der Schweiz, wo sich immer zwei Gruppen beim Seilziehen gegenüberstanden. Weitere Stationen der Weltreise waren das Fischen am Nordpol, das Känguruhrennen in Australien sowie Fussball zu Samba-rythmen in Brasilien.

Das grosse Finale jedoch spielte sich auf der Bühne in der Turnhalle ab.

Jede Gruppe hatte die Aufgabe, ihr Land in einem kurzen Sketch vor allen darzustellen. Alle Länder boten den Zuschauern eine super Unterhaltung, wo Gross und Klein zum Lachen, Klatschen und Stauen kam. Zum Schluss folgte dann natürlich noch die Rangverteilung, bevor die Schüler, zwar müde aber sicher mit vielen guten Erlebnissen, jauchzend und lachend durch den Schulhausgang direkt in die Herbstferien auseinander stoben...

Im Speziellen möchte sich das Lehrerteam bei Annelies Savic und Köbi Tobler bedanken, die uns an diesem Nachmittag tatkräftig unterstützt haben. ■

Für die Schule Reute
David Mühlbacher

Voranzeige: Sonntag, 8. Dezember 17.00 Uhr, Kirche Reute
Adventliches Benefiz-Konzert
 Es spielen die HackbrettschülerInnen von Andrea Kind

Kierche Feeschter

I Ein Leitbild für unsere Kirchengemeinde

Das wird von unserer neuen kantonkirchlichen Gesetzgebung gefordert. Der Leitbild-Trend nun also auch in unserer Landeskirche! Ich betrachte diesen Trend als Symptom, als Kankheitssymptom. Wenn unsere Kirche ganz gesund wäre, dann ergäbe sich im Verlauf der Zeit alles von selbst, sozusagen organisch. Die Fragen: Was ist die Kirche? Welches sind die Aufgaben der Kirche? Welches sind die Pflichten eines Pfarrers, einer Kirchenvorsteherschaft..., solche Fragen bleiben den theologischen Theoretikern vorbehalten; sie drängten sich beim Kirchengemeindeglied kaum auf. Weil aber heute auch in unsern Kirchen (wie bald auf allen Lebensgebieten) vieles nicht mehr selbstverständlich ist, darum dieses Bedürfnis nach Führungsinstrumenten auch für unsere Kirchenbehörden.

Hört das Vorwort des Leitbildes der evang.-ref. Kirchengemeinde Walzenhausen:

Um unsere Kirchengemeinde zu gestalten, haben wir uns als Handlungshilfe folgendes Leitbild gegeben.
 Das Leitbild soll:

➤ der Kirchenvorsteherschaft als Richtlinie für die längerfristige Entwicklung unserer Kirchengemeinde dienen. (Zwischenfrage: Ob wohl diese volkscirchliche Gemeinde längerfristig überleben, oder ob sie im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte oder schon vorher sterben wird?)

➤ die Werte, Grundsätze und Zielvorstellungen enthalten, an denen sich die Planungsarbeiten und Entscheidungsfindungen orientieren. (Zwischenbemerkung: Das tönt in meinen Ohren etwas hochgestochen, so soziologisch und betriebswirtschaftlich!

Kirchenmarketing: Welches sind Eure Bedürfnisse? Wir wollen sie befriedigen!
 „An den Kirchengemeindegliedern vorbeiproduzieren“, auch so ein Ausdruck, den man heute hören kann.)

➤ von Zeit zu Zeit überprüft und neuen Begebenheiten angepasst werden. (Zweite Zwischenbemerkung: Alles ist im Fluss, in Gesellschaft und Kirche, und damit ist die Frage nach der Zeitgemässheit des Wirkens von Kirchen sicher keine unnötige Frage. Behalten wir aber auch Röm 12,2 im Ohr: „Macht euch nicht dieser Weltzeit (dem Zeitgeist) gleich, sondern wandelt euch um (Wiedergeburt gemäss Joh 3), sondern wandelt euch um, dass ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist: das Gute, das Gott Wohlgefällige, das Vollkommene.)“

Nach diesem Vorwort dann die Formulierung des Auftrags der evang.-ref. Kirchengemeinde Walzenhausen:

Als Gemeinde der evang.-ref. Landeskirche beider Appenzem einmal:

Wer heute religiös sein will, der muss interreligiös sein. Davon ist in der obigen Formulierung in keiner Weise die Rede, es ist dies eine traditionelle Formulierung, hinter der wohl letztlich die Idee „der Absolutheit des Christentums“ (K.Barth gegen D.Fr.-Schleiermacher) steht. -

Trotz all dem: Auch wir in Reute-Oberegg sollen uns mit der Leitbildfrage beschäftigen. Darum der Beschluss der Kirchenvorsteherschaft: **Dienstag, 21. Januar 2003 - Leitbilddiskussion im Pfarrhaus Reute**
 „Gefragt sind alle Meinungen und Ansichten, damit das Leitbild schlussendlich auch breit abgestützt ist. Ziel des Abends ist es, eine Übersicht über die bereits bestehenden Angebote in der Kirchengemeinde zu erhalten und auch Ideen und Visionen (!) für die Zukunft zu formulieren. So steht es in der Einladung der Schwellbrunnler zur Leitbild-Diskussion.

II Sonntagschulweihnacht 2002

am 22. Dez. 17 Uhr in der Kirche. - Beiliegend zwei Weihnachtslieder für Flöten aller Art und Streichinstrumenten. - Aufforderung: Übt doch diese beiden Lieder für unsere Feier! Wir proben um 16.15 Uhr und führen anschliessend dann gleich auf. Hoffentlich kommen viele. Dieser Liedervortrag wird ein schönes Element unserer Feier sein. ■

Arnold Oertle

Lebensqualität im Alter

Das Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein bald 1 Jahr in der CD-Holding AG

In der heutigen, sich immer schneller wandelnden Zeit und den dramatisch gehäuften Negativ-Meldungen und Hiobsbotschaften wie Milliardenerverluste, Abfindungen der Manager in Millionenhöhe, sich rächende Strategien und Miss-Management, wird es immer wichtiger, sich wieder auf Werte auszurichten. Nämlich zum Beispiel unsere Aufgaben: Ist es nicht faszinierend, welch Reichtum uns anvertraut ist in unserer täglichen Arbeit? Wir begleiten, betreuen und pflegen Menschen im Herbst ihres Lebens. Menschen mit Erfahrungen und vom Leben geprägt, dürfen wir begleiten. Gerade diese Menschen haben Wohl-

finden, Respekt und Lebensqualität verdient. Dafür lassen sie uns an der Fülle an Erfahrungen und an Freuden teilhaben.

Wir dürfen bei uns momentan für 27 HeimbewohnerInnen sorgen. Die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner kommen aus der näheren Umgebung wie Reute, Rebstein, Marbach, Berneck, Altstätten, Heiden und Diepoldsau. Davon sind 22 Frauen und 5 Männer. Das Durchschnittsalter ist 82 Jahre und ist wie folgt aufgeteilt: **1 Bewohner zwischen 50 und 59 Jahre, 3 Bewohner zwischen 60 und 69 Jahre, 8 Bewohner zwischen 70 und 79 Jahre, 12 Bewohner zwischen 80 und 89 Jahre, 3 Bewohner 90 Jahre und älter.** Wir beschäftigen 30 Mitarbeiter, die sich zusammen 16 Vollzeitstellen teilen (inkl. Re-

staurant Löwen). Eingeteilt ist das Personal in die Bereiche Pflege, Küche, Service, Betreuung, Hauswart, Raumpflege, Wäscherei und Sekretariat.

Das Sonnenschein-Team dankt sich für die tolle Integration und Zusammenarbeit in der Gemeinde und mit einzelnen Personen. Ein herzliches Dankeschön vor allem an unseren Gemeindepräsidenten Herr Arthur Sturzenegger und an unser Posthalter-Ehepaar Remo und Rita Hälg. Aber auch an Aktiv Mohren, dank dessen grossen Engagement die Weiterfüh-

rung des Postautokurses ermöglicht wurde. Somit können einige Angehörige, welche nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, weiterhin ihre Lieben besuchen kommen.

Nach den nun abgeschlossenen Bauarbeiten an der Strasse in Mohren, begrüßen wir alle herzlich in unserem öffentlichen Restaurant und freuen uns auf viele freudige Stunden. Sei es beim Mittagstisch, beim Jassen oder fröhlichen Zusammensein. ■

David Reichmuth, Heimleiter

Ausstellung noch bis zum 9. Dezember 2002
Landschaftsbilder aus Reute AR und Umgebung
 von Esther Rechsteiner, Hirschberg

Reute zu Gast im Speicher

Speiserestaurant
 Spycher-Stöbli
 Hauptstrasse 28
 9042 Speicher AR

Öffnungszeiten:
 11 - 14 und ab 17.30
 ausser Dienstag/Mittwoch

Gestaltung:
 Hansueli Zuberbühler
 Rehetobel

Jedermann ist herzlich eingeladen

Oberegger Zwergli zu Gast in Reute

Fotoausstellung mit Peter Eggenberger

Vorsehan

Vom 31. Januar 2003, bis und mit Sonntag, 09. März 2003, findet die dritte Ausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt statt. Die kleinwüchsigen Leute von Oberegg und weitere originelle Menschen sind bis heute unvergessen geblieben. Auf ihre Art haben sie das Leben vorbildlich gemeistert und waren im besten Sinne einmalige Botschafter des Appenzellerlandes.

Peter Eggenberger wird am Freitag, 31.01.03, 20.00 Uhr (Eröffnung), Sonntag, 16.02.03 und Sonntag, 09.03.03, ab 15.00 Uhr, lesen und erzählen.

Auch mit der Aufzeichnung des Radiointerviews von Seppetoni Leuch selig verspricht die Ausstellung spannend und interessant zu werden...

Dienstag und Mittwoch Ruhetag Firmen-Weihnachtsessen

Bald ist wieder Weihnachten: haben Sie Ihr Weihnachtsessen mit Ihren Mitarbeitern bereits organisiert? Unser gemütliches "Stübli" eignet sich hervorragend für ein richtig schönes Weihnachtsfest.

Spezialitäten Restaurant
 Party Service
STERNEN
 Tel: 071 / 891 15 63 Fax: 071 / 891 42 71

Das Portrait: Ziza Berisha

Vor mir sitzt eine lebhaft 15-Jährige. Ziza Berisha versteht und spricht fließend Schweizer-Deutsch. Sie ist seit acht Jahren in der Schweiz - fast die ganze Zeit in unserer Gemeinde - geflohen vor den Kriegswirren aus der Stadt Kaçanik (Nähe Pristina) im Kosovo. Ihr Elternhaus ist im Krieg abgebrannt. Zurzeit besucht sie das 2. Sekundarschuljahr in Obereg. Ziza geht gerne zur Schule. Angesprochen auf die vielen Sprachen lacht sie: „Meine Muttersprache ist Albanisch. Mit meinen Eltern spreche ich albanisch, mit meinen beiden Brüdern deutsch. In der Primarschule lernte ich neben Deutsch auch Französisch, in der Oberstufe kam auch Englisch dazu und Latein, das ich aber baldmöglichst wieder beendete.“ Ziza liebt Sprachen, auf's Rechnen würde sie verzichten. In ihrer Freizeit lernt sie viel und ist ihren beiden Brüdern, Liridon (15) und Valon (8), eine gute Aufgabenhilfe. Auch liest sie gerne Krimis und Liebesromane. Auf dem Rütiger Pausenplatz spielt sie mit grossem Vergnügen mit ihren Kolleginnen und Kollegen Basketball und Fussball. Gerne besucht sie auch den Jugendraum in Obereg. Sie bedauert ein wenig, dass sie um 22.00 Uhr jeweils zuhause sein muss. Ab und zu besucht die Familie Musikveranstaltungen mit kosovo-albanischer Musik in St. Gallen. Ziza erzählt: „Ein Teil unserer Verwandten sind schon sehr lange in der Schweiz. Ein Onkel bereits seit mehr als 20 Jahren. Zu ihm haben wir sehr gute Beziehungen.“ Im Sommer ist sie in der Badi Bernneck oder Altstätten anzutreffen. Gerne würde sie einmal

aus dem Kosovo
geboren am 29. April 1987
9411 Reute, Dorf 12

Ziza mit ihrer selbstverdienten Errungenschaft; einem Occasions-Töffli

ans Meer fahren um so richtig zu „sünnele“. „Vielleicht kann ich es mir einmal leisten, wenn ich mein Berufsziel Kauffrau oder Arztgehilfin erreichen kann“, meint Ziza. Mit dem Töffli hat sie es geschafft. Voller Freude schwärmt sie: „Ich durfte bei der Mutter einer Freundin mithelfen und mit dem Entgelt konnte ich ein Occasions-Töffli anschaffen.“ Die Familie Berisha sind Moslems. „Wir sind nicht streng gläubig und offen anderen Religionen gegenüber. Ab und zu feiern wir im ganz kleinen Rahmen zuhause traditionelle, islamische Feste. Ich könnte mir ein Leben mit „Kopftuch“ nicht vorstellen. Mir wäre das zu heiss im Sommer. Schon meine Mutter hat nie eine Kopfbedeckung getragen“, führt Ziza frisch von der Leber weg aus. Sie hat es gut mit den Rütigern, sie fühlt sich aufgehoben und hier daheim. Ziza spielt kein Musikinstrument, hört aber gerne Klaviermusik und rassistische Hip-Hop-Klänge von Jennifer Lopez. Manchmal träumt sie bei Radiomusik von DRS 3 von ihrer Zukunft: Einem eigenen Haus und in der Schweiz bleiben zu dürfen... Dies ist jedoch zurzeit noch ungewiss.

Kleine Rückblende zum Kosovo-Konflikt

Vor dem grossen Balkankrieg bestand die Bevölkerung von Kosovo zu 90 Prozent aus Albanern und zu 10 Prozent aus Serben. Seit Präsident Titos

Zeiten genoss die Provinz Kosovo Autonomie, die ihr 1989 durch Diktator Milosevic entzogen wurde. Politische Rechte wurden fortan systematisch unterdrückt; die wirtschaftliche Entwicklung kam zum Erliegen, albanische Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Für Milosevic und seine Schergen gehörte Kosovo zum „geheiligten“ serbischen Territorium. Hier, auf dem Amselfeld, war 1389 eine serbische Streitmacht von den vorrückenden Türken geschlagen worden; ein halbes Jahrtausend lang hatten Serben und Kosovaren unter osmanischer Herrschaft gelebt. Präsident Milosevic hielt unachgiebig am absoluten Herrschaftsanspruch in der von zwei Millionen Menschen bewohnten Provinz fest. Seit Herbst 1996 hatte sich eine separatistische albanische Organisation namens Kosovo-Befreiungsarmee UCK zunehmend bemerkbar gemacht. Als im Februar 1998 vier serbische Polizisten bei einem Anschlag getötet wurden, reagierte Milosevic mit eiserner Faust: Im Zuge von Razzien wurden Dutzende von ethnischen Albanern getötet, gefoltert oder inhaftiert. Bei einem ersten Vertreibungsversuch flüchteten schätzungsweise 300'000 Menschen. Trotz massivem diplomatischem Druck und der Drohung einer Nato-Intervention blieb Milosevic hart. Am 24. März 1999 eröffnete das atlantische Bündnis eine Luftoffensive gegen Jugoslawien. Ge-

zwungenermassen führte diese Massnahme auch zu unsäglichem Leid in der serbischen Zivilbevölkerung. Doch entgegen den Erwartungen nahm Milosevic den Luftkrieg zum Vorwand, um im Kosovo die albanische Bevölkerung zu vertreiben. Diese Massenvertreibung der Kosovo-Albaner wuchs sich zur grössten Flüchtlingskatastrophe auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Nach „erfolgreichem“ (im Krieg sind alle Verlierer) Ausgang des Kosovo-Krieges wurde eine UNO-Verwaltung für Sicherheit und Wiederaufbau eingesetzt. Allerdings erwies sich rasch, dass ein friedliches Zusammenleben der albanischen und serbischen Volksgruppe wohl lange Jahre in Anspruch nehmen würde. Es ist den betroffenen Parteien zu wünschen, dass die Kriegswunden - gefühlsmässig wie wirtschaftlich - verarbeitet werden können und ein gemeinsames Leben in Frieden wieder möglich wird. Wie Sie, liebe Leserin, lieber Leser, aus dem Vorerwähnten ersehen können, kann es uns ganz persönlich nicht gleichgültig sein, wie macht- hungrige Politiker und ihre Schergen mit dem eigenen Volk umgehen und dass sie ganze Volksgruppen bedrohen und vertreiben können... ■

Esther Rechsteiner

Literatur: Appenzeller Kalender „Blick in die Welt“, Jahrgang 1999, 2000 und 2001, von Dr. Walter Bühner, Trogen

KGZV Reute-Obereg

Ausstellung in der Turnhalle Reute

Unser Verein wurde im Jahre 1942 gegründet und kann demzufolge heuer das 60-jährige Bestehen feiern.

Früher hielt Mann/Frau Kaninchen oder Geflügel eher als Fleisch- und Eierlieferant, denn der Erhaltung der Rasse und Zucht. Wir in unserem Verein sind bestrebt, unser schönes Hobby der Bevölkerung zu präsentieren, in Form von einer alljährlichen Jungtierschau in Obereg oder ab und zu in einem Grossprojekt wie heuer an unserer Appenzeller SIE oder ER Ausstellung in Reute.

Wir in unserem Verein züchten reinrassige Kaninchen. In der Schweiz gibt es 37 verschiedene Rassen in 126 verschiedenen Farbschlägen. Wir möchten dann unsere Kaninchen an Ausstellun-

gen zeigen und mit anderen Kaninchen messen. Die Experten bewerten nach verschiedenen Kriterien und Positionen unsere Kaninchen.

Natürlich darf in unserem Verein die Geflügelzucht nicht fehlen. Diese ist noch vielfältiger als die der Kaninchen. Auch wer „nur“ Eier möchte, könnte sich doch mal überlegen, ob er nicht reinrassige

Hühner, Enten, Gänse, usw. halten möchte, die er dann noch ausstellen kann.

Bei uns im Verein ist jeder willkommen, auch wenn er nur „Pasterli“ züchtet.

Also bis bald, an unserer Ausstellung mit Tombola und Festwirtschaft in Reute vom 27. - 29. Dezember 2002. ■

R.Bärlocher

Max Eugster

Ehrung

An der diesjährigen Delegiertenversammlung vom Appenzeller Blasmusikverband am zweiten November in Obereg, wurde Max Eugster, Heiden für 35 Jahre Blasmusik geehrt. Max wurde in der Jugendmusik Heiden gross und wechselte anschliessend in die Bürgermusik Heiden, wo er in verschiedenen Ämtern tätig war. Als die BM Heiden wegen Bläsermangel aufgelöst wurde, entschied sich Max für die MG Reute, wo er seitdem der Trompete die Töne entlockt. Die Rütiger Musikanten und Musikantinnen gratulieren dem frischgebackenen eidgenössischen Veteran herzlich, wünschen ihm noch viele schöne Stunden und weiterhin grossen Spass am Musizieren in der Musikgesellschaft Reute! ■

Annelies Savic

16. Geländelauf Reute, Samstag 12. Oktober 2002

Thomas Walser siegt zum 3. Mal in Serie

Die recht „unfreundliche“ Witterung hat ganz bestimmt nicht dazu beigetragen, dass genau 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 16. „Rütiger“ Geländelauf bestritten. Damit konnten die Veranstalter die bereits sehr guten Vorjahreszahlen mehr als egalisieren. Der gut organisierte Anlass gefällt demnach Läuferinnen und Läufern aus Nah und Fern bestens.

Der Charakter der Laufstrecke in Reute ist sehr ausgeprägt: Wald-, Wiesen- und Feldwege machen den grössten Teil des Parcours aus. Der nasse Untergrund verlangte deshalb dieses Jahr von den Wettkämpfern äusserste Konzentration. Diese meisterten die schwierigen Bedingungen

denn auch mit Bravour; ausser einigen kleinen Blessuren vermeldete der Sanitätsdienst vom Samariterverein Reute-Obereg keine Vorfälle.

Den Geländelauf eröffnete auf der „kleinen“ Runde über 800m die jüngste Kategorie „Schüler 1“. Nach den letzten Startvorbereitungen und Ratschlägen ihrer elterlichen Betreuer nahmen 29 Buben die Laufstrecke unter die Füsse. Es folgten in gleicher Manier die älteren Jahrgänge. Dazwischen startete die Kategorie „MukiVaki“ bei der jeweils Mutter oder Vater mit ihrem jüngsten Sprössling die Strecke absolvierten. Für weniger ambitionierte Läuferinnen und Läufer wird in Reute die Kategorie „Walking“ angeboten. Auch dieses Jahr machten

sich elf „WalkerInnen“ auf den Weg. Es galt, zweimal die „grosse“ Runde über 2,5km zurückzulegen. Dabei kommt es weniger auf die erreichte Zeit als auf den „Walking-Stil“ an. Die Teilnehmenden werden auch wohl aufgeführt aber nicht rangiert. - Die in Reute angebotenen 18 Kategorien bieten bestimmt jedem Laufbegeisterten einen Platz zum Mitmachen! Die Tagesbestzeit lief Thomas Walser aus Wetzikon bei den Männern. Thomas Walser siegte nun zum dritten Mal in Serie und kann den Wanderpreis behalten. Bei den Frauen gewann diese Trophäe Nicole Ricklin aus St. Gallen. Die beiden Tagesschnellsten erhalten in Reute ausserdem je ein Goldvreneli.

Vor allem die Jüngsten erwarteten wie immer mit grosser Spannung das Rangverlesen. In Reute kann man nämlich ausser den erkämpften Trophäen zusätzliche Preise gewinnen. So wurden, wie jedes Jahr, zwischen den eigentlichen Siegerehrungen unter den Startnummern, unabhängig von Rang und Laufzeit, zahlreiche Naturalpreise verlost. Verständlich, dass dabei viele Kinder- und Erwachsenenherzen höher schlugen. Nächstes Jahr findet der Geländelauf Reute am Samstag, 11. Oktober 2003 bei hoffentlich besserem Wetter und möglichst gleich vielen Teilnehmern statt. ■

Kurt Sturzenegger

Käserei Tobler: die 4. Generation hat das Szepter übernommen

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Käserei Tobler im vergangenen Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Schon eher war die Geschäftsübergabe von Mutter Lina an Marcel Tobler am 1. Mai bekannt – womit bereits die vierte Generation das Szepter übernommen hat. Es liegt nahe, dass die tiefgreifenden Veränderungen in der Landwirtschaft ihre Spuren auch in einem Gewerbebetrieb der Milchverarbeitung hinterlassen. Wie hat die Käserei Tobler ihren Weg zwischen bodenständiger Tradition und Anpassung an neue Marktverhältnisse gefunden?

Massvolle Expansion

Marcel Tobler erinnert sich, dass zu Zeiten seiner Grossmutter tägliche Mengen um 400 l Milch eingeliefert worden sind – heute ist es ungefähr das Zehnfache. Der Grund liegt einerseits in einer generellen Steigerung der Milchleistung pro Kuh, vor allem aber in einer Erweiterung des Einzugsgebietes in den 70er-Jahren. Damals erwarb Vater Andreas Tobler eine zweite Liegenschaft im Sulzbach und dehnte damit das Einzugsgebiet auf Eschenmoos und Sulzbach aus. Ebenso übernahm er die Milchlieferanten der ehemaligen Käserei in Steinegacht. Marcel Tobler bezieht damit heute Milch aus drei Kantonen: 12 Milchlieferanten sind auf Innerrhoder Boden, 6 auf Ausserrhoder Boden beheimatet, ein weiterer entstammt dem angrenzenden Kanton St. Gallen. Das Gebiet erstreckt sich vom Hirschberg über das Nauenried, Eschenmoos, Gehr, Reute Dorf, Hof bis hin zur Voegg – zu schätzen ist eine Verdreifachung der bewirt-

schafteten Fläche im Laufe der Jahre. Reduziert hat sich einzig die Zahl der Lieferanten als Folge des Konzentrationsprozesses – früher waren es rund dreissig Bauern, welche ihre Milch zu Tobler's in „die Hütte“ brachten.

Laufende Investitionen

Diese und andere Veränderungen, man denke nur an die gestiegenen Anforderungen an die Lebensmittelhygiene, erheischen laufend Modernisierung an den Produktionsanlagen und -Gebäuden. Die Liste an Bau- und Ausbauprojekten der vergangenen Jahrzehnte ist lang: Einbau eines neuen „Kessi“, Ausbau des Kellers 1980/81, Bau des neuen Stalls 1992, Umbau der Käserei 1994, sind nur einige Beispiele davon.

Der Käser als Marketing-Fachmann

Nicht nur die Beschaffung und Verarbeitung, auch der Absatzmarkt unterliegt ständiger Bewegung und Veränderung. Der überwiegende Hauptteil der Käseproduktion wird über die „Sortenorganisation Appenzeller Käse“ abgesetzt, ein Zusammenschluss von Käselieferanten aus AR, SG, TG und AI (in Innerrhoden selbst

wird kein Käse produziert, aber viel gehandelt). Der Absatz dieser Organisation bezieht sich heute auf rund 8800 t und ist damit leicht rückläufig (9000 t vor vier Jahren). Marcel Tobler setzt indessen konsequent die vor rund 4 Jahren begonnene Strategie fort, den lokalen Verkauf – als Direktverkauf oder über Detaillisten der Umgebung – zu forcieren. Ein wichtiger Pfeiler ist eine gut abgerundete, auf die Bedürfnisse der Konsumenten zugeschnittene Sortimentsgestaltung. Bekannte Produkte aus Toblers Käsekeller sind etwa der „Schächler Bergkäse (voll- oder halbfett), der foliengereifte Vorderländer Käse (3/4 fett), Milchmannkäse (mit 52-54% Fett in Trockenmasse) sowie diverse Mutschli (mit Knoblauch, Kümmel, Bärlauch, Pfeffer oder nature). Weiter bietet er WHEY-Drink, selbstgemachtes Fondue oder Käsemischung an.

In diese Richtung ortet Marcel Tobler auch einiges Potential für die Zukunft: Er möchte die Produktionsmengen der Spezialitäten steigern, indem er weiterhin das Schwergewicht auf Lokalauftritte legt und damit den Bekanntheitsgrad fördert.

Marcel Tobler mit Appenzeller - Käse aus Schachen, ein bodenständiges Produkt.

Qualität und silofreie Milch als Trumpf

Mit Blick auf die dramatischen Verwerfungen im Milchmarkt (Niedergang SwissDairyFood) ist Marcel Tobler froh, dass er auf Milch aus silofreier Zone zurückgreifen kann – Silobetriebe seien von den Auswirkungen weit stärker betroffen. Eine weiterer Garant für die Zukunft sei absolute Qualität – hier gebe es keine Kompromisse. Qualität beginne im Stall – glücklicherweise könne er hier seinen Lieferanten ein gutes Zeugnis ausstellen. ■

Michael Künzler

s'allerletscht
bissegi Spröch, lausegi Witz, Wiisheit und anderi Blässure

**DIE ARZNEI MACHT KRANKE
DIE MATHEMATIK TRAURIGE UND
DIE THEOLOGIE SÜNDHAFTE LEUTE**
MARTIN LUTHER

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Rita Hälg, Tel. 891 21 66
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Thomas Eugster, Tel. 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe
"Rütiger Feeschter" 1/03
Redaktionsschluss:
03. Februar 2003
Erscheinungsdatum:
27. Februar 2003